

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienbeginn 2018
Masterarbeit

Durch kooperatives Lernen zur Selbststeuerung

Entwicklung eines Interventionsprogramms zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration in einer 3. Klasse der Regelschule

Eingereicht von: Elke Heinen

Begleitung: Annette Krauss MSc
Wissenschaftliche Mitarbeiterin HfH

Eingereicht am: 20. November 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abstract	4
Danksagung	4
1 Einleitung	5
2 Ausgangslage und Entwicklungsthema	6
2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis	6
2.2 Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz	7
3 Theoretische Auseinandersetzung	9
3.1 Aufmerksamkeit	9
3.2 Konzentration	13
3.2.1 Beobachtungen der Unaufmerksamkeit in der Schule	14
3.2.2 Diagnostische Instrumente zur Erfassung der Aufmerksamkeit	15
3.3 ADHS / ADS	15
3.3.1 Ätiologie	17
3.3.2 Biopsychosoziales Erklärungsmodell	18
3.3.3 Exekutive Funktionen	19
3.4 Selbstreguliertes Lernen	21
3.5 Lehrplan 21	23
3.6 Interventionsmöglichkeiten	23
3.6.1 Studien zu verschiedenen Interventionen	24
3.6.2 Verhaltensmodifikation	26
3.6.3 Trainingsprogramm nach Lauth und Schlottke	28
3.6.4 Marburger Konzentrationstraining	31
3.6.5 Achtsamkeitstraining	33
3.6.6 Trainingsprogramm nach Jacobs und Petermann	35
3.7 Kooperative Lernform im integrativen Setting	36
4 Zusammenfassende Bewertung und Herleitung der Fragestellung	37
5 Darstellung der Klassen	38
6 Das Entwicklungsprojekt: Training zum Zauberlehrling	39
6.1 Planung	39
6.1.1 Entwicklung des Konzepts und des Handlungsmodells	39
6.1.2 Zeitliche Planung	42
6.1.3 Erfassung des themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes	42
6.2 Produkte	44
7 Methodik der Datenauswertung	45
7.1 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept	45
7.1.1 Aktionsforschung	45
7.1.2 Forschungstagebuch und Beobachtungen	45
7.2 Quantitative Datenauswertung	46
7.2.1 d2-R Test	47
7.2.2 Fremdbeurteilungsbogen (FBB)	47

7.3	Qualitative Auswertung des Aufmerksamkeitstrainings	48
7.3.1	Selbsteinschätzung der Kinder	48
7.3.2	Abschreibproben	48
7.3.3	Einschätzung des Trainings durch die Kinder	48
7.3.4	Beurteilung des Trainings durch die Lehrperson	48
8	Durchführung	49
8.1	Beschreibung zentraler Ereignisse	49
8.1.1	Basis- und Strategietraining	49
8.1.2	Verstärkersystem	50
8.1.3	Achtsamkeitsübungen	50
8.1.4	Reflexion im Lerntagebuch (LTB)	50
8.1.5	Einfluss des Lockdowns auf das Projekt	51
8.2	Aktivitäten	51
9	Evaluation	52
9.1	d2-R	52
9.1.1	Anderson-Darling Test zur Ermittlung der Normalverteilung	52
9.1.2	Ergebnisse der Experimentalgruppe	53
9.1.3	Vergleich zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe	56
9.2	FBB	57
9.3	Qualitative Datenauswertung	57
9.3.1	Rückmeldungen der Schüler	57
9.3.2	Rückmeldung der Lehrperson	59
10	Diskussion	61
10.1	Beantwortung der Fragestellung	61
10.2	Methodenkritik	63
10.2.1	Das entwickelte Training	63
10.2.2	Das entwickelte Handlungsmodell	64
10.2.3	Response-Cost-System	65
10.2.4	Achtsamkeitsübungen	66
10.2.5	Lockdown und Attentioner-Programm	67
10.3	Kritik und Diskussion der Evaluation	67
10.3.1	Qualitative Datenerhebung	67
10.3.2	Quantitative Datenerhebung	68
10.4	Fazit	68
11	Schlussbetrachtung	69
	Eigenständigkeitserklärung	69
	Abbildungsverzeichnis	70
	Tabellenverzeichnis	70
	Abkürzungsverzeichnis	71
	Literaturverzeichnis	72
	Anhang	76

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob mit einem Förderverfahren die Aufmerksamkeit und auch die Schulleistungen von aufmerksamkeitsbeeinträchtigten Kindern in einer dritten Klasse verbessert werden können.

Auf der Grundlage bekannter Verfahren wird ein kooperatives Trainingsverfahren für die ganze Klasse erstellt, welches theoretisch begründet, praktisch erprobt und evaluiert wird. Die gängigen Interventionen setzen auf die Arbeit in Kleingruppen. In diesem Trainingsverfahren wird der Modellierungsprozess nicht nur von der Lehrperson, sondern zusätzlich vom Lerntandem übernommen, was einen Einsatz im Klassenverband ermöglicht.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird die konzentrierte Aufmerksamkeit in der Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe gemessen. Weiter werden qualitative Daten durch Beobachtungen und Interviews erhoben, um Aussagen über die Automatisierung von metakognitiven Strategien machen zu können. Alle Kinder der Experimentalgruppe haben sich in der Aufmerksamkeit und im Beherrschen der metakognitiven Strategien verbessert, allerdings kann die erzielte Verbesserung nicht als statistisch signifikant beschrieben werden.

Das Trainingsverfahren wird als Produkt zusammengestellt, damit es zukünftig für die Förderung in anderen Klassen genutzt werden kann. Es liegt in Form eines Buches mit Kopiervorlagen vor.

Danksagung

Die Ermöglichung dieser Arbeit verdanke ich vielen Personen. Zuerst einmal der 3. Klasse, die über ein halbes Jahr motiviert das Programm durchgeführt hat und deren Klassenlehrperson, Sarah Läubli. Es war zu jeder Zeit möglich, Anpassungen vorzunehmen und die Stunden in den Unterricht zu integrieren. Die Parallelklasse stand als Kontrollgruppe zur Verfügung. Meiner Familie gebührt ein besonderer Dank für die fachlichen Auseinandersetzungen und die zeitliche Unterstützung. Meinem Mann Michael danke ich für seine Expertise mit dem Programm Excel und der Unterstützung bei den statistischen Berechnungen.

Meiner Begleiterin Annette Krauss danke ich für ihre wohlwollende Betreuung.

1 Einleitung

Eine der zentralen Aufgaben der Schule ist, alle Kinder so weit wie möglich im Klassenunterricht zu fördern (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 18). Das im Jahr 2005 verabschiedete Volksschulgesetz liefert die rechtliche Grundlage und hat die Integration als Regelfall definiert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 5). Um die Integration gewährleisten zu können, wurden sonderpädagogische Massnahmen festgelegt. Inzwischen ist die integrative Förderung gelebter Alltag geworden und es ist den Lehrpersonen unseres Schulhauses anzumerken, dass wir uns um tragfähige Bildungsumgebungen für alle Schülerinnen und Schüler bemühen.

Mit der Meta-Studie von Hattie über Wirksamkeitsfaktoren des Lernens hat in der Schule die Frage nach Evidenz, also danach, wie gross und bedeutsam ein signifikanter Effekt ist, Einzug gehalten (Hattie & Zierer, 2018, S. 8). Das eigene Handeln soll einen Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler haben und nicht das Ergebnis eines Zufalls sein. Empirische Studien, aber auch Alltagserhebungen in Form von Beobachtungen oder anderen diagnostischen Verfahren können der Schulischen Heilpädagogin dabei helfen, die individuell besonderen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse der Kinder zu analysieren und das Lernangebot für diese Schülerinnen und Schüler so zu gestalten, dass Kinder mit besonderen Entwicklungs- und Förderbedarf am Unterricht partizipieren und davon profitieren können. Kinder mit Beeinträchtigungen sind auch diejenigen, die sich im Unterricht nicht konzentrieren und aufmerksam sein können. Sie können Schulleistungsschwierigkeiten, Verhaltensstörungen oder soziale Probleme aufweisen. Die Autorin der vorliegenden Masterarbeit arbeitet in einer dritten Primarschulklasse, in der circa die Hälfte der Kinder von Aufmerksamkeitsproblemen betroffen ist. Gemeinsam mit der Klassenlehrperson entstand die Frage, ob man auf die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten in einem kooperativen Setting einwirken kann. Aus dieser Fragestellung entwickelte sich das Projekt für die vorliegende Masterarbeit.

In der vorliegenden Dokumentation der Entwicklungsarbeit wird im ersten Kapitel die Ausgangslage mit der Begründung der Themenwahl, die Eingrenzung der Thematik sowie die Zielsetzung der Arbeit expliziert. Im zweiten Kapitel werden nach der Aufbereitung der Theorie die Fragestellungen dieser Arbeit definiert, gefolgt von der Darstellung der Intervention und deren Durchführung in den Kapiteln 3-6. Kapitel 7 umfasst forschungstheoretische Grundlagen, auf denen die Auswertung beruht. Anhand der Auswertungen werden die Fragestellungen beantwortet und die Wirksamkeit der Intervention beurteilt. Eine kritische Reflexion mit einer Übertragung der Erfahrungen auf den beruflichen Kontext, mögliche Schlussfolgerungen sowie ein Ausblick beenden die Arbeit.

Wenn die Lesbarkeit nicht beeinträchtigt ist, wird die Abkürzung (SuS) für die Schülerin und der Schüler und SuSn für Schülerrinnen und Schüler (Plural) genutzt.

2 Ausgangslage und Entwicklungsthema

In diesem Kapitel wird die Themenwahl begründet und die heilpädagogische Relevanz dargestellt. Es wird aufgezeigt, inwiefern ein Entwicklungsbedarf von Unterrichtsmaterial zur Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Aufmerksamkeitsproblemen vorliegt.

2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Als die Schülerinnen und Schüler in die erste Klasse eintraten, hatte ein Junge bereits ein Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom (ADHS) diagnostiziert bekommen. Bei einer anderen Schülerin hiess es, dass sie sich über die zwei Jahre Kindergarten nie merken konnte, wo die Schere versorgt wurde. Zu anderen Kindern wurde mitgeteilt, dass sie Mühe hätten, Anweisungen umzusetzen oder noch sehr verträumt seien und erst auf die vierte Aufforderung reagieren würden. Eine weitere Schülerin habe ein halbes Jahr geübt, die vier Grundfarben zu benennen, ein Knabe sei ohne zu schauen aus dem Hort gelaufen und dabei von einem Auto erfasst worden. Die Schülerinnen und Schüler haben sich weiterentwickelt und zeigten im Schulalltag andere Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das Lesenlernen, den Ablauf von Buchstaben zu automatisieren, sich Anweisungen der Lehrperson (LP) zu merken oder ihr Verhalten zu steuern, wie das Aufstrecken, bevor sie etwas laut sagen. Inzwischen haben drei weitere Kinder die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) erhalten und ein weiterer Junge die Diagnose ADHS. Daneben gibt es in der Klasse Kinder, die sich leicht ablenken lassen oder andere Kinder ablenken, die Erklärungen nicht mitbekommen oder ihre Hausaufgaben immer nur nach Aufforderungen aus ihrem Thek nehmen.

Um mit den Phänomenen in der Klasse kompetenter umgehen zu können, habe ich das Marburger Konzentrationstraining und das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern nach Lauth und Schlottke mit dem Trainer Zertifikat erlernt. Allerdings erschien es mir in der Praxis unrealistisch, nur mit den betroffenen Kindern zu arbeiten und dies, wie es in den Trainings empfohlen wird, möglichst im Einzel- oder Kleingruppensetting. Dadurch würden die betroffenen Schülerinnen und Schüler einen Teil der Lerninhalte über einen längeren Zeitraum nicht mitbekommen und ich hatte Zweifel an den Transfermöglichkeiten in den Unterricht.

Daher entschied ich mich, ein Trainingsprogramm auf der Basis der bereits erlernten Trainings zu entwickeln, welches ich mit der ganzen Klasse im kooperativen Setting durchführen konnte. Durch das Aufmerksamkeitstraining - oder wie ich es gegenüber den Schülerinnen und Schüler nannte - das «*Training zum Zauberlehrling*», sollten die Kinder Basisfertigkeiten lernen, Strategien trainieren und ihre Fortschritte reflektieren, damit sie aufgabenbezogener und aufmerksamer im Unterricht handeln können.

2.2 Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz

In dieser Masterarbeit geht es nicht darum, ein Training mit Lernenden durchzuführen, die die Diagnose ADHS oder ADS erhalten haben, sondern die Partizipation und Aktivitätsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern (SuSn), die Beeinträchtigungen im Lernen im Bereich Aufmerksamkeit und Konzentration haben, über eine Intervention zu verbessern. Damit setzt die Intervention bei den Umweltfaktoren an.

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer, 2015, S. 97) zeigt die systemischen Zusammenhänge auf, die für das Lernen des Kindes wichtig sind.

Bis ein Kind die Diagnose ADHS oder ADS erhält, vergehen Jahre, in denen es durch die Hauptsymptomatik, eine situationsübergreifende Bewegungsunruhe, erhöhte Impulsivität und Störungen der Aufmerksamkeit und Konzentration auffällt (Lauth & Schlottke, 2019, S. 23-24).

Abbildung 1: Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF, (Lienhard et al., 2015, S. 98)

Teilweise werden die Kinder gar nicht abgeklärt, weil die Eltern die Abklärung nicht möchten oder aber sie zeigen die Symptome nur in einem Lebensbereich, was dann für eine Diagnosestellung gemäss ICD-10 nicht ausreicht. Eine Diagnosestellung ist immer auch mit einer Zuschreibung verbunden, die einen eher statischen Charakter hat. Petermann und Petermann (2019, S. 14) weisen auf eine neuere Sichtweise der Aufmerksamkeitsproblematik hin. Es gibt inzwischen einen Konsens, die unter ADHS / ADS beschriebene Symptomatik als eine Störung der Selbstregulation anzusehen. In der Selbstregulation nehmen die exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle ein. Exekutivfunktionen werden als Kontrollmechanismen definiert, «die für problemlösendes Denken, zielgerichtetes und flexibles Verhalten und die Selbststeuerung von Antrieb, Motivation und Affekt erforderlich sind» (Banaschewski, Roessner, Uebel und Rothenberger, 2004, S. 139). Der eigene Lernprozess muss initiiert, geplant, organisiert, überwacht und bewertet werden. Ausdauer und Anstrengung sollen trotz Ablenkung aufrechterhalten werden. Diese Zielsetzung hat der Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) als überfachliche Kompetenzen formuliert (vgl. Anhang 1). Gemäss Studien sind diese Kompetenzen in Bezug auf den beruflichen Erfolg mindestens gleichbedeutend wie fachspezifisches Wissen (Walk & Evers, 2013, S. 30). Genau an diesem Punkt wird die heilpädagogische Relevanz deutlich. Durch die Förderung der Selbstregulation soll bei den Schülern erreicht werden, dass sie Erfolg im Lernprozess erleben, sich aktiv im Lernprozess wahrnehmen

und am Unterricht teilnehmen können. Aufmerksamkeitsstörungen beeinträchtigen die langfristige Entwicklung von Kindern, da diese Kinder Lernleistungen nicht erbringen oder Schwierigkeiten haben, Schulabschlüsse zu erwerben (Lauth & Schlottke, 2019, S. 35). Sie haben Mühe, entwicklungsrelevante Kompetenzen zu erlernen, wie beispielsweise soziale Konflikte zu regeln. Auch sind sie häufiger von Selektionsmassnahmen betroffen, wie die Beschulung in einer Sonderschule. Der sozioökonomische Status hat einen Einfluss auf die Entwicklung von ADHS, so in einer Untersuchung von Kim, King und Jennings (2019) festgestellt. Gemäss den Autoren dieser Studie kann insbesondere die Schule einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg nehmen, indem betroffene Kinder schulische Unterstützungsformen besuchen können. Im nächsten Kapitel erfolgt eine Begriffsbestimmung und mögliche Konzepte zur Aufmerksamkeitsförderung werden dargelegt, um auf einer theoretisch und wissenschaftlich begründeten Grundlage die Zielsetzung und die Forschungsfragen zu formulieren.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Ziel dieses Kapitels ist es, über eine theoretische Auseinandersetzung mit grundlegenden Begriffen und über die Darstellung geeigneter Konzepte eine Entscheidungsgrundlage für die Konzeption des Trainings zu erhalten.

Im alltäglichen Sprachgebrauch scheinen die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration synonym benutzt zu werden. Worin besteht der Unterschied? Weiter wird geklärt, was die Diagnosen ADHS und ADS bedeuten und in welchem Zusammenhang die exekutiven Funktionen mit diesen Diagnosen stehen. Im Rahmen dieser theoretischen Begriffsklärung können nicht alle Fachrichtungen und alle sich auf dem Markt befindlichen Trainingsprogramme zu Aufmerksamkeit- und Konzentrationsschwierigkeiten berücksichtigt werden. Es wird eine Auswahl getroffen.

3.1 Aufmerksamkeit

Der Begriff Aufmerksamkeit steckt in der Diagnose, die für fünf Kinder der Klasse gestellt worden ist: Aufmerksamkeitsdefizit-/ (Hyperaktivitäts-)störung (ADHS / ADS). Störungen der Aufmerksamkeit oder Konzentration sind keineswegs auf diese Diagnose beschränkt. Es gibt weniger auffällige Varianten von reduzierter Aufmerksamkeit oder Konzentration, die im schulischen Alltag mitverantwortlich für Lernstörungen sind und die von den Kindern als belastend erlebt werden. Im Schulalltag werden die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration oft in einem Atemzug genannt, aber differenziert genutzt. («Ich konzentriere mich während der Prüfung und bin aufmerksam im Strassenverkehr»). In der wissenschaftlichen Literatur herrscht diesbezüglich keine Einigkeit. Bartenwerfer stellt fest, dass die Begriffe «Aufmerksamkeit», «Konzentration», «Beachtung» oder auch »Willensanspannung« mehr oder weniger austauschbar sind (zit. in Schmidt-Atzert, Bühner & Büttner 2004, S. 4). Schmidt-Atzert, Bühner und Büttner (2004, S. 4ff) plädieren für eine klare Unterscheidung.

Aufmerksamkeitsfunktionen sind keine alleinstehenden Leistungen, sondern sind an vielfältigen Prozessen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, des Planens und Handelns, an der Sprachproduktion und -rezeption, an der Orientierung im Raum und an der Problemlösung beteiligt. Sie stellen eine Basisleistung für alle kognitiven Tätigkeiten dar, an der verschiedene anatomische Strukturen beteiligt sind (Sturm, 2012, S.1). Aufmerksamkeit ist eine komplexe Handlung, eine Fähigkeit, «einem Ziel mit ausreichender Stetigkeit und Präzision nachzugehen und andere Dinge bzw. Aktivitäten ausser Acht zu lassen» (Lauth & Schlottke, 2019, S. 109).

Aufmerksamkeit wird als das «selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen» definiert (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 5). Für die Reizaufnahme sind die Sinnessysteme zuständig. Es existiert ein Überangebot an sensorischen Reizen. Diese Reizflut übersteigt die Verarbeitungskapazität und es kann bei weitem nicht alles bewusst wahrgenommen werden. Die Aufmerksamkeit ist ein Such- und Steuerungsprozess, ein Selektionsmechanismus, der dafür

sorgt, dass die erforderliche Reduktion und Auswahl der Informationen nicht zufällig erfolgt, sondern sich an den bestehenden Erfordernissen oder auch Interessen orientiert (Kebeck, 1997, S. 48). Die Aufmerksamkeit bestimmt, welche Informationen der bewussten Verarbeitung zugeführt werden. Bewusst werden wir uns ankommenden Reizen nur,

- wenn es sich um neue Informationen handelt,
- wenn wir urteilen können oder eine Wahl erhalten,
- wenn etwas Unerwartetes eintrifft (Birbaumer & Schmidt, 2018, S. 497).

Generell wird bei den bewussten Prozessen zwischen tonischer (anhaltender) ungerichteter Aktivierung und phasischer (kurzfristiger) gerichteter Aufmerksamkeit unterschieden (ebd., S. 496). Sitzt ein Schüler wach im Unterricht, heisst dies nicht, dass er die Inhalte bewusst mitbekommt. Dazu muss es zu einem gerichteten Erregungsanstieg kommen, bei der gleichzeitig konkurrierender Inhalt gehemmt wird (ebd., S. 497). Gibt es im Klassenzimmer während der Erklärung der Lehrperson plötzlich ein Geräusch, wie das Öffnen der Tür, eine eingeworfene Bemerkung oder auch das Fallenlassen eines Stiftes und vorausgesetzt, es ist intensiv genug und hebt sich deutlich von der Umgebung ab (der Stimme der LP), erregt dieses Geräusch automatisch, ohne ein willentliches Zutun, die Aufmerksamkeit. Diese Art von Aufmerksamkeitsmechanismus bezeichnet man als Bottom-Up Aufmerksamkeit, da er von aussen (von unten) nach oben zu dem Sinnessystem entsteht. Dem gegenüber steht die «top-down» Aufmerksamkeit. Diese entsteht im Gehirn und ist abhängig z. B. von der Einstellung, dem Willen oder dem Vorwissen und kann die Aufmerksamkeit bewusst steigern.

Lange Zeit ging man bei der Aufmerksamkeit vom Grundgedanken des Flaschenhalsmodells aus, das einen frühen Filter der einlaufenden Informationen postulierte. Zahlreiche Befunde konnten aufzeigen, dass diese Vorstellung unvollständig ist. Man geht von einem übergeordneten Prozess der Bewertung ankommender Information aus (ebd., S. 499).

Die verschiedenen Aufmerksamkeitstheorien unterscheiden zwischen fünf Aufmerksamkeitskomponenten (Sturm, 2012, S. 1):

- Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness),
- längerfristige Aufmerksamkeitszuwendung (Daueraufmerksamkeit, Vigilanz),
- räumliche Ausrichtung des Aufmerksamkeitsfokus (Orientierungsnetzwerk),
- selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit und
- geteilte Aufmerksamkeit oder der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus.

Bezüglich der Steuerung der Aufmerksamkeit gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Dies hat zur Unterteilung der Aufmerksamkeit in die drei Kategorien **Intensität** (Daueraufmerksamkeit, Vigilanz, Alertness), **räumliche** und **selektive** Aspekte (fokussierte und geteilte Aufmerksamkeit) geführt.

Zunächst wird die **Aufmerksamkeitsintensität** genauer dargestellt nach den Ausführungen der Neuropsychologischen Forschungsambulanz der Ruhr-Universität Bochum (2020).

Abbildung 2: Aspekte der Intensität von Aufmerksamkeit; (Ruhr - Universität Bochum, 2020)

Aktiviertheit (Alertness) bezeichnet man die allgemeine Wachheit eines Menschen und wird in tonische und phasische Wachheit unterteilt. Die tonische Wachheit stellt eine Grundwachheit dar.

Die phasische Wachheit (Aktivierungsanstieg) kann durch die Darbietung eines Reizes

plötzlich zunehmen. Mit der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit reagiert der Mensch auf Informationen. Allerdings wird für diesen Prozess Energie in Form von Ressourcen benötigt. «Unter Ressource versteht man in der Psychologie eine nicht direkt beobachtbare Erregungshöhe» (Birbaumer & Schmidt, 2018, S. 498), damit eine bestimmte Leistung erbracht werden kann. Die Daueraufmerksamkeit beschreibt eine andauernde Konzentration auf eine bestimmte Sache. Dies ist im Unterricht der Fall, wenn Schüler über eine längere Zeit z. B. zuhören sollen. Ist die Daueraufmerksamkeit gestört, zeigt sich eine schnellere Ermüdbarkeit und eine erhöhte Ablenkbarkeit. Eine Sonderform der Daueraufmerksamkeit ist die Vigilanz¹. Sie kommt zum Tragen, wenn eine einfache Aufgabe bearbeitet wird und Reize selten geboten werden. Tritt der Reiz allerdings auf, ist eine schnelle Reaktion gefordert. Dies ist bei Fließbandarbeiten oder bei Computerspielen der Fall, spielt aber auch im Unterricht eine Rolle, wenn beispielsweise relativ monotone Aufgaben wie Mathematikpäckchen gelöst werden sollen. Gibt es dann ein Störgeräusch, wird aufgrund der Vigilanz darauf reagiert. Bei einem Computerspiel werden beispielsweise Hindernisse geboten, die überquert werden müssen. Erscheint aber ein Graben, dann muss schnell reagiert werden und die Figur muss hochspringen. Ein weiteres Beispiel aus dem Schulalltag: die Lehrperson liest die Namen der Kinder vor. Wenn der eigene Name gehört wird, reagiert das Kind und setzt sich hin.

Schmidt-Atzert et al. (2004) unterteilen die Aufmerksamkeit in Intensitäts- und Selektionsaspekte. Beide Aspekte werden in der Übersicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 6-8) und fassen die oben genannten Angaben zusammen bzw. ergänzen diese.

Andere Autoren, wie Rietzler und Grolimund (2020), nehmen eine andere Einteilung der Aufmerksamkeit vor. Sie unterscheiden die drei Aufmerksamkeitsnetzwerke Alerting-Netzwerk, Orientierungsnetzwerk und die exekutive Kontrolle.

¹ Zustand der gesteigerten Wachheit (Spektrum, 2020)

Tabelle 1: Unterscheidung der Aufmerksamkeit nach Intensität und Selektion

Aspekte der Aufmerksamkeit		Beschreibung	Beispiel
Intensivität	Alertness	Bezeichnet eine generelle Aufmerksamkeitsaktivierung in Erwartung eines Zielreizes . Es ist die elementarste Form der Aufmerksamkeit (Grundaufmerksamkeit) (Müsseler & Rieger, 2017, S. 106). Man unterscheidet tonische oder intrinsische und phasische Alertness.	Das Nachbarkind wurde bereits aufgerufen. Nun steigt die Erwartung (phasische Alertness), dass der eigene Name aufgerufen wird. Es kommt zu einer erhöhten Reaktionsbereitschaft infolge eines Warnreizes.
	Vigilanz oder Dauer-aufmerksamkeit	Bezeichnet einen Aspekt der Daueraufmerksamkeit (wird auch als tonische Alertness beschrieben). Es ist das Beachten von selten vorkommenden Reizen über einen längeren Zeitraum (Jäncke, 2017, S. 298).	Überwachung eines Radarbildschirms. Schulsituation: Die SuS sollen sich bei der LP einen Briefumschlag abholen und der SuS wartet auf das Aufrufen seines Namens.
Selektion	Selektive oder gerichtete Aufmerksamkeit	Der Wahrnehmungsraum wird unterteilt in beachtete und nicht beachtete Informationen. Relevante Reize werden wahrgenommen, irrelevante Reize werden ausgeblendet. Relevante Reize sollen entdeckt werden. Entsprechend der Scheinwerferlicht-Metapher werden Objekte, die sich im Lichtkegel befinden, fokussiert, nur sie werden wahrgenommen.	Der Schüler sucht seinen Bleistift in der Schachtel, die Aufmerksamkeit wird auf einen bestimmten Gegenstand fokussiert. Derselbe Schüler sucht sein Heft im Schulzimmer. Hier ist die Aufmerksamkeit zwar fokussiert, nicht aber gerichtet, da er ständig andere Orte inspiert.
	Geteilte Aufmerksamkeit	Simultane Wahrnehmung multipler Reize.	Die Erklärungen der LP hören und gleichzeitig den Nachbar-kollegen beobachten und einen Text schreiben und gleichzeitig Rechtschreibfehler finden.
	Exekutive Aufmerksamkeit	Willentliche Aufmerksamkeitswechsel, Ausblendung störender Reize sowie Reaktionshemmung auf diese und Steuerung von Informationsverarbeitungsprozessen (Domsch, 2014, S. 66).	Ein Schüler bearbeitet verschiedene Matheaufgaben aus dem Mathebuch und blendet dabei Störgeräusche, wie die Pausengeräusche von draussen, aus.

Alle Theorien der Aufmerksamkeit gehen von einer begrenzten Aufmerksamkeitskapazität aus. Für eine Aufmerksamkeitsleistung muss ein Kind Ressourcen aufbringen, die von einem übergeordneten Prozess der Bewertung ankommender Information gesteuert wird. Rapp (1982, S. 21) führt aus, dass Aufmerksamkeit durch Neuigkeit, Überraschung, Einstellung und willentliche Entscheidungen ausgelöst werden kann und in der Intensität und Dauer durch Lernprozesse beeinflussbar ist. «Aufmerksamkeitsförderung ist nur dadurch möglich, dass das aufmerksame Umgehen mit spezifischen Objekten in bestimmten Situationen verbessert wird» (ebd., S. 22). Gerade der Wille hat einen grossen Einfluss auf die Anstrengungsbereitschaft und die Aktivierung der Ressourcen (Birbaumer & Schmidt, 2018, S. 501). Werden neue Inhalte, z.B. Multiplikation, gelernt, werden diese mit allen bisher im Langzeitgedächtnis niedergelegten ähnlichen Inhalten verglichen und mit einem emotionalen oder motivationalen Element versehen. Im Arbeitsgedächtnis - die zentrale Exekutive - kommen Informationen aus dem Langzeitgedächtnis und dem Motivationssystem über Neuheit und vitaler Bedeutung zusammen und werden bewertet.

Die selektive Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit sind für den Schulkontext wesentlich. Während der Stillarbeitsphase muss das Kind den Wahrnehmungsfokus auf die Aufgabenstellung richten, gleichzeitig müssen aber konkurrierende Reize, wie das Klappern mit Stiften ausgeblendet werden (selektive Aufmerksamkeit). Eine grosse Rolle bei neuen oder komplexen Situationen spielt auch die willentliche Anstrengung und die Motivation. Reize oder Reaktionen, die in der Vergangenheit als bedeutsam gelernt wurden, führen zu einem Aktivitätsanstieg und dieser löst dann einen «Effort-Mechanismus» aus, eine willentliche Anstrengung (Birbaumer & Schmidt, 2018, S. 501).

Gemäss Erkenntnissen der Neurowissenschaft ist Grundbedingung für die Aufmerksamkeit die als «arousal» bezeichnete unspezifische Erregung, die durch ankommende sensorische Impulse ausgelöst wird und über die Formatio reticularis zur allgemeinen Aktivierung der Grosshirnrinde führt (Spektrum, 2020).

Der Prozess der selektiven Aufmerksamkeit läuft grösstenteils unbewusst ab und basiert auf Aktivitäten des Nucleus reticularis thalami. Das noradrenerge, das serotonerge und das cholinerge Neurotransmittersystem sind an der Aufmerksamkeitsmodulation beteiligt (Jäncke, 2017, S. 320). Das Alerting – Netzwerk wird vorwiegend durch den Botenstoff Noradrenalin moduliert, das räumliche Aufmerksamkeitsnetzwerk wird durch Acetylcholin gesteuert und die zentrale Exekutive durch die Botenstoffe Dopamin und Serotonin (Rietzler & Grolimund, 2020).

Abbildung 3: Die an der Aufmerksamkeit beteiligten Hirnareale Jäncke, 2017, S. 213

3.2 Konzentration

Die Daueraufmerksamkeit und die selektive Aufmerksamkeit bewirken beim Kind, dass es die zu lösende Aufgabe wahrnimmt. Um eine Aufgabe lösen zu können, benötigen die SuSn aber auch die Fähigkeit zur Konzentration. Gemäss Schmidt-Atzert et al. (2004, S. 9) umfasst die Konzentrationsfähigkeit, «das Leistungsniveau längere Zeit auf hohem Niveau aufrecht zu erhalten». Sie definieren Konzentration als die Fähigkeit, in Situationen, in denen das Erbringen einer kognitiven

Abbildung 4: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte, (eigene Darstellung, nach Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 8ff.))

Leistung normalerweise erschwert ist, schnell und genau zu arbeiten.

Die Aufmerksamkeit ist der erste kognitive Schritt. Durch Aufmerksamkeit wird die Wahrnehmung gesteuert. Die Konzentration kommt anschliessend ins Spiel, wenn es darum geht, die zuvor gefilterten Reize weiterzuverarbeiten (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 8ff). So sprechen die Autoren auch von konzentrierter Aufmerksamkeit, wenn zunächst die Aufgabenstellung wahrgenommen und dann für eine längere Zeit bearbeitet werden muss.

Im Schulalltag lässt sich immer wieder feststellen, dass Schüler und Schülerinnen Probleme haben, eine Aufgabenstellung zu verstehen und zu wissen, was ihre Aufgabe ist. Dies entspricht einem Problem der Vigilanz und Alertness.

Das Kind muss sich im Weiteren auf die Aufgaben im Buch fokussieren und andere Reize (was geschieht sonst noch so bei den Kollegen im Klassenraum, wer schaut sich auch gerade um?) ausblenden und seinen «Scheinwerfer» auf die Aufgaben im Buch lenken und diese Aufgaben konzentriert bearbeiten. Diese Aufmerksamkeit auf gleichbleibende Reize gilt es entsprechend der Dauer der Aufgabe bewusst aufrecht zu halten (Daueraufmerksamkeit) und die Aufgaben weiterzuverarbeiten (konzentrierte Aufmerksamkeit).

Die Konstrukte Aufmerksamkeit und Konzentration wurden in diesem Kapitel differenziert dargestellt. Im Schulischen Alltag sind die Lernhandlungen der Kinder so komplex, dass insbesondere bei umfangreicheren Aufgabenstellungen immer beide Konstrukte beteiligt sind (siehe Abbildung 4).

Wie kommen die Lehrpersonen der dritten Regelklasse dazu, einigen Kindern Aufmerksamkeits- oder Konzentrationsschwierigkeiten zuzuschreiben? Dies geschieht über Beobachtungen, die im Unterricht systematisch erfasst werden anhand des Münchner Aufmerksamkeitsinventars von Helmke, 1988 (zitiert nach Lauth & Schlotzke, 2019, S. 97), welches nachfolgend vorgestellt wird.

3.2.1 Beobachtungen der Unaufmerksamkeit in der Schule

Über Beobachtungen im Unterricht lässt sich feststellen, wie sich die Unkonzentriertheit und Unaufmerksamkeit konkret äussert. Helmke (1988) hat dazu einen Beobachtungsbogen entwickelt, mit dem das Unterrichtsverhalten anhand von fünf vorgegebenen Kategorien beobachtet wird (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 97). Es werden das Fokuskind und zwei unauffällige Kinder in einer zuvor bestimmten Reihenfolge beobachtet. Dazu wird festgestellt, ob das Kind die Lernsituation nutzt (on-task) oder nicht bei der Aufgabe (off-task) ist und es wird beurteilt, welche Qualität die Aufmerksamkeit hat, ob sich das Kind aktiv, passiv, tagträumend oder störend verhält. Alle fünf Sekunden wird die Beobachtung mit einem Strich in der entsprechenden Kategorie festgehalten (siehe nachstehende Tabelle). Ein Beobachtungsbogen befindet sich in Anhang 2.

Tabelle 2: Verhaltenskategorien Schüleraufmerksamkeit nach Helmke
(Lauth & Schlottke, 2019, S. 97)

Kategorie	Beschreibung	Beispiele	
1	Off-task aktiv, interagierend, störend	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegensetzt.	Läuft herum, fällt vom Stuhl, redet mit anderen, streitet, boxt, scherzt, spielt.
2	Off-task passiv, nicht interagierend	Verpassen der Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören.	Blick schweift vom Ort des jeweiligen Geschehens ab, tagträumt, liest anderes.
3	On-task fremdinitiierte Aktivität	Schüler wird auf Aufforderung oder Fragen hin individuell aktiv.	Beantwortet Fragen, sagt etwas auf, geht zur Tafel, erhält Hilfe bei Stillarbeit.
4	On-task selbstinitiierte Aktivität	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktion, nicht von der Klasse erwartet.	Meldet sich, ruft «lauter», korrigiert, ist bemüht im nichtfachlichen Bereich.
5	On-task passiv, unauffällig	Störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv.	Schaut hin (zur Tafel, Lehrer, Blatt), liest, schreibt nach Anweisung.

3.2.2 Diagnostische Instrumente zur Erfassung der Aufmerksamkeit

Um Aufmerksamkeitsstörungen über psychologische Tests zu untersuchen, wird empfohlen, Verfahren zur Aufmerksamkeitsintensität (z.B. auch zur Erfassung von Ermüdungstendenzen oder Belastbarkeitsstörungen) und zur Selektivität (z. B. Untersuchung der Aufmerksamkeitsteilung) zu nutzen, kombiniert mit einer Zeitmessung zur Erfassung basaler Aufmerksamkeitsfunktionen (Alertness, Daueraufmerksamkeit). Sowohl rasche als auch richtige Reaktionen sind wichtige Parameter für eine gute Leistung bei der selektiven Aufmerksamkeit (Sturm, 2012, S. 4). Zur Erfassung dieser Werte wird in der vorliegenden Arbeit der d2-R genutzt (vgl. Kapitel 7.2.1).

Um Lernziele zu erreichen und Unterrichtsstörungen zu minimieren, ist ein «on-task» Verhalten gewinnbringend, was sich dadurch auszeichnet, dass das Lernangebot aktiv genutzt wird und der Schüler sich mit dem Lerngegenstand auseinandersetzt. Insbesondere Unaufmerksamkeit zeigt sich durch «off-task» Verhaltensweisen, indem Lernanlässe nicht genutzt werden und aktiv störendes Verhalten dagegen gesetzt wird, wie nachfolgend bei den Ausführungen zum ADHS / ADS deutlich wird (Lauth & Schlottke, 2019, S. 80).

3.3 ADHS / ADS

Aufmerksamkeitsstörungen gehören zu den häufigsten Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter mit einer Prävalenz von 5% weltweit (Lauth & Schlottke, 2019, S. 32). Zum Teil werden die Raten mit bis zu 7% weltweit beurteilt (vgl. Döpfner 2016).

In der Klasse, in der das Entwicklungsprojekt durchgeführt wird, haben fünf Kinder eine Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)störung (ADHS bzw. ADS) von Fachstellen diagnostiziert bekommen. Aufmerksamkeitsstörungen äussern sich vor allem darin, dass Aufgaben hektisch, fehlerhaft und unzureichend bewältigt werden. Die Schüler gehen ohne Plan vor und überlegen nicht, worum es geht und was wichtig ist. Sie möchte gerne schnell fertig werden und wenig Aufwand betreiben. Die Ungeduld und Voreiligkeit zeigen sich darin, dass sie im Unterricht dazwischenrufen, nicht abwarten können oder nicht zuhören (Lauth & Schlottke, S. 32-39). Diese Verhaltensweisen zeigen in der Unterstufe viele Kinder. Deshalb haben aber

nicht alle Kinder eine «Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung» (Beschreibung von ADHS im DSM-V). In der Schule werden aber vor allem auch Verhaltensweisen gefordert, die manchen Kindern zunehmend schwerfallen und dessen Erlernen den Kindern unmöglich erscheint: stillsitzen, aufpassen und sich kontrollieren. Die bleibenden Störungen der Aufmerksamkeit führen zu Leistungsproblemen, zum Beispiel in der Mathematik oder beim Leselernen. Die motorische Unruhe verhindert eine Mitarbeit und wird als störend wahrgenommen, da immer wieder Störgeräusche produziert werden und impulsives Verhalten zu Konflikten führt. Die Kardinalsymptome der ADHS, Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, können zusammen oder getrennt auftreten und so zeigen die verschiedenen Kinder unterschiedliche Ausprägungen der Kernsymptome (ebd. S. 22). Diese Symptome sind im Vergleich zum sonstigen Entwicklungsstand übermäßig ausgeprägt und treten als wiederkehrendes Muster auf. Wesentlich für die Diagnosestellung ist, dass eine Mindestanzahl von geforderten Kriterien vorliegt. Die Ausprägung der drei Kernsymptome kann sich lebensphasenspezifisch verändern (Petermann & Petermann, 2019, S. 12) und je nach Ausprägungen werden unterschiedliche Subtypen differenziert. Weltweit gibt es zwei verschiedene Klassifikationssysteme, die zur Diagnosestellung handlungsleitend sind: Das ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation für Europa und das amerikanische Klassifikationssystem (DSM-V). Die Abkürzung ADHS ist eine deutsche Übersetzung der Bezeichnung aus dem amerikanischen System. Für die Diagnosestellung müssen Verhaltenssymptome von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität und Impulsivität als Muster von Verhaltensweisen vorhanden sein (Lauth & Schlottke, 2019, S. 22ff). Mehrere Symptome müssen vor dem 12. Lebensjahr auftreten, länger als sechs Monate andauern und mit dem Entwicklungsstand des Kindes unvereinbar sein. Wird aktuell die Diagnose ADHS / ADS gestellt, muss dies nach dem multiaxialen Klassifikationssystem erfolgen (ebd., S. 28). Neben der Beschreibung der Symptomatik anhand umschriebener Diagnosekriterien werden weitere fünf «Achsen» erfasst: Entwicklungsstörungen, Intelligenzniveau, Körperliche Symptomatik, aktuell abnorme psychosoziale Umstände und die globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus. Kognitive Überforderung kann ebenfalls zu den gleichen Symptomen führen. Die Symptome müssen in mindestens zwei oder mehr Lebensbereichen (Schule, zu Hause, mit Freunden, Freizeit) auftreten. Es müssen Hinweise dafür vorhanden sein, dass sich die Symptome störend auf die Qualität des Funktionsniveaus auswirken, wie zum Beispiel in der Schule, dass die Leistungen schwach, Lernfortschritte eher gering sind und auch ein auffälliges Verhalten vorhanden ist (Krowatschek et al., 2019, S. 31). Ausschlusskriterien, die die Symptomatik besser erklären, beispielsweise durch Affektstörungen wie Ängste oder Persönlichkeitsstörungen, müssen ausgeschlossen werden.

Die Symptome zu den drei Kernsymptomen sind im Anhang 3 in der Übersicht angefügt. Durch die unterschiedlichen Klassifikationssysteme kommt es immer wieder zu verschiedenen Bezeichnungen im Zusammenhang mit der Diagnose ADHS oder ADS. Daher werden in der Tabelle im Anhang 4 die Diagnosekriterien der zwei Klassifikationssysteme einander gegenübergestellt (Lauth & Schlottke, 2019, S. 27). Je nachdem, ob Impulsivität/Hyperaktivität oder

Unaufmerksamkeit vorherrschen, spricht man von verschiedenen Subtypen wie gemischtes Erscheinungsbild (F90.2), vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild (F90.0), vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild (F90.1), teilremittierte ADHS, wenn die Diagnosekriterien in den letzten sechs Monate nicht mehr in vollem Umfang erfüllt sind, oder die nicht näher bezeichnete ADHS (F90.0), bei der zwar charakteristische Symptome und Beeinträchtigungen vorherrschen, die Kriterien für eine ADHS aber nicht vollständig erfüllt sind (ebd., S. 26). In den neueren Publikationen wird der Schweregrad der ADHS unterschieden:

- Leichte ADHS: wenige oder keine Symptome zusätzlich zur Mindestzahl und geringe Beeinträchtigung im Funktionsniveau.
- Mittelgradige ADHS: Ausprägung der Symptome und der funktionellen Beeinträchtigung zwischen leicht und schwer.
- Schwere ADHS: viele Symptome zusätzlich zur Mindestzahl oder mehrere Symptome, die besonders stark ausgeprägt sind mit einer erheblichen Beeinträchtigung im Funktionsniveau.

Diese Unterteilung ist wichtig für die Behandlung, da gemäss den Behandlungsleitlinien für ADHS bei einer leichten und mittleren ADHS psychosoziale Massnahmen empfohlen werden (Lauth & Schlottke, 2019, S. 105; AWMF online, 2018). Es gibt verschiedene Längsschnittstudien zur Entwicklung von aufmerksamkeitsgestörten Kindern (vgl. Lauth & Schlottke, 2019, S.

Abbildung 5: Allgemeines Modell für die Entstehung von ADHS, (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 9).

vereinfachten Modell, dass auf der Basis von neurobiologischen Faktoren die Vulnerabilität² erhöht ist und sich diese in Funktionsdefiziten beim Kind zeigen. In der Schule hört man dies oft, wenn man die Eltern danach fragt, wie das Kind spielt. Sie geben an, dass es nicht bei der Sache bleiben kann und oft, innerhalb kurzer Zeit, die Beschäftigung wechselt. Kommen nun aber in der Schule erhöhte Anforderungen an Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen hinzu, können Symptome auftreten, die als Kernsymptome bei ADHS beschrieben werden. Kennt man die Wirkmechanismen, so erhofft man sich, daraus mögliche Behandlungen ableiten zu können. Aus der Zwillingsforschung konnte eine hohe Erblichkeit (80%) nachgewiesen werden. Umweltfaktoren wie Alkohol und Nikotin in der Schwangerschaft nehmen eher eine

37 - 41). Diese Studien zeigen, dass nicht das störende Verhalten selbst problematisch ist, sondern die Konstellation, die das Kind zeigt, altersgerechte Entwicklungsschritte behindert.

3.3.1 Ätiologie

Es gibt verschiedene Theorien über die Ursachen der ADHS. Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013, S. 9) erläutern in einem

² Gefährdung

untergeordnete Rolle ein (Romanos & Jans, 2014). Biologische Faktoren erhöhen die Auftretenswahrscheinlichkeit einer ADHS. Allerdings ist der weitere Verlauf von anderen Bedingungen abhängig, die verschiedene Wissenschaftler unterschiedlich verorten. In dieser Arbeit werden drei Erklärungsmodelle im Zusammenhang mit ADHS (Lauth & Schlottke, Petermann & Petermann und das Marburger Konzept) aufgeführt. Lauth und Schlottke (2019, S. 40ff) haben mögliche Ursachen und das Zusammenwirken in einem biopsychosozialen Modell dargestellt, welches nachfolgend vorgestellt wird.

3.3.2 Biopsychosoziales Erklärungsmodell

Abbildung 6: Biosoziales Erklärungsmodell (Lauth & Schlottke, 2019, S. 41)

Gemäss dem Modell von Lauth und Schlottke kann es bei einer gewissen **Vulnerabilität** durch biologische Risiken und zusätzlichen ungünstigen Kontextfaktoren zur Manifestation und Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeitsstörungen kommen (ebd., S. 40ff). Biologische Risiken äussern sich in einer beeinträchtigten Aktivierungssteuerung. Die Reizübertragung, die in Kapitel 3.2 beschrieben wurde, ist nicht anforderungsgerecht und die Hirnareale, die für die Verhaltensregulierung wichtig sind, sind nur unzureichend verschaltet. In der Folge können aufmerksamkeitsgestörte Kinder ihre Aktivität nicht flexibel auf die anstehenden Anforderungen ausrichten (z.B. durch Top-Down-Prozesse wie Selbstanweisungen, Zielbildungen, Willensentscheidungen oder auch durch Aufmerksamkeitsfokussierungen). Auch über das «Effort System», das bei einer Unteraktivierung die Anstrengungsbereitschaft steigert, wird nicht gegengesteuert. Über experimentelle Befunde konnten Schwierigkeiten bei der Reizerkennung und Reizverarbeitung festgestellt werden, in der Form, dass die Kinder nur unzureichend zwischen wichtigen und unwichtigen Signalen unterscheiden konnten und über eine weniger automatisierte Reizverarbeitung verfügen. Ein weiterer biologischer Risikofaktor ist die unzureichende Inhibitionskontrolle. Verantwortlich hierfür scheinen eine unzureichende Aktivierung von Teilen des Frontalhirns und mangelnde Top-Down-Prozesse (ebd., S. 44) zu sein.

Alle Faktoren der biologischen Vulnerabilität bewirken eine **mangelnde Selbststeuerung**, die sich so äusserst, dass eine Aufgabe nicht weiterbearbeitet wird, die Aufgabe abgebrochen wird, zur Toilette gegangen wird oder Abwechslung gesucht wird. So resultiert aus der Unteraktivierung bei den Kindern ein Gefühl von Langeweile, Überforderung und Misserfolgserwartung. Es treten in der Folge **Interaktionsprobleme** auf. Die Lehrpersonen erwarten ein angepasstes regelkonformes Verhalten was die Kinder aufgrund der biologischen Vulnerabilität nicht bieten können.

«Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen kann man geradezu mit einem Mangel an Selbststeuerung gleichsetzen» (ebd., S. 45). Für die Arbeit mit den Kindern in der Schule bedeutet dies, dass vor allem an Möglichkeiten zur Entwicklung und Verbesserung der Selbststeuerung gearbeitet werden sollte.

Der Schwerpunkt des biopsychosozialen Modells nach Lauth und Schlottke (2019) liegt in der Anerkennung der fehlenden Selbststeuerung der Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen. Daher wird von den Autoren ein multimodales Training vorgeschlagen, welches sowohl bei der fehlenden Selbststeuerung ansetzt als auch die daraus resultierenden Interaktionsprobleme berücksichtigt und ebenso die medizinischen Möglichkeiten nicht ausschliesst.

Petermann und Petermann (2019), die an der Universität Bremen zum Themenbereich ADHS forschen und 2019 das Erhebungsverfahren ADHS-KJ als Diagnostikum entwickelt haben, schreiben den exekutiven Funktionen eine wesentliche Rolle bei einer ADHS zu. Damit stellen sie nicht das auffällige Verhalten ins Zentrum «disruptive behavior disorder of childhood» (Brown 2018), sondern sehen, wie Lauth und Schlottke, ADHS als eine Störung der Selbstregulation an, jedoch mit der besonderen Fokussierung auf die höheren Kontrollmechanismen, den Exekutivfunktionen. Diese Schwerpunktsetzung wird nachfolgend mit dem zugrunde liegenden Ansatz von Brown (2018) erläutert.

3.3.3 Exekutive Funktionen

Für die Exekutivfunktionen gibt es keine einheitliche Definition. Viele Autoren haben zu diesem Thema Forschungen betrieben und weitere Spezifizierungen vorgenommen, sodass es durch verschiedene Untergliederungen und Subkomponenten zu einer Unübersichtlichkeit gekommen ist (Jäncke & Edelman, 2017, S. 343). Jäncke und Edelman definieren exekutive Funktionen (EF) als «Kontrollprozesse, die es einem Individuum erlauben, sein Verhalten situationgerecht zu optimieren, indem die grundlegenden psychischen Funktionen zielführend eingesetzt werden» (ebd.). Solche typischen psychischen Funktionen sind das

- Setzen von Zielen,
- Planen und Entscheiden,
- Setzen von Prioritäten,
- Starten und Sequenzieren von Handlungen,
- Kontrolle und Beobachtung von Handlungsergebnissen,
- Korrektur eigener Handlungen,

- Erkennen von Fehlern,
- Umgang mit neuen Informationen,
- Regellernen,
- Aufrechterhalten von Handlungsplänen,
- Selbstkontrolle,
- abstraktes Denken und motorische Kontrolle.

Es existieren verschiedene theoretische Ansätze zu den exekutiven Funktionen (u.a. Miyake et al. 2000; Drechsler, 2007; Banaschewski et al 2005). Miyake et al. (2000) unterscheiden drei übergeordnete Prozesse der Exekutivfunktionen:

- Reaktionshemmung («Inhibition»),
- flexible Aufmerksamkeitssteuerung («shifting»),
- Arbeitsgedächtnis («Updating»).

Die Reaktionshemmung ist dafür zuständig, automatisierte Handlungen zu unterbrechen oder ganz zu unterdrücken (das spontane Beantworten einer Frage der Lehrperson ohne vorheriges Aufstrecken) und dafür zielführendere Reaktionen zu nutzen (zuerst Aufstrecken). Es zählen dazu aber auch, sich nicht von irrelevanten Umweltreizen oder von inneren Impulsen ablenken zu lassen (Petermann & Petermann, 2019, S. 15) und Aspekte danach zu filtern, ob sie relevant für eine Aufgabe sind und Prioritäten bei der Aufmerksamkeitszuwendung zu setzen. Das bedeutet, dass die Fähigkeiten zur Hemmung von erlernten und häufig automatisierten Handlungen eine wichtige Voraussetzung für die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit (Top-Down-Prozesse) darstellen.

Die flexible Aufmerksamkeitssteuerung bezeichnet die Fähigkeit, «den Aufmerksamkeitsfokus schnell und gezielt auf verschiedene Anforderungen [zu] richten», relevante Informationen zu beachten und die fokussierte Aufmerksamkeit kontinuierlich aufrecht zu erhalten (ebd., S. 16). Andere Autoren wie Drechsler & Steinhausen, 2013; Kubesch, 2016 oder Walk & Evers, 2013 bezeichnen die flexible Aufmerksamkeitssteuerung als kognitive Flexibilität. Sie hilft in der Schule, sich auf neue Inhalte einzustellen, Meinungen der Anderen anzunehmen, aus Fehlern zu lernen oder eine Verbindung zu ziehen zwischen Bekanntem und Neuem (Kubesch, 2016, S. 15ff). Im Kapitel 3.1 wurde die Rolle des Arbeitsgedächtnisses aufgeführt. Gemäss dem Modell von Baddeley über das Arbeitsgedächtnis (2012) ist die zentrale Exekutive mit der Lenkung der Aufmerksamkeit beschäftigt im Sinne der Aufmerksamkeitsfokussierung, der geteilten Aufmerksamkeit und dem Wechsel zwischen den Aufgaben. Damit wird deutlich, dass die Exekutivfunktion «Arbeitsgedächtnis» eng mit der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung zusammenhängt und diese wiederum mit der Reaktionshemmung.

Für die Kontrolle der exekutiven Funktionen sind einige Hirngebiete besonders verantwortlich: verschiedene Bereiche des Präfrontalkortex, der hintere Parietallappen und die Basalganglien (Jäncke & Edelmann, 2017, S. 350). Unser Gehirn entwickelt sich ständig und wir lernen im Laufe der Entwicklung viele Dinge. So verhält es sich auch mit den exekutiven Funktionen. Kinder bauen diese Fähigkeiten dadurch auf, dass sie sozialen Interaktionen und freudvollen

Tätigkeiten nachgehen, bei denen selbstregulatorische Fähigkeiten auf zunehmend anspruchsvollem Niveau gefordert werden (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016, S. 296).

Brown (2018) nimmt defizitäre Exekutivfunktionen als zentrales Merkmal zur Erklärung von ADHS an (Petermann & Petermann, 2019, S. 18) und sieht die sechs Aspekte (Aktivierung, Fokus, Leistung, Emotion, Gedächtnis und Aktivität) als wesentlich. Gemäss Petermann und Petermann (2019, S. 21) können beeinträchtigte Exekutivfunktionen mit neuropsychologischem Training wie dem ATTENTIONER-Programm verbessert werden und damit auch gleichzeitig ADHS Symptome verringert werden.

In der Neurowissenschaft spricht man von exekutiven Funktionen und in der Pädagogik und Psychologie entspricht dies der Selbststeuerung. Zimmermann definiert Selbststeuerung als einen «Prozess, der in Gang gesetzt wird, wenn Gedanken, Verhalten und Emotionen aktiviert werden und aufrecht bleiben, um Ziele zu erreichen» (Woolfolk & Schönflug, 2011, S. 409). Es wird als wesentlich erachtet, dass das Lernen selbstgesteuert geschieht, um lebenslang selbständig lernen zu können. Dazu sind Wissen, Motivation und Selbstdisziplin Voraussetzung. Aber genau hier zeigen Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen Schwierigkeiten. Zur Vervollständigung soll diese aus der Pädagogik kommende Sichtweise die Auslegeordnung zur Aufmerksamkeit und ihren Einfluss auf die Lernprozesse ergänzen.

3.4 Selbstreguliertes Lernen

Gemäss Kahler (2014, S. 8) gibt es selbstorganisiertes Lernen seitdem gelernt wird. In der Literatur finden sich neben den Ausdrücken «selbstorganisiert» «selbstreguliert», «selbstgesteuert» oder auch «selbstbestimmt», die scheinbar allesamt synonym genutzt werden. Zum selbstregulierten Lernen gibt es unterschiedliche Modelle, die Definitionen sind unterschiedlich formuliert, mit unterschiedlichem Fokus. Götz und Nett (2017, S. 146) definieren selbstreguliertes Lernen wie folgt:

«Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lernende sich selbständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf die Erreichung des Sollzustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren».

Schiefele und Pekrun (1996, S. 258) betonen kognitive, metakognitive und willentliche Selbststeuerungsmassnahmen, um den Lernprozess selbst zu überwachen. Papousek (2020, S. 1) beschreibt Selbstregulierung als einen sehr breit gefassten Begriff, der sowohl Emotionsregulation beinhaltet, aber auch weitere Prozesse, mit denen das Gehirn unmittelbare Verhaltens-tendenzen moduliert. Dies sind zum Beispiel die Kontrolle von Verhaltensimpulsen oder auch das Erreichen von Zielen.

Winne und Hadwin (zit. in Woolfolk 2011, S. 410) erläutern, dass selbstbestimmte Lernende Lernfertigkeiten, Motivation und Emotionen koordinieren, um Ziele zu erreichen. Erfolgreich

sind sie dann, wenn sie sich in einem Zyklus von vier Phasen bewegen: der Phase der Aufgabenanalyse, der Zielsetzung und Planung, des Lernens und der Anpassung ihrer Vorgehens-

Abbildung 7: Der Zyklus des selbstgesteuerten Lernens, (Woolfolk, 2011, S. 411)

weise an die Erfordernisse der Aufgabe. Damit dies aber gelingen kann, benötigt der Schüler genügend Kompetenzen und entsprechendes Handwerkzeug (vgl. Abbildung 7).

Dies sind beispielsweise Basisfertigkeiten, wie das genaue Zuhören oder andere Lernstrategien, welche die Schüler und Schülerinnen beherrschen müssen, um die Lernziele der überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 erreichen zu können. Und damit schliesst sich der Kreis zu den vorherigen Erläuterungen. Aufmerksamkeitsstörungen, mangelnde exekutive Funktionen oder eine fehlende Selbststeuerung führen zu Lernschwierigkeiten. Diese in der Schulpraxis erlebbaren Schwierigkeiten können sich auch in den Verhaltensbeschreibungen, die im DSM-V oder nach ICD-10 zur Beschreibung der Kernsymptomatik der ADHS genutzt werden, zeigen.

Nachdem wesentliche Begriffe im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit und mögliche Erklärungen und Modelle zu AHDS dargestellt wurden, werden auf dieser Basis mögliche Förderkonzepte oder Ansätze dargestellt, die als «Handwerkszeug» geeignet sein können, die Selbstregulation positiv zu verändern.

3.5 Lehrplan 21

Auf der Suche nach Interventionsmöglichkeiten muss die Situation in der Schule berücksichtigt werden. «Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Daher soll an dieser Stelle ganz deutlich herausgestellt werden, dass die Schule kein Ort ist, an der beliebige Therapien stattfinden können, ausser diejenigen, die im sonderpädagogischen Konzept der Volksschule festgehalten sind. Allerdings hat die Schule den Auftrag, die überfachlichen Kompetenzen zu fördern. Im Lehrplan heisst es dazu:

*«Der Erwerb der fachlichen Kompetenzen in den Fachbereichen und Modulen geht einher mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben in allen Fachbereichen und Modulen sowie über die ganze Schulzeit hinweg **personale, soziale und methodische Fähigkeiten**, die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. Sie lernen, **über sich selbst nachzudenken**, den Schulalltag und **ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele** und Werte zu verfolgen und **zu reflektieren**. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und **lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten**, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen». (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, Hervorhebungen durch E.H.)*

Im Lehrplan ist eben auch das selbstgesteuerte Lernen (vgl. Anhang 1) verortet und das Ziel, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten. Vergleicht man die überfachlichen Kompetenzen mit dem Modell von Winne und Hadwin, wird deutlich, dass die Schule den Auftrag hat, an der Lernfähigkeit der Kinder zu arbeiten, und dass sie Voraussetzungen schaffen muss, damit alle Kinder lernen können. Mögliche geeignete Konzepte werden nachfolgend dargestellt.

3.6 Interventionsmöglichkeiten

Interventionsmöglichkeiten sollten wirksam sein. Daher haben die Entwickler der verschiedenen Programme ein Interesse daran, die Wirksamkeit nachzuweisen. Bei der Auswahl der Programme für das Entwicklungsprojekt der dritten Klasse erfolgt eine erste Einschränkung. Circa die Hälfte der Kinder in der Klasse haben Mühe mit Konzentration und Aufmerksamkeit und damit mit der Selbststeuerung ihres Lernprozesses. Es erscheint notwendig, basale Fertigkeiten, die Voraussetzungen für das Lernen sind, in den Fokus zu nehmen. Wesentlich ist auch, dass mögliche Interventionen in der Schulklasse durchgeführt werden können, aus Gründen, die bereits in Kapitel 2 erläutert wurden. Seit 2018 wird eine akzentuierte Behandlung bei ADHS empfohlen (Lauth & Lauth-Lebens, 2020, S. 2). Bei leichten bis mittelgradigen

Ausprägungen sind Interventionen vorgesehen wie Aufklärungen, Psychoedukation, Elternberatung, Elterntraining, Selbstmanagementtraining, soziales Kompetenztraining und Interventionen in der Schule. Die Autoren des Übersichtsartikels führen aus, dass ein Aufmerksamkeitstraining wirksam ist, da die durchgeführten Massnahmen Fokussierungen und Selbstregulationen einüben und abverlangen. Als wichtig erachten sie, dass Transfermöglichkeiten zwischen Übungssituationen und Anwendungssituationen im regulären Unterricht unterstützt werden.

Da die Autorin der Arbeit sowohl das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern nach Lauth und Schlottke als auch das Marburger Konzentrations- und Verhaltenstraining im Rahmen von Weiterbildungen zum ADHS – Trainer kennengelernt hat und deren Inhalte während der Weiterbildung als überzeugend wahrgenommen wurden, werden diese Programme kurz im Sinne einer Auslegeordnung vorgestellt. In den letzten Jahren sind Studien hinsichtlich Wirksamkeit zur Förderung von Aufmerksamkeit aus dem Bereich der Achtsamkeit publiziert worden. Achtsamkeitsbasierte Interventionen werden als weitere Möglichkeit im nachfolgenden Kapitel dargestellt, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben, ob dieser Baustein in das Entwicklungsprojekt aufgenommen werden soll. Aber zunächst wird der Blick auf aktuelle Forschungsergebnisse gerichtet.

3.6.1 Studien zu verschiedenen Interventionen

Die Forschergruppe um Petermann hat die Möglichkeiten lernpsychologischer Techniken hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktion für Kinder mit ADHS überprüft (Toussaint et al., 2011, S. 25) und kam zum Ergebnis, dass verhaltenstherapeutische Massnahmen einen positiven Effekt haben. Die Wirksamkeit von Behandlungsmassnahmen in der Schule wurde von DuPaul und Eckert (1997) anhand von insgesamt 63 Studien mit insgesamt 637 Schülern überprüft. Schulmassnahmen wurde eine mittlere Wirksamkeit (Effektstärke $d = 0.45$) bescheinigt. Diese Schulmassnahmen umfassten Unterrichtsformen, Einsatz von Medien, Wechsel der Sozialform oder auch Response-Cost-Systeme. Kognitive Verhaltensmodifikationen, wie Selbstanweisungen oder Anweisungen zum planvollen Vorgehen zeigten eine Effektstärke von $d = 0.25$ und sind damit nur gering wirksam. Richard, Eichelberger, Döpfner und Hanisch (2015) haben verschiedene Schulinterventionen zur Verbesserung von Aufmerksamkeit und Arbeitsverhalten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft und dazu vorhandene Studien analysiert. Es finden sich überwiegend Einzelfallstudien, insbesondere auf Klassenebene (67%). Dies, und die kleinen Fallzahlen, schränken die Generalisierung der Ergebnisse ein. Gemäss den Autoren können schulbasierte Massnahmen auf drei Ebenen ansetzen: an der Klassenstruktur, bei der Lehrperson und beim Schüler.

Zu den klassenzentrierten Massnahmen gehören Klassenraumgestaltung, Klassenführung und körperliche Aktivität während des Unterrichts. Fehlendes Wissen über Aufmerksamkeitsprobleme verhindert einen an den Bedürfnissen der betroffenen Kinder orientierten Umgang (Shapiro & DuPaul, 1993, S. 8-9). Wissen über ADHS korreliert deutlich mit dem Stresserleben

bei Lehrpersonen. Wirkungsvolle Aufforderungen führten zu einer Reduktion von Fehlverhalten von Schülern. Aufgrund der erhöhten Ablenkbarkeit sollte eine möglichst reizarme, wenig ablenkende Tischanordnung gewählt werden (in Reihen), so ein Ergebnis von Barkley (2018, S. 122ff). Bei den interaktionsbezogenen Strategien hat sich als einfachste Form der positiven Konsequenz auf ein Zielverhalten das Lob herauskristallisiert, wobei Chalk und Bizo (2004, S. 335-351) feststellten, dass das Prozesslob, welches auf die Anstrengung oder auf den Strategieeinsatz bezogen ist, zu einem signifikant grösseren Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens führt als das Personenlob, bei dem Leistung als Ursache von persönlichen Fähigkeiten gesehen wird. Selbstmanagementmethoden leiten Kinder dazu an, das eigenen Verhalten zu reflektieren (Döpfner, Banaschewski & Sonuga-Barke, 2013, S. 250). Mögliche Strategien sind Zielsetzungen, Selbstbeobachtung, Selbstverstärkung, Selbstinstruktion und Wenn-Dann-Pläne. Die Schüler werden zunächst darin geschult, ihr Verhalten zu beobachten und dann zu entscheiden, ob sie eine Belohnung verdient haben. In den Studien von Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle und Graham (2005, S. 150-156) zeigt sich ein deutlicher Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens aller Schüler. Allerdings wurden auch diese Ergebnisse als nicht evidenzbasiert angesehen, da die Fallzahlen zu klein waren.

Bei der Sichtung verschiedener Studien fällt auf, dass mitunter die Beurteilung von Trainingsprogrammen unterschiedlich ausfällt. So attestiert Dreisörner (2006, S. 265) dem THOP Programm Wirksamkeit auf die Aufmerksamkeitsleistung, dem Training von Lauth und Schlotke aber nicht und der Kombination von Trainingsprogrammen zusammen mit medikamentöser Unterstützung die besten Erfolge. Der Autor der Studie erwartet, dass die von den Programmautoren postulierten Effekte auch für Anwender erzielt werden sollten, da der Nachweis der Verlässlichkeit unter verschiedenen Bedingungen wichtig ist. Allerdings kommt er zu dem Schluss, dass Experten einer Therapieform und insbesondere die Entwickler eines Verfahrens in der Regel bessere Ergebnisse als die Praktiker erzielen. Toussaint, Petermann, Schmidt, Petermann, Gerber-von Müller, Sinatchkin und Gerber (2011, S. 26) betonen in ihrer Studie über die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Massnahmen, dass bei den zum Teil uneinheitlichen Studienergebnissen zur Aufmerksamkeitsproblematik vor allem auch eine subtypenspezifische Betrachtung notwendig ist. So zeigten Kinder des unaufmerksamen ADHS Subtyps vermehrt Störungen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und in der selektiven Aufmerksamkeit, wohingegen die Gruppe der impulsiven Kinder vor allem Beeinträchtigungen der Inhibitionskontrolle und des Arbeitsgedächtnisses aufweisen. Dies bedeutet auch, dass man Interventionen hinsichtlich Wirksamkeit immer auch im Einzelfall prüfen muss, da die Untersuchungsgruppen natürlich sehr heterogen sind.

Die Sichtung verschiedener Interventionsstudien im Zusammenhang mit ADHS dient dem Ziel, bei der grossen Anzahl an Programmen, Anhaltspunkte für eine Auswahl für das Entwicklungsprojekt zu erhalten. Selbstmanagementmethoden werden in Studien mitunter nicht evidenzbasiert beurteilt, da entweder Kontrollgruppen fehlen oder die Fallzahl zu klein ist.

Hattie hat eine Rangliste verschiedener Einflussfaktoren auf den schulischen Lernerfolg erstellt, indem er die Einflüsse aus Meta-Analysen in Bezug auf ihre Effektstärke untersuchte. Gerade die Selbstmanagementmethoden haben gemäss seinen Ergebnissen einen hohen Einfluss auf den Lernerfolg. Lautes Denken und metakognitive Strategien sind ebenfalls wirksam, wie die Abbildung 8 der Rangliste wichtiger Einflussgrössen mit grossem Effekt (> 0.6) zeigt (vgl. Hattie & Zierer, 2018).

Abbildung 8: Auszug aus der «Rangliste Einflussgrössen auf den Lernerfolg» (<https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/>)

Diese beiden sind Bestandteil des Trainingsprogramms von Lauth und Schlottke, welches der Kognitiven Verhaltenstherapie zuzurechnen ist. Im nächsten Schritt wird das Konzept der Verhaltensmodifikation im Allgemeinen beschrieben und die therapeutischen Verfahren, die sich sowohl im Trainingsprogramm von Lauth und Schlottke als auch im Marburger Konzentrationstraining wiederfinden.

3.6.2 Verhaltensmodifikation

Unter Verhaltensmodifikation versteht man im Allgemeinen die systematische Anwendung verschiedener Lernprinzipien (Goetze, 2010, S. 33). Werden diese Lernprinzipien (aus den Bereichen des klassischen und operanten Konditionierens sowie des Modelllernens) im psychologisch-klinischen Arbeitsbereich angewendet, spricht man von Verhaltenstherapie, werden sie im schulischen Umfeld angewendet, bezeichnet man sie als Verhaltensmodifikation. Auf der Grundlage von Beobachtungen wird das veränderungsbedürftige Verhalten analysiert und gewünschtes Verhalten aufgebaut bzw. unerwünschtes Verhalten abgebaut. Hintergrund ist

die Auffassung, dass der grösste Teil unserer Verhaltensweisen gelernt und deshalb auch veränderbar ist, wenn die Kontextfaktoren geändert werden.

Erhöhung erwünschten Verhaltens – positive Verstärkung

Damit ein erwünschtes Verhalten (eine Geschichte schreiben; aufstrecken, bevor man etwas sagt) häufiger auftritt, muss ihm eine positive Konsequenz folgen. Unter positiver Verstärkung versteht man eine Bedingung, die dazu führt, dass erwünschte Verhaltensweisen erneut auftreten. Dabei unterscheidet man primäre (natürliche) und sekundäre (gelernte) Verstärker. Goetze (2010, S. 45) beschreibt das von Premack eingeführte und berühmt gewordene Verhaltensprinzip, bei der eine weniger beliebte Tätigkeit vorangeht und eine beliebtere Tätigkeit als Verstärkung nachfolgt (zuerst Hausaufgaben vor dem gemeinsamen Spiel). Der Autor schlägt vor, Kinder zu befragen, um wirksame Verstärker zu identifizieren.

Shaping – Verfahren

Komplexe Verhaltensweisen (Erledigung von Hausaufgaben; Arbeitsauftrag in der Schule) müssen schrittweise gelernt werden, wenn sie noch nicht im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhanden sind. Durch Verstärkung der verschiedenen Zwischenschritte wird das Kind immer näher an das endgültige Zielverhalten gebracht (ebd., S. 46).

Chaining

Eine andere Technik, die dem Strategietraining von Lauth und Schlottke zugrunde liegt, ist eine hintereinander geschaltete Serie von Verhaltensweisen. Der Abschluss einer erfolgreichen Verhaltenskettung ist dann erreicht, wenn das Kind jedes einzelne Verhalten korrekt umsetzen kann und die gesamte Sequenz erfolgreich absolviert. Ein Beispiel für eine Handlungskette sind die fünf Strategiestritte aus dem Strategietraining.

Abbildung 9: Spickzettel der Schüler über die metakognitiven Schritte (angelehnt an Lauth & Schlottke, 2019).

Token System

Das Verstärkersystem arbeitet mit sekundären Verstärkern (Token = Münzen). Für die Ausführung einer zuvor verabredeten Verhaltensweise erhält das Kind keine primären Verstärker, beispielsweise Süßigkeiten, sondern Münzen, die es später eintauschen kann (ebd., S. 48). Dabei kann eine zuvor festgelegte Tokenmenge später gegen erwünschte Verstärker einge-

tauscht werden, die für die Schüler begehrenswert sein müssen. Wichtig ist, dass Tokenprogramme wieder ausgeblendet werden müssen, da sonst Gewöhnung eintritt und ein Transfer, zum Beispiel auf andere Unterrichtssituationen, ausbleibt. Beim Response-Cost System wird nicht nur belohnt, sondern auch erworbene Verstärker wieder weggenommen.

Diese klassischen Verhaltensmodifikationen schliessen die Denkvorgänge des Kindes aus. Dadurch kann es zu Umsetzungsproblemen kommen oder auch zu Streitgesprächen, ob die Verhaltensleistung nicht doch erbracht wurde, ob andere Schüler nicht ungerechtfertigt verstärkt worden sind. Es braucht die aktive Mitarbeit des Schülers, die in der Weiterentwicklung, der Kognitiven Verhaltensmodifikation, einen hohen Stellenwert einnimmt.

3.6.2.1 Die Kognitive Verhaltensmodifikation

Die Kognitive Verhaltensmodifikation hat sich aus der klassischen Verhaltenstherapie entwickelt (ebd., S. 70). Wichtige Vertreter waren Ellis und Meichenbaum. Sie legten ihr Forschungsinteresse auf innere, gedankliche und bildhafte Prozesse. Die russischen Psychologen Luria und Vygotskij entwickelten Theorien zum inneren und offenen Sprechen. Die Psychologen hatten erkannt, dass bei der Entwicklung eines Kindes die **Verinnerlichung durch Sprache**, der Schlüssel zur Kontrolle über das eigene Verhalten ist. Wenn Erwachsene handlungsbegleitend reden, wird die normale Entwicklung eines Kindes von aussen gesteuert. Diese erlebte Verbalisierung wird von den Kindern übernommen und schliesslich zu einer inneren Sprache des Kindes. Diese Selbstregulation durch Sprache wurde später als **verbale Mediation** (sprachliche Vermittlung) bezeichnet (ebd.). So kann ein Schüler dazu angeleitet werden, ein Gespräch mit sich zu führen, um Lernaufgaben zu bewältigen. Diese Ansätze führten schliesslich zur Entwicklung des Selbstinstruktionsverfahrens, welches nachfolgend beschrieben wird, da es sowohl im Training von Lauth und Schlottke als auch im MKT eine wesentliche Rolle spielt.

3.6.2.2 Selbstinstruktionstraining

Beim Selbstinstruktionstraining sollen Selbstanweisungen vermittelt werden, mithilfe derer die SuS Handlungen organisieren lernen. Gerade unaufmerksame Kinder zeichnen sich durch Impulsivität aus, indem sie ihre spontanen verbalen Reaktionen nicht zurückhalten können. Durch das innere Sprechen soll eine Reflexivität erreicht werden, indem sie erst denken und dann handeln (ebd., S. 76). Meichenbaum hat ein entsprechendes Training entwickelt, welches sowohl im MKT als auch im Training von Lauth und Schlottke integriert ist und in den folgenden Kapiteln vorgestellt wird.

3.6.3 Trainingsprogramm nach Lauth und Schlottke

Beim Trainingsprogramm von Lauth und Schlottke (2019) handelt es sich um ein verhaltenstherapeutisches Programm, welches auf eine Verbesserung der Aufmerksamkeit, des eigenständigen, selbstreflexiven und situationsangemessenen Handelns zielt (Kursunterlagen ADHS Trainer, 2019). Das Trainingsprogramm ist für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren mit der Diagnose Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen geeignet und inzwischen in der

7. Auflage erschienen (Lauth & Schlottke, 2019). Es besteht aus den Therapiebausteinen Basistraining, Strategietraining, Eltern- und Lehrerberatung. Alle Bausteine bestehen aus circa einstündigen Trainingseinheiten, die immer auch den individuellen Bedürfnissen angepasst werden können, von leichten zu schwierigen Übungen. Das Basistraining besteht aus 16 Einheiten, die aufmerksamkeitspezifische Basisfertigkeiten, wie das genaue Hinhören, Zuhören, Hinschauen einüben, Reaktionskontrolle lernen, mit Ablenkungen umgehen und lernen, Gefühle zu regulieren. Diese Fertigkeiten werden an Bildbeschreibungen, Codieraufgaben oder auch an der Wiedergabe von Inhalten trainiert. Im Strategietraining geht es um den Aufbau metakognitiver Strategien, wie sie im Modell von Winne und Hadwin (Abbildung 7) aufgezeigt sind. Sie dienen dazu, das selbstgesteuerte Lernen einzuüben, indem die Teilnehmer sich Ziele setzen, Selbstanweisungen üben, die Aufgabenstellung wiederholen, das Vorgehen planen, sorgfältig arbeiten und lernen, ihre Arbeit zu kontrollieren. Die Stopp-Karte dient dazu, mögliche Lösungen zu überprüfen und vorschnelle, impulsive Ergebnisse zu verbessern. Das Strategietraining ist für Kinder von acht bis zwölf Jahren ausgelegt. Die einzelnen Therapiesitzungen sind stark rhythmisiert: nach einer Einführung wird das gewünschte Verhalten modelliert, gefolgt von einer Übungsphase des Kindes und einem abschließenden Spiel. Um das gewünschte Verhalten zu unterstützen, wird mit einem Verstärkersystem gearbeitet. Das erwünschte Verhalten wird belohnt, indem es unmittelbar mit einer Belohnung oder einem Lob positiv verstärkt wird. Das unerwünschte Verhalten wird zuvor definiert (vom Stuhl fallen, aufstehen, dazwischenreden) und wird durch Wegnehmen eines Verstärkers quittiert. Wichtig ist, dass die Bilanz der Verstärker im Positiven bleibt.

Die Trainingseinheiten folgen dem Prinzip des Scaffolding, einer abgestuften Unterstützung und dem tutorisierten (unterstützenden) Lernen. Die Kinder erhalten eine an ihren Entwicklungsstand angepasste Anleitung, um so ein gründliches Verständnis zu erwerben, das ihnen erlaubt, die Aufgabe später allein zu lösen (Woolfolk & Schönplflug, 2011, S. 63). Das tutorisierte Lernen ist eine Form der abgestuften unterstützenden Anleitung: informieren, Hinweise geben, den Lerner erinnern und zur rechten Zeit ermutigen. In jeder Trainingseinheit modelliert der Trainer die Aufgabe, indem er sie ausführt und dabei zu sich selbst spricht. Im nächsten Schritt erfolgt die externe Verhaltenssteuerung: das Kind bearbeitet selbst die gleiche Aufgabe und wird dabei vom Trainer fortlaufend sprachlich instruiert. Es folgt die offene Selbstinstruktion, in der das Kind die Aufgabe ausführt und auch die Selbstanweisung selbst durchführt. Bei der nachfolgenden ausgeblendeten Selbstinstruktion flüstert das Kind die Selbstinstruktion nur noch. Das Kind kann dies auch lautlos machen, dann wird von der verdeckten Selbstinstruktion gesprochen. In der Tabelle ist das Selbstinstruktionstraining in der Übersicht aufgeführt:

Tabelle 3: Ablauf Selbstinstruktionstraining (Lauth & Schlottke, 2019, S. 109)

Stufen	Erklärungen
Modelldemonstration	Der Therapeut demonstriert das förderliche Verhalten und begleitet sein Tun durch Selbstanweisung; das Kind beobachtet.
Externe Verhaltenssteuerung	Das Kind handelt nach den Selbstanweisungen des Trainers.
Offene Selbstinstruierung	Das Kind lenkt sein Verhalten durch eigene Selbstanweisungen.
Ausgeblendete Selbstinstruierung	Das Kind lenkt sein Verhalten durch geflüsterte Selbstanweisung.
Verdeckte Selbstinstruierung	Das Kind steuert sein Verhalten durch verinnerlichte Selbstanweisung.

In der Übersicht sind das Basis- und Strategietraining in den nachfolgenden Tabellen mit den wichtigsten Merkmalen zusammengefasst.

Tabelle 4: Therapiebausteine Basis- und Strategietraining nach Lauth & Schlottke (2019)

Basistraining (Lauth & Schlottke, 2019, S. 113-150)	
Indikation	Für 6 bis 10-Jährige mit leichter und mittelgradiger ADHS, Zur Ausbildung von Grundfertigkeiten, Reaktionskontrolle, Emotionsregulierung und Lernverhalten, bei Schwierigkeiten von Informationsaufnahme und Verarbeitung, bei unzureichender Reaktionskontrolle, bei mangelnder Emotionssteuerung, als präventiver Einsatz bei leistungsgefährdeten und impulsgestörten Kindern.
Ziele	Vermittlung von Wissen über Aufmerksamkeit. Einüben der Basisfertigkeiten (genau hinschauen, genau beschreiben, genau hinhören, genau zuhören und nacherzählen, Wahrgenommenes genau wiedergeben). Das Kind lernt eine Reaktionskontrolle (Halt, Stopp!), indem es über die enaktive und ikonische Darstellungsform diese verinnerlicht und automatisiert. Das Kind lernt, sein Aufmerksamkeitsverhalten durch einfache Selbstanweisung zu steuern. Das Kind überträgt das gelernte Vorgehen auf soziale Situationen.
Therapeutische Techniken	Token System, um das Aufmerksamkeitsverhalten gezielt zu verändern und es zunehmend unter angemessene Kontrolle zu bringen. Diskussion und Gespräche, um relevante Erkenntnisse zu entwickeln bzw. zu vertiefen. Modellierungs- und Demonstrationsphasen, in denen die LP förderliche Herangehensweisen vor-macht. Übungsphasen, in denen die SuS aufmerksamsrelevante Aufgaben unter operanter Verstärkung bearbeiten. Spielphasen, welche die Schwerpunkte auf spielerischer Ebene aufgreifen.
Aufbau	16 Trainingseinheiten. Jede Einheit besteht aus vier Phasen: <ul style="list-style-type: none"> - Einführung ins Thema, Abmachung über die Verstärkervergabe. - Modellierung des erwünschten Verhaltens. - Übungsphase, Nachbesprechung. - Spiel, welches aufmerksames Verhalten verlangt.
Strategietraining (Lauth & Schlottke, 2019, S. 151-196)	
Indikation	Für 8 bis 12-Jährige, um das planvolle Handeln zu erlernen. Bei mangelnden Strategien und präventiv bei unkonzentrierten Kindern mit Lernschwierigkeiten.
Ziele	Kinder sollen lernen: <ul style="list-style-type: none"> - sich zu Beginn einer Handlung relevante Ziele sowie wesentliche Merkmale des Problems zu vergegenwärtigen. - Verhalten im Voraus planen. - Verhalten durch Selbstanweisung steuern. - Selbstanweisungen und Strategien zu gebrauchen, um mit Ablenkungen, Fehlern und Frustrationen besser umzugehen.
Therapeutische Techniken	Token System, um das Aufmerksamkeitsverhalten gezielt zu verändern und es zunehmend unter angemessene Kontrolle zu bringen. Modellierungs- und Demonstrationsphasen, in denen die LP förderliche Herangehensweisen vor-macht. Übungsphasen, in denen die SuS aufmerksamsrelevante Aufgaben unter operanter Verstärkung bearbeitet. Spielphasen, die die Schwerpunkte auf spielerischer Ebene aufgreifen.
Aufbau	16 Trainingseinheiten. Jede Einheit besteht aus vier Phasen: <ul style="list-style-type: none"> - Einführung ins Thema, Abmachung über die Verstärkervergabe - Modellierung des erwünschten Verhaltens - Übungsphase, Nachbesprechung - Spiel, welches aufmerksames Verhalten verlangt.

3.6.4 Marburger Konzentrationstraining

Das Marburger Konzentrationstraining ist vom Schulpsychologen und Lehrer Dieter Krowatschek seit 1994 entwickelt worden. Es gibt drei spezifische Manuale, eins für Kinder im Kindergartenalter, das Konzentrationstraining für Primarschüler und das Verhaltenstraining. 2019 ist das Verhaltenstraining von Gordon Wingert, der seit mehr als 20 Jahren als Psychologe mit im Team rund um die Marburger Programme arbeitet, komplett überarbeitet worden. Insbesondere medizinische und schulische Aspekte zum ADHS sind ergänzt worden. Die Marburger Programme folgen dem Response-to-Intervention (RTI)-Modell, ein Modell zur inklusiven Beschulung. RTI hat die Prävention von schulischen Schwierigkeiten sowie die Integration von Kindern mit bereits vorliegenden Entwicklungsproblematiken zum Ziel (Voss et al., 2016).

Abbildung 10: RTI-Pyramide (Krowatschek et al., 2019, S. 18)

Ziel ist es, Kindern angemessene Hilfestellungen anzubieten und dabei die optimale Passung zwischen einer möglichen Intervention und den Bedürfnissen des Kindes zu berücksichtigen. Das Modell bietet eine Möglichkeit zur Strukturierung der Unterstützungsangebote. Die Autoren der Programme (Krowatschek, Wingert, Lorig, Gawrilow, Blume und Erle, 2019, S. 19) gehen davon aus, dass jedes Kind im Unterricht Verhaltensprobleme zeigt. Irgendwann schaut jedes Kind mal aus dem Fenster, kramt in der Schachtel, schaut sich im Schulzimmer um oder ruft dazwischen, obwohl es zuhören oder vor einer Meldung aufzeigen sollte. All diese Verhaltensweisen können auch Symptome einer ADHS sein, aber es bedeutet nicht, dass alle Kinder, die sich unkonzentriert verhalten, eine ADHS haben. Aber jedes Kind benötigt eine angemessene Reaktion, um erfolgreich weiter arbeiten zu können (ebd.). Auf Stufe I greifen alle Massnahmen des Classroom-Managements, wie die Organisation des Raumes, das Aufstellen von Regeln und die Kontrolle der Einhaltung und auch der Aufbau einer positiven Beziehung zu den Schülern. Ein konsequentes Classroom-Management führt dazu, dass sich 85-90% der Kinder zu 90% der Zeit angemessen verhalten. Die zweite Stufe der Interventionen (das MKT) richtet sich an 7-10% der Kinder, die zusätzliche Interventionen benötigen. 3-5% der Schüler (Kinder u.a. mit einer ADHS-Diagnose) benötigen eine hoch strukturierte und langfristige Unterstützung. Das Marburger Verhaltenstraining ist am Übergang von Stufe II zu

III angesiedelt. Das Konzentrationstraining, geeignet für Stufe I – II, verfolgt folgende Zielsetzungen:

- Erhöhung der Selbststeuerung und Selbstständigkeit,
- Planvolles, systematisches Bearbeiten von Aufgaben,
- Reflexiver Arbeitsstil statt impulsivem Vorgehen,
- Vernünftiger Umgang mit Fehlern, Verbesserung der Leistungsmotivation,
- Zutrauen in eigenes Können, Stärkung der Eltern und
- Verbesserung der Eltern/Lehrperson-Kind-Interaktion (Krowatschek et al., 2017, S. 9).

Das Training besteht aus sechs Einheiten, die für bis zu acht Kinder angegeben sind. Die Sitzungen folgen innerhalb von 75 Minuten einer festgelegten Struktur (ebd., S. 46):

1. Gruppenspiel
2. Entspannung
3. Inneres Sprechen
4. Konzentrationsübung
5. Aufgabenanalyse und
6. Freies Spiel

Neben der Arbeit mit den Kindern besteht das MKT auch aus einer begleitenden Elternarbeit. Die Autoren weisen explizit darauf hin, dass das MKT kein reines ADS- oder ADHS-Training ist, sondern dass es darum geht, zu lernen, die Aufmerksamkeit zu bündeln, Leistungsproblemen vorzubeugen und Vermeidungsverhalten entgegenzuwirken, mit dem Ziel, das selbstgesteuerte Lernen zu verbessern (ebd., S. 17). Um die Aufmerksamkeitssteuerung zu verbessern, lernt das Kind das innere Sprechen – die verbale Selbstinstruktion. Dies entspricht im Aufbau der Selbstinstruktion, die auch bei Lauth und Schlottke zu finden ist. Allerdings zieht sich die Selbstinstruktion beim MKT durch die gesamte Aufgabenbearbeitung. Das Kind erhält Hilfe mit den folgenden Fragen und Anweisungen:

- Was soll ich tun?
- Als Erstes lese ich die Aufgabenstellung.
- Ich sage mit meinen Worten, was ich tun soll.
- Ich gehe schrittweise vor.
- Wenn ich einen Fehler mache, ist es nicht schlimm. Ich kann ihn verbessern.
- Ich schaue, ob ich alles richtig gemacht habe.
- Ich sage zu mir: Das hab` ich gut gemacht!

Während des Trainings kommen neben dem Modell-Lernen andere Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie zum Einsatz: Positive Verstärkung, Loben, Verstärkerpläne, Ignorieren mit positivem Modell und Time – out. Im Programm wird der Vorteil eines Gruppentrainings betont (ebd., S. 19): die Kinder können voneinander lernen und dienen einander als Modell. Es ergibt sich im Gruppentraining eine ähnliche Situation wie auch in der Schulklasse, die Kinder lenken sich ab und es treten erschwerte und realistische Bedingungen auf.

Gemäss den Angaben des MKT reicht ein Konzentrationstraining für Kinder mit ADHS Symptomen nicht aus. Sie benötigen mehrere Trainingsblöcke über einige Jahre. Im Winter absolvierten die Kinder ein Verhaltenstraining, im Sommer ein Feriencamp und zusätzlich noch zwei Konzentrationstrainings über das Jahr verteilt. Dieses intensive Training über vier Jahre habe dazu geführt, dass die Kinder lernten, insgesamt planvoller und strukturierter mit ihrer Umwelt umzugehen (ebd., S. 14).

Die Marburger Programme waren die ersten Programme dieser Art im deutschsprachigen Raum. Auch dieses Programm ist Gegenstand von Wirksamkeitsstudien (Domsch et al., 2018; Hövel & Hochstein, 2020).

3.6.5 Achtsamkeitstraining

Aktuelle Überblicksartikel berichten über die Effekte von Achtsamkeitstrainings bei Kindern mit ADHS – Symptomatik. Im Review von Linderkamp (2020, S. 25) wurden aktuelle Metaanalysen zu diesem Thema recherchiert, analysiert und interpretiert. Die Analysen belegen insgesamt gute bis sehr gute Effekte in den Bereichen Verhalten und der Aufmerksamkeitsleistungen. Es zeigten sich «signifikante Reduktionen im Bereich der ADHS Symptomatik mit hohen Effektstärken ($d = 0.8$ bis $d = 1.23$)» (ebd.). Ähnlich gute Wirksamkeit konnte im Bereich der Aufmerksamkeitsleistungen ermittelt werden.

Kaltwasser (2016, S. 11) beschreibt als Voraussetzung für das selbstbestimmte Lernen die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbsterfahrung. Durch konkrete Übungen wird eine Haltung der Achtsamkeit eingeübt.

Den Ursprung hat Achtsamkeit in der fernöstlichen Meditation. Kabat-Zinn hat die Kernideen im Konzept der Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) entwickelt (ebd., S. 28). Ziel der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR) ist es, durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeitsprozessen und unter Einsatz verschiedener Übungen (Meditation, Atemübungen, Übungen zur achtsamen Körperwahrnehmung, Umgang mit Gedanken) eine bessere Stressbewältigung zu erreichen. Kabat-Zinn beschreibt Achtsamkeit als «paying attention, on purpose, in the present moment, and non-judgementally» (Kabat-Zinn, 2011, S. 291). Achtsamkeit ist eine besondere Art der Aufmerksamkeitslenkung, eine absichtsvolle und bewusste (on purpose). Dabei kann einem gedanklichen Abschweifen entgegengewirkt und dysfunktionale Gedanken durch Lenkung gelöst werden. Die Achtsamkeit wird auf den Moment ausgerichtet (in the present moment). Dabei begegnet man allem, was wahrgenommen wird mit einer offenen, akzeptierenden und neugierigen Haltung (non-judgementally). Grossmann (2009, S. 73) beschreibt Achtsamkeit als ein gelassenes, nicht wertendes und kontinuierliches Gewahrsein geistiger Zustände und Prozesse von Augenblick zu Augenblick. Im Fokus der Achtsamkeit ist beispielsweise der eigene Atem oder der Ton eines Gongs. Wichtig ist, dass man während der Übung die Gedanken (Unruhe, Verspannung) wahrnimmt, diese jedoch nicht bewertet, sondern beim Abschweifen in den Augenblick zurückkehrt. Die Fertigkeit, die Aufmerksamkeit wieder bewusst auf den Atem zu lenken, bildet langfristig die Fähigkeit aus, zu fokussieren

und stärkt die exekutiven Steuerungsfunktionen. Die selektive Aufmerksamkeit zeichnet sich dadurch aus, dass ein Stimulus bewusst gewählt wird, während andere ausgeblendet werden. Diese Art der Aufmerksamkeit wird während der Atem-Achtsamkeit gestärkt. Immer wenn Gedanken auftauchen, wird sich der Praktizierende deren bewusst und kehrt zurück zum Atem. Durch die kontinuierliche Wiederholung des Rückholvorgangs werden neuronale Aufmerksamkeitsnetzwerke verstärkt, so Kaltwasser (2016, S. 30). Der Atem sei der Vermittler zwischen den unwillkürlichen Körperregungen und der willkürlichen Einflussnahme.

Linderkamp (2018, S. 754) beschreibt es als «vom doing zum being Modus». Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen haben Schwierigkeiten, sich auf im Moment relevante Aufgaben zu konzentrieren, da sie sehr sensibel auf Störreize reagieren. Ihnen fehlt eine ausreichende Ausdauer zur Bewältigung einer Aufgabe (Daueraufmerksamkeit). Die durchgeführten Studien belegen, dass ADHS mit signifikant geringeren Achtsamkeitskompetenzen einhergehen, was auf eine Überschneidung der Achtsamkeit mit Aufmerksamkeitsprozessen hinweist (ebd., S. 28). Durch Achtsamkeitsübungen kann man mit der Zeit zunehmend Kontrolle über seine Gedanken und kognitiven Verarbeitungsprozesse gewinnen, was zur Selbstregulation führt. Es kommt zu einem zunehmenden Austarieren zwischen den automatisierten Bottom-Up Prozessen und den kontrollierenden Top-Down-Prozessen des präfrontalen Kortex, so Kaltwasser (2016, S. 33).

Achtsamkeitstraining scheint auch die Emotionsregulation zu verbessern. Indem der Praktizierende Automatismen wahrnimmt, ist es ihm möglich, diese kognitiv umzudeuten.

«Neurowissenschaftliche Untersuchungen der Angstkonditionierung und -löschung haben gezeigt, dass die Amygdala, der Hippocampus und der ventromediale präfrontale Kortex für das Umlernen von emotionalen Reaktionen wichtig sind. Alle drei Hirnregionen zeigen eine Veränderung durch Achtsamkeitspraxis» (Hölzel & Brähler, 2015, S. 58).

Im angloamerikanischen Sprachraum wird die Förderung selbstregulativer Strategien durch achtsamkeitsbasierte Trainings an Schulen bereits systematisch durchgeführt. Als Effekte sind Verbesserungen zu beobachten: “working memory, attention, academic skills, social skills, emotional regulation, and self-esteem, as well as self-reported improvements in mood and decreases in anxiety, stress, and fatigue” (Meiklejohn et al., 2012).

Achtsamkeit in deutschsprachigen Bildungseinrichtungen erfuhr in den letzten Jahren eine weite Verbreitung und es wurden Achtsamkeitsprogramme für Schüler entwickelt, zum Beispiel von der Universität München (Achtsam in der Schule), Frankfurt/Oder (Achtsame Schule), Freiburg (Musse im schulischen Kontext) oder das Heidelberger Trainingsprogramm (8-sam). Zu allen Programmen gibt es wissenschaftliche Studien, welche die Umsetzbarkeit, die Akzeptanz und die Effekte des Trainings dokumentieren (Frenkel, 2016, S. 233).

3.6.6 Trainingsprogramm nach Jacobs und Petermann

Das letzte in dieser Arbeit vorgestellte Trainingsprogramm ist das «Attentioner» von Jacobs und Petermann, welches als Gruppentraining für vier Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren entwickelt wurde. Neben dem neuropsychologischen Training der Kinder gibt es ein Eltertraining von fünf Sitzungen. Die Übungen zielen auf eine Verbesserung der gleichzeitigen Reizverarbeitung, der Impulskontrolle und der Aufmerksamkeitsfokussierung. Es gibt neben Konzentrationsübungen auch Geheimaufträge zu erfüllen, die meist als Wettbewerb gelöst werden und mit einer Belohnung einhergehen (Jacobs & Petermann, 2008a). Das Belohnungssystem soll die Motivation erhöhen, sich den Aufgaben zu stellen und die Fähigkeit, Frustration auszuhalten. Die Entwickler haben das Programm evaluiert und attestieren ihm vor allem eine Steigerung der Inhibitionsfähigkeit der Kinder (Tischler, Karpinski & Petermann, 2011).

Zusammenfassende Bewertung der Konzepte

Alle vorgestellten Konzepte haben den Fokus darauf, die Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, damit sie eigenständig Aufgaben bewältigen können. Die Trainings werden als Entwicklungsinterventionen verstanden und sollen die Selbststeuerung der Kinder fördern. Dabei ist es gemäss Lauth und Schlottke (2019, S. 99ff) wichtig, die Störungsschwerpunkte der Kinder zu kennen. Diese sind im Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen zu erheben.

Mängel an Basisfertigkeiten:

- Wie gut können die Kinder genau hinschauen?
- Wie genau können sie hinhören (akustische Informationen aufnehmen und wiedergeben)?
- Wie genau können sie nacherzählen (komplexe akustische Informationen verarbeiten und umsetzen)?

Mängel in der Reaktionskontrolle und Emotionsregulierung:

- Wie gut können die Kinder ihre Handlungen steuern?
- Wie gut können die Kinder eine Absicht zielbezogen umsetzen und organisieren?

Mängel auf der Strategieebene in der Handlungsorganisation:

- Wie gut können die Kinder systematisch vorgehen, Lösungswege befolgen und vorausschauend handeln?
- Wie gut können die Kinder das eigene Handeln überprüfen, ein selbstreflexives Vorgehen anbahnen und bei Schwierigkeiten innehalten?

Diese hypothesegeleiteten Beobachtungsimpulse wurden in der Vorbereitungsphase des Projekts als Hilfe hinsichtlich der Beurteilung der Selbststeuerungsfähigkeit genommen.

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, gibt es in der Klasse Kinder ohne Diagnose, die in ihrem Verhalten auffälliger sind als die Kinder mit einer diagnostizierten ADHS. Gemäss den Ausführungen während der Weiterbildung zum MKT-Trainer ist eine Diagnose nicht zwingend für die Durchführung eines Trainings. Die Lehrperson kann anhand des Fremdbeurteilungsbogen eine Einschätzung vornehmen, ob eine Aufmerksamkeitsstörung vorliegt. Dabei helfen auch die oben aufgeführten Beobachtungsimpulse.

Wie kann nun das Aufmerksamkeitstraining in einem integrativen Setting in der Regelklasse organisiert werden? Hierzu liefert der Ansatz des kooperativen Lernens eine Möglichkeit, der im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.

3.7 Kooperative Lernform im integrativen Setting

Wenn das gemeinsame Lernen im Vordergrund steht, sind kooperative Methoden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erfolgreich (Borsch, 2019, S. 62). Wesentlich für die Wirksamkeit sind die positive Interdependenz, die individuelle Verantwortlichkeit sowie die Fähigkeit zur Interaktion und zur Reflexion. Aussagen über die Wirksamkeit liegen hauptsächlich aus internationalen Forschungsstudien vor (ebd., S. 106). Salvin (1992) beschreibt die folgenden Wirkprinzipien (zitiert in Nix, 2011, S. 128). Durch die eigenständige Arbeit beschäftigen sich die SuS intensiv mit den jeweiligen Lerngegenständen. In der nachfolgenden Partnerarbeit wird die Leistung durch die Interaktion gesteigert, da beide Partner auf ihr Wissen zurückgreifen und dies in der Kommunikation explizit machen. Im Tandem geschieht ein «Lernen durch Lehren». Die Möglichkeiten des Übens und des Einprägens werden erhöht. Gemäss Borsch (ebd., S. 119) bieten kooperative Lernformen besonders gute Möglichkeiten, die eigene Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit im Unterricht zu erleben. Hattie (vgl. Abbildung 8) beurteilt das Peer-Tutoring mit einer Effektstärke von 0.55 und das kooperative Lernen mit 0.54. In der Leseförderung werden im Peer-Tutoring-Setting zwei Schüler als Tutor und Tutand oder auch als Sportler und Trainer eingesetzt. Die dritte Klasse hat dieses kooperative Förderprogramm im Rahmen der Leseförderung in der zweiten Klasse kennengelernt. Beide Gruppen haben vom Programm hinsichtlich eines Kompetenzzuwachs profitiert. Den Kindern sind sowohl die Rollenverteilung und Aufgaben als auch die Ausdrücke «Sportler und Trainer» ein Begriff. Im Entwicklungsprojekt muss die Rolle des Trainers und die Rolle des Sportlers mit den jeweiligen Aufgaben definiert werden, und die Kinder werden mit Hilfe der oben aufgeführten Fragen der jeweiligen Rolle zugeteilt.

4 Zusammenfassende Bewertung und Herleitung der Fragestellung

Diese Auslegeordnung versteht sich nicht als abschliessend. Lauth & Linderkamp (2018) geben einen Überblick über mögliche therapeutische Methoden und Trainings zur Ausbildung übergreifender Kompetenzen im Bereich der Verhaltenstherapie. Diese Methoden sind psychologisch geprägt. Mit dem Einfluss der Neurowissenschaften wurde die Selbstregulation mit den exekutiven Funktionen in Verbindung gebracht. Der Fokus wird von der Regulation des Verhaltens zur Regulation des Lernens verschoben. Kubesch (2016) und die Mitautoren beschreiben wissenschaftliche Erkenntnisse zur Selbststeuerung und eine mögliche Übertragung auf die pädagogische Arbeit mit dem Schwerpunkt der «exekutiven Funktionen». Mit einem Achtsamkeitstraining besteht die Möglichkeit, über die Körperwahrnehmung Kontrollprozesse zu lernen.

Auf dem Hintergrund der theoretischen Auseinandersetzung werden nachfolgend die Fragestellungen konkretisiert, die mit der Durchführung des zu entwickelnden Programms überprüft werden sollen.

Durch die Ausbildungen zur Trainerin für ADHS nach dem MKT und nach Lauth und Schlotke wurde die Frage aufgeworfen, wie ein Trainingsprogramm mit der ganzen Klasse aussehen könnte. Gibt es eine Möglichkeit, ein Training zu konzipieren, von dem sowohl von ADHS / ADS betroffene Kinder, aber auch solche, die bereits über ausreichende Strategiekompetenzen verfügen, profitieren können?

Damit wird die Frage nach dem Umgang mit Ressourcen gestellt: Gibt es die Möglichkeit, ein Programm im Rahmen der integrativen Förderung auf der Grundlage von niederschweligen, schulhausintern bereitgestellten Ressourcen durchzuführen? In diesem Fall führt die Heilpädagogin ein integratives Programm mit der ganzen Klasse durch. Oder geschieht die Förderung auf der Grundlage von hochschweligen, individuell zugewiesenen Ressourcen oder gar in der Separation? In diesem Fall besuchen nur die Förderkinder mit Diagnose ein Training und dies gegebenenfalls ausserhalb der Schule.

Für die Entwicklung eines niederschweligen Trainings in der ganzen Klasse sind die folgenden **Fragestellungen** handlungsleitend:

1. Inwieweit ist es möglich, über ein Training mit der ganzen Klasse im kooperativen Setting die Aufmerksamkeit der Kinder in einer dritten Klasse der Regelschule zu verbessern?
 - a) Verändert sich die Sorgfalt nach der Durchführung des Trainings?
 - b) Kann das Kind mehr Aufgaben in der gleichen Zeit korrekt lösen?
 - c) Wie wirkt sich das Aufmerksamkeitstraining bei einzelnen Fokuskindern aus, die bereits eine ADHS / ADS Diagnose haben?
2. Inwiefern trägt das Training dazu bei, das selbstgesteuerte Lernen zu entwickeln?
 - a) Kennt das Kind Strategien, um eine Aufgabe zu bewältigen?
 - b) Wendet das Kind diese Strategien im Alltag an?
3. In wieweit sind die Achtsamkeitsübungen im schulischen Alltag durchführbar?

- c) Welche Achtsamkeitsübungen haben sich aus der Sicht der Klassenlehrperson im Laufe des Trainings bewährt?
 - d) Können alle Kinder der Klasse durch dieses Training ihre Aufmerksamkeit verbessern?
4. Inwieweit ist das entwickelte Training in der Regelklasse durchführbar?

Die Fragestellungen werden beantwortet, indem für die erste Fragestellung ein normierter Test, der d2-R, genutzt wird. Zur Beantwortung der weiteren Fragestellungen dienen Beobachtungen, ein Interview der Klassenlehrperson, Befragungen der Schüler und der Fremdbeurteilungsbogen (FBB).

Nutzer des entwickelten Trainings sind sicher die Schüler und Lehrpersonen. Das Programm wird im Schulhaus vorgestellt und kann von interessierten Kollegen übernommen werden und dient zuletzt auch der Autorin für ihre zukünftige Arbeit.

5 Darstellung der Klassen

Der Förderwunsch hinsichtlich Aufmerksamkeit bei den Kindern der dritten Primarschulklasse gab den Anlass für das Forschungsprojekt. Da das Programm nicht spezifisch auf einzelne Kinder ausgerichtet ist, werden die SuSn der Klasse mit ihren Stärken und Schwächen tabellarisch in anonymisierter Form aufgeführt. Dabei sind die lila markierten Kinder diejenigen, die Aufmerksamkeitsprobleme im Schulalltag zeigen, die pink hervorgehobenen haben eine ADS oder ADHS diagnostizierte (vgl. Anhang 6).

Neben dieser Experimentalgruppe nimmt eine Parallelklasse aus dem anderen Schulhaus die Rolle der Kontrollgruppe ein. Gemäss der Aussage der KLP handelt es sich um eine heterogene Klasse, sowohl mit Kindern mit Lernschwierigkeiten als auch Aufmerksamkeitsproblemen. Es wird von der Kontrollgruppe keine Einschätzung hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen vorgenommen. Die Kontrollgruppe besteht aus 21 SuSn, die Experimentalgruppe aus 23 SuSn.

Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen zeigen oft schulische Probleme (sogenannte Komorbiditäten) und bleiben hinter ihren Leistungsmöglichkeiten zurück. Der Schule kommt damit eine wichtige Rolle in der Förderung dieser Kinder zu. Wie eine solche Förderung im Rahmen eines Trainings aussehen kann, wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

6 Das Entwicklungsprojekt: Training zum Zauberlehrling

In diesem Kapitel werden die Planung des Trainings, die entstandenen Produkte und die Durchführung des Aufmerksamkeitstrainings detailliert beschrieben.

6.1 Planung

Die Planung des Aufmerksamkeitstrainings vollzog sich auf verschiedenen Ebenen: Konzeptentwicklung, zeitliche und inhaltliche Planung, Erfassung der Ausgangslage und die Planung der Lektionen.

6.1.1 Entwicklung des Konzepts und des Handlungsmodells

In der Schule sollen die Kinder die überfachlichen Kompetenzen und das selbstgesteuerte Lernen erlernen. Es geht also um erfolgreiches Lernen, welches, gemäss Scheiter, Schrader, Trautwein et al. (2014), das Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt ist, sowie die Wahl und das Verfolgen von Zielen, die Regulation von Ressourcen und auch die Anwendung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien umfasst.

Das Praxisfeld wurde im Vorfeld analysiert und daraus die folgenden Rahmenbedingungen aufgestellt.

Das entwickelte Konzept soll folgende Merkmale aufweisen:

1. Es wird mit der ganzen Klasse durchgeführt.
2. Die Bestandteile des Konzeptes sind wissenschaftlich evaluiert worden und eine Wirksamkeit ist nachgewiesen worden.
3. Die Stunden sind im Unterricht integrierbar.
4. Die erlernten Fertigkeiten werden auf andere Unterrichte z. B. in Mathematik oder Sprache übertragen und damit wiederholt und gefestigt.

Verschiedene Experten (Lauth & Schlotzke, 2019; Döpfner et al., 2013) weisen auf die Notwendigkeit eines multimodalen Behandlungskonzepts bei ADHS / ADS hin. So soll neben der psychologischen oder medizinischen Intervention die Schule und das Elternhaus miteinbezogen werden. Diese Forderungen sind allerdings an die Therapie der Kinder gebunden. Ursprünglich war in dem entwickelten Konzept in der Anfangsphase ein Elternabend geplant. Dieser ist aber aufgrund des Lockdowns abgesagt worden. Die Eltern sind über die Durchführung des Projekts über den Semesterbrief informiert worden.

6.1.1.1 Entwicklung des Gesamtkonzepts

Die Lektionen und der Aufbau des Trainingsprogramms von Lauth und Schlotzke zeichnet sich durch einen aufeinander aufbauenden, gut strukturierten Ablauf aus. Daher werden diese Lektionen und deren Inhalte Schwerpunkt der Trainingsstunden sein. Die Lektionen werden entweder mit einer Achtsamkeitsübung oder einer Entspannungsübung aus dem MKT begonnen. Nach jeder Trainingsstunde werden die vermittelten Fertigkeiten unmittelbar auf das nachfolgende Fach (Mathematik, Sprache oder NMG) angewendet. Einmal am Tag wird die Zielerreichung im Lerntagebuch reflektiert. Lauth und Schlotzke haben ihr Training so konzipiert, dass sie wöchentlich 60 Minuten an einer Fertigkeit arbeiten. Im «Zauberlehrlingstraining» werden

diese Fertigkeiten abhängig vom Stundenplan und den Möglichkeiten der Lehrpersonen geplant. Wenn es möglich ist, wird täglich eine Basisfertigkeit in den Fokus genommen und vertieft. Nach dem Lockdown wird das Training im Sinne einer Vertiefung mit ausgewählten Stunden aus dem Attentioner Programm von Jacobs und Petermann abgeschlossen.

Abbildung 11: Training zum Zauberlehrling

Im Vorfeld des Projekts wurde der Unterricht hinsichtlich der Merkmale eines guten Unterrichts auf der Grundlage der Publikationen «Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen» von Hattie, «Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität» von Helmke und «Was ist guter Unterricht?» von Meyer überprüft. Auch wurden die Empfehlungen von Rietzler und Grolimund (2016, S. 209 - 213) im Umgang mit ADHS-Schülern mit der Realität im Klassenzimmer abgeglichen. Aus diesen Überprüfungen entstand die Überarbeitung der Klassenregeln und die Neudefinition der Arbeitslautstärke. Wesentliche Punkte wurden in einer Checkliste zusammengefasst und ins Handbuch eingefügt.

6.1.1.2 Entwicklung eines Handlungsmodells

Das kooperative Arbeiten nimmt eine wichtige Funktion ein und wird mit Phasen der Selbstinstruktion verbunden. Die LP erklärt die Aufgabenstellung im Sinne einer Modelldemonstration. Im zweiten Schritt kommen die Sportler und Trainer zum Zuge. Zu Beginn des Trainings wiederholt der Trainer die Aufgabenstellung und das Vorgehen. So hat der Sportler die Möglichkeit, einem weiteren Modell zuzuhören. Danach wiederholt der Sportler die Aufgabenstellung mit seinen eigenen Worten. Beide gleichen ihr Verständnis ab, klären Differenzen (ggf. mit Hilfe der LP) und beginnen mit der Arbeit. Am Ende der Arbeit geschieht eine Kontrolle mit

den Hilfsfragen: «Was habe ich gemacht?», «Wie bin ich vorgegangen?» und «Was ist mein Ergebnis?». Das Ergebnis wird ausgetauscht.

Das Modelllernen wird mit dem kooperativen Lernen verbunden und resultiert in dem Handlungsmodell, welches in der Abbildung 12 dargestellt ist. Kern des Handlungsmodells ist das Kooperative Lernen.

Abbildung 12: Entwickeltes Handlungsmodell

Zunächst werden Basisfertigkeiten über konkrete Übungen erlernt und in unmittelbar nachfolgenden Unterrichtsstunden in verschiedenen Fächern angewendet. Im Strategietraining werden die metakognitiven Strategien erlernt, mit dem Ziel, die Selbststeuerung zu verbessern. Wichtig für die Motivation der Trainingspartner ist, dass bei ausreichend erlernter Basisfähigkeiten die Rolle von Trainer und Sportler gewechselt werden. Der Sportler wiederholt zunächst den Auftrag und das Vorgehen und der Trainer kontrolliert, ergänzt. Dieser mögliche Wechsel wird abhängig von den bereits erworbenen Kompetenzen individuell gehandhabt.

Zur Reflexion wird ein Lerntagebuch (LTB) eingesetzt. Ziel der Reflexion ist, dass die Schüler über ihr Lernen nachdenken, sich Ziele setzen und sich ihrer Fortschritte bewusst werden. Mittels Zielüberprüfung wird über die Lernerfahrung nachgedacht, entweder alleine oder im Tandem. Diese Reflexion wird mittels Fragen oder Einschätzungsbögen durch die LP unterstützt (vgl. Anhang 12). Gemäss Lauth, Grünke und Brunstein (2014, S. 269) unterstützt die gelenkte Selbstreflexion den Aufbau von Lernstrategien und das selbstregulierte Lernen. Es entsteht kognitives und metakognitives Wissen, wenn die Schüler über ihre Lernerfahrungen sprechen und nachdenken. Sie erkennen unterschiedliche Strategien und lernen, das eigenen Vorgehen in Worte zu fassen.

6.1.2 Zeitliche Planung

Das Entwicklungsprojekt wird in drei Phasen unterteilt: Die Einführungsphase, die Trainingsphase bestehend aus einem Aufbautraining (durch die Corona-Pandemie bedingt nur sechs

Abbildung 13: Zeitlicher Ablauf des Entwicklungsprojektes

statt der geplanten acht Wochen) bis zum Lockdown und einer Transfer- und Abschlussphase nach der Schulöffnung bis zum Schuljahresende. Die Autorin der Arbeit arbeitet von Montag bis Mittwoch in der dritten Klasse sowohl in der Rolle der Heilpädagogin als auch als Klassenlehrerin. Daher werden die Trainings- und Transferstunden immer so geplant, dass zwei Lehrpersonen im Klassenraum anwesend sind. Eine Lehrperson hat den inhaltlichen Lead, die andere beobachtet und unterstützt die Kinder.

6.1.3 Erfassung des themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes

Die Ausgangslage wurde mit verschiedenen Instrumenten erhoben. Um das Training mit der ganzen Klasse durchführen zu können, die Stärken und Ressourcen der einzelnen Kinder optimal in das Training einzubinden und individuelle Entwicklungen zu ermöglichen, brauchte es eine Einteilung der Klasse in Sportler und Trainer. Um diese Einteilung vornehmen zu können, wurde auf Unterrichtsbeobachtungen des Aufmerksamkeitsverhaltens zurückgegriffen. Um Aussagen über die Veränderung der Aufmerksamkeit durch das Training machen zu können,

wurde der normierten Test d2-R mit der Interventionsklasse und mit einer parallelen dritten Klasse als Kontrollgruppe durchgeführt. Zusätzlich wurden die Kinder mit ADHS / ADS Diagnose oder besonders von Aufmerksamkeitsproblemen betroffene Kinder mit dem Fremdbeurteilungsbogen (FBB aus dem DISYPS-III) eingeschätzt (vgl. Anhang 3).

Die Einschätzungsübersicht der Aktivitäten und der Partizipation der 3. Klasse nach ICF befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 6). Die Sportler sind farblich unterlegt.

6.1.3.1 Erfassung der Aufmerksamkeit mittels d2-R

Ein diagnostisches Verfahren dient der Beantwortung konkreter Fragestellungen. Unaufmerksamkeit gehört zu den Kernsymptomen von ADHS und wird nach DSM-V oder ICD-10 durch neun Kriterien operationalisiert. Aufmerksamkeit zeigt sich gemäss diesem Kriterienkatalog auch in der Fähigkeit zur Daueraufmerksamkeit: «Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben aufrechtzuhalten...» (FBB aus DISYPS-III).

Der Test d2-R verlangt von den Schülern, dass sie Reize (d mit 2 Strichen) entdecken (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann, 2010, S. 26). Der Test besteht aus einem Blatt mit insgesamt 789 Zeichen. Jedes Zeichen setzt sich aus dem Buchstaben d oder p und 1 bis 4 Strichen zusammen. Der d2-R Test ist kein reiner Aufmerksamkeitsstest, da er über die Aufmerksamkeit hinaus auch Konzentration verlangt. Nach der Reizwahrnehmung muss das Kind

Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Testbogen des d2-R (Brickenkamp et al., 2010)

dranbleiben und möglichst schnell und selbst bestimmt zur nächsten Aufgabe gehen. Das schnelle sukzessive Bearbeiten hunderter von Items im

selbst bestimmten Tempo stellt eine hohe Anforderung an die Konzentration. Beim d2-R muss der Schüler eine Selektionsaufgabe lösen. Jedes dieser Items können sie richtig lösen. Die Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit zeigen sich darin, wie schnell und wie genau die Kinder grosse Mengen solcher einfachen Aufgaben fortlaufend bearbeiten können (ebd., S. 11). Eine Messung vor der Durchführung des Trainings stellt eine Vergleichsbasis dar. Durch den Vergleich mit der Parallelklasse kann eine hohe interne Validität hergestellt werden (Merchel, 2015, S. 131). So kann eher die Aussage getroffen werden, ob die Veränderungen auf das Training zurückzuführen sind oder ob sie auf anderen Ursachen beruhen.

Gemäss dem Manual erfüllt der Test alle Kriterien der Konzentrationsüberprüfung (Reaktion auf mehr oder weniger einfache Reize, die klar und eindeutig wahrnehmbar sind, auf die eine einfach zu erinnernde Regel anzuwenden ist und die verlangt, das absichtsvoll Teilhandlungen so schnell wie möglich korrekt zu koordinieren sind (Brickenkamp et al., S. 10)). Wie in Kapitel 3.1 ausgeführt, geht es bei der Aufmerksamkeit um die Wahrnehmung und Selektion von re-

levanten Reizen. Die Autoren des Tests betonen, dass der Test für die Erfassung der konzentrierten Aufmerksamkeit geeignet ist, nämlich wenn gefordert wird, die Aufmerksamkeit längere Zeit auf etwas zu richten (ebd.). Im Anhang 5 ist eine Übersicht über die weiteren Konstrukte, die mit dem d2-R gemessen werden können, bzw. worüber der Test Aussagen machen kann und die Kennwerte. Der Test genügt gemäss Manual den Kriterien der Objektivität, der Reliabilität und der Validität und bietet eine Normierung mit einer hohen Vergleichsgruppe (ebd., S. 43ff). Der Test dauert insgesamt vier Minuten 40 Sekunden. Nach jeweils 20 Sekunden sagt der Testleiter «halt, nächste Zeile» und der Proband hört mit der aktuellen Zeile auf und geht zur nächsten Zeile. Die Daten geben Aufschluss über die Konzentrationsleistung (KL), das Arbeitstempo (BZO), die Genauigkeit bei der Testbearbeitung (F%) und auch über den Konzentrationsverlauf.

6.1.3.2 Erfassung der Kardinalsymptome mittels Fremdbeurteilungsbogen (FBB)

Die Kinder in der Klasse, die bereits eine ADHS oder ADS Diagnose haben, müssen von den neun operationalen Symptomen der Unaufmerksamkeit sechs zeigen. Um nun mögliche Veränderungen beurteilen zu können, reicht die kategoriale Beurteilung (ja / nein), wie es im ADHS-KJ erfolgt, nicht aus. Daher wird der FBB aus dem Diagnostikum DISYPS-III gewählt, da dort eine dimensionale Einteilung möglich ist, die die Einschätzung der Symptome auf einem Kontinuum ermöglicht (Döpfner & Görtz-Dorten, 2017, S. 30). Die Einschätzung hat die Klassenlehrperson bei den Kindern mit Diagnose vorgenommen.

6.1.3.3 Erfassung Aufmerksamkeitsverhalten über die Unterrichtsbeobachtung

Um einen objektiveren Eindruck über die Auswirkungen des Aufmerksamkeitsverhaltens zu erhalten, wurden Unterrichtsbeobachtungen mittels des Aufmerksamkeitsinventar von Helmke durchgeführt. Dieser Bogen wurde genutzt, um eher unauffälligen Kindern hinsichtlich ihres on-task- oder off-task-Verhalten beurteilen zu können. Auch wurde er bei den zwei Kindern mit ADHS Diagnose eingesetzt, um Unterschiede in der Vorher-/ Nachher-Situation objektiver beurteilen zu können.

6.2 Produkte

Basierend auf einer theoretischen Auseinandersetzung und der Kenntnis wirksamer Konzepte und Methoden wurde im Rahmen dieser Masterarbeit konzeptionell ein Training zur Förderung der Aufmerksamkeit in der Regelklasse erarbeitet. Dabei wurden verschiedene Puzzlesteine neu zusammengesetzt unter Berücksichtigung der integrativen Förderung. Als Produkt dieser Arbeit entstand ein Handbuch zum Aufmerksamkeitstraining mit folgendem Inhalt:

1. Unterrichtsvorschläge
2. Karten zum Achtsamkeitstraining
3. Kopiervorlagen für den Unterricht
4. Hinweise / Checklisten für den Unterricht

Nach der Darstellung der Planung und der zu entwickelnden Produkte wird im folgenden Kapitel die Forschungsmethodik erläutert, um die Methodengeleitetheit darzustellen.

7 Methodik der Datenauswertung

7.1 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept

Dieses Kapitel erläutert das methodische Vorgehen der Entwicklungsarbeit. Der Begriff der «Aktions- und Handlungsforschung», die Gütekriterien und die quantitative und qualitative Datenerhebung und -auswertung werden beschrieben.

7.1.1 Aktionsforschung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung, Durchführung und Überprüfung eines Trainings zur Verbesserung der Aufmerksamkeit. Die Unterrichtspraxis wird erforscht, wobei die Lehrperson beteiligt ist. Dadurch nimmt die Forscherin im Gegensatz zur empirisch - statistischen Arbeit keine neutrale und distanzierte Rolle ein. Auch kann aus der Datenmenge keine repräsentative Schlussfolgerung gezogen werden. Um eine Objektivierbarkeit zu gewährleisten, müssen gemäss Mayring (2016, S. 152) die Gütekriterien der Methode angemessen sein. Die Aufmerksamkeit vor und nach der Intervention wird mit einem normierten Testverfahren (d2-R) überprüft. Dieser Test erfüllt die Gütekriterien (Validität, Objektivität und Reliabilität). Allerdings hat die Arbeit das Ziel, Fragestellungen zu klären, die nicht nur über die Ergebnisse der normierten Tests beantwortet werden können, sondern aufgrund qualitativer Verfahren (Expertenfragebogen und -befragung). Um wissenschaftlichen Standards zu genügen, müssen die sechs von Mayring formulierten Gütekriterien zur qualitativen Forschung berücksichtigt werden (ebd., S. 142-148), die im Anhang 9 nachzulesen sind.

7.1.2 Forschungstagebuch und Beobachtungen

Das Forschungstagebuch ist gemäss Altrichter Posch & Spann (2018, S. 25) das wichtigste Werkzeug von forschenden Lehrpersonen. Sie empfehlen dieses Instrument, um dort Notizen festzuhalten, die sich beispielsweise durch unstrukturierte Beobachtungen ergeben. Es dient als Gedächtnisprotokoll oder zum Beschreiben von Bedingungen. KLP und SHP notieren ihre Beobachtungen. So können neue Perspektiven generiert werden, wie Altrichter et al. (ebd., S. 27) vorschlagen und dies ermöglicht eine klare Sicht auf den Verlauf der Stunden, die Durchführung der Übungen und die notwendigen Anpassungen. Zudem dienen die Beobachtungen der Zielgenerierung für die nächste Trainingssequenz. Die Beobachtungen finden im schulischen Alltag statt und sollen Antworten auf die Fragen «Was passiert? Wie passiert was?» geben. Es werden auch systematische Beobachtungen über das Aufmerksamkeitsinventar vorgenommen. Das Festhalten unstrukturierter Beobachtungen im Forschungstagebuch ist ein wichtiges Werkzeug, um den Standards der qualitativen Forschung zu genügen. Durch die Kommunikation sowohl mit den Kindern als auch mit der Stellenpartnerin wird der kommunikativen Validierung Rechnung getragen.

7.2 Quantitative Datenauswertung

Über normierte Tests, wie dem d2-R und dem Fremdbeurteilungsbogen (FBB), wurden messbare Daten gewonnen. Diese Daten werden in der deskriptiven Statistik zusammengefasst und mit Hilfe von Masszahlen präsentiert (Atteslander & Cromm, 2008, S. 241) und in Form von Tabellen oder Graphiken dargestellt. Zusätzlich müssen die Eigenschaften der Datenmenge erläutert werden. Dies geschieht mit sogenannten Kennziffern (ebd., S. 246). Die Varianz bzw. die Standardabweichung gibt Auskunft darüber, ob die erhobenen Daten weit oder eng um den jeweiligen Mittelwert herum gestreut sind und ist damit ein Indikator für die Breite einer Normalverteilung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 267).

Sind nun die Effekte des Trainings Zufall oder liegen ihnen Gesetzmässigkeiten zugrunde? Dazu liefert die abschliessende Statistik die Möglichkeit, die Ergebnisse auf Signifikanz zu untersuchen. Es geht darum, inwieweit über die Durchführung des Aufmerksamkeitstrainings in der 3. Klasse Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gemacht werden können. Die Signifikanz wird mit dem p-Wert abgekürzt. Ein Rückschluss ist dann möglich, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 5% ist oder wenn der p-Wert < 0.05 ist. In der folgenden Tabelle sind die Aussagen zur Signifikanz dargestellt.

Irrtumswahrscheinlichkeit in %	> 5%	< 5%	< 1%	< 0.1%
Irrtumswahrscheinlichkeit (p)	> 0.05	< 0.05	< 0.01	< 0.001
Verbale Umschreibung	Nicht signifikant	Signifikant	Sehr/hoch signifikant	Höchstsignifikant
Bedeutung	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise nicht erlaubt	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt (mit geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit)	Rückschluss auf Grundgesamtheit üblicherweise erlaubt (mit noch geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit)

Abbildung 15: Übersicht Irrtumswahrscheinlichkeiten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 283)

Um Aussagen zur Signifikanz machen zu können, bedient man sich der Nullhypothese (H0) und einer Alternativhypothese (H1). Man nimmt an, dass die Steigerung der Kontrollgruppe (hier wurde keine spezifische Massnahme durchgeführt) die übliche Steigerung hinsichtlich der Aufmerksamkeitsentwicklung darstellt und es bei der Experimentalgruppe zu einer signifikanten Veränderung kommt. Um ableiten zu können, dass das durchgeführte Aufmerksamkeitstraining eine signifikante Veränderung bewirkt, wird als Nullhypothese formuliert, dass das Training keinen Einfluss hatte und die Alternativhypothese lautet, dass das Training eine signifikante Steigerung der Aufmerksamkeit bewirkt. Um dies zu berechnen, wird von jedem Kind der beiden Gruppen die Steigerung der Aufmerksamkeit aus dem Prä- und Postwert berechnet.

Jedes Erhebungsinstrument muss geprüft werden, inwieweit es zuverlässige (reliable) und gültige (valide) Ergebnisse liefert (Atteslander & Cromm, 2008, S. 278). Unter Reliabilität versteht man das Ausmass, in dem die Anwendung eines Diagnostikums bei wiederholter Datenerhebung unter gleichen Bedingungen und bei denselben Probanden das gleiche Ergebnis erzielt. Die Validitätsprüfung gibt an, inwieweit die Anwendung eines Erhebungsinstrumentes tatsächlich die Variable misst, die es zu messen vorgibt. Für beide im Folgenden beschriebenen Tests weisen die Hersteller die Gütekriterien nach.

7.2.1 d2-R Test

Die Datenaufbereitung wurde gemäss den Vorgaben des Manuals des d2-R vorgenommen. Zunächst wurden die Anzahl der bearbeiteten Zielobjekte (BZO) für jede der 12 Zeilen ermittelt. Diese Werte werden addiert. Die Auslassungsfehler (AF) und die Verwechslungsfehler (VF) werden addiert. Mit Hilfe der Formel $F\% = ((AF+VF) / BZO) \times 100$ wird die Sorgfalt berechnet. Diese Rohwerte für das Tempo (BZO) und Sorgfalt (F%) werden mit Hilfe der Normtabelle in Standardwerte SW transformiert. Ein ausgefüllter Test- und Auswertungsbogen befindet sich in Anhang 20.

Die Steigerungen der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe wurden einander gegenübergestellt (vgl. 9.1.2). Die Post-Messung erfolgte nach dem Lockdown, allerdings waren in der Kontrollgruppe nicht alle Kinder verfügbar. Daher wurden nur die Daten der Kinder in die Berechnungen einbezogen, die beide Tests durchgeführt haben.

7.2.2 Fremdbeurteilungsbogen (FBB)

Der Fremdbeurteilungsbogen aus dem Diagnostik-System für Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (DISYPS-III) ist hinsichtlich der Validität und der Reliabilität des Verfahrens geprüft worden (Breuer, Wolf Metternich & Döpfner, 2009). Für die Normierung wurden die Skalen nach ICD-10 und DSM-V genutzt. Das Instrument erfasst die Symptome der Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit als voneinander abgrenzbare Faktoren und Aussagen zum Leidensdruck und Kompetenzen mit zufriedener bis sehr guter Wiederholungszuverlässigkeit. Die Kinder mit einer ADHS / ADS Diagnose wurden zu vier Zeitpunkten (vor der Massnahme (Prätest), nach der Durchführung des Basis- und Strategietrainings (Posttest 1), nach dem Lockdown und der Aufnahme des Regelunterrichts (Posttest 2) und nach Beendigung des Programms vor den Sommerferien (Posttest 3) mit dem Instrument FBB-HKS in dem Bereich «Aufmerksamkeit» eingeschätzt. Es werden die Items beurteilt, die Symptomkriterien erfassen (Döpfner & Görtz-Dorten, 2017, S. 68). Die Lehrperson schätzt pro Item anhand einer 4-stufigen Antwortskala den Schweregrad ein, indem sie angibt, wie zutreffend die in dem jeweiligen Item getroffene Feststellung für das Kind ist. Für den FBB-ADHS liegen nur klinische Normen vor.

7.3 Qualitative Auswertung des Aufmerksamkeitstrainings

Neben den quantitativen Daten aus normierten Tests wurden Daten mittels Befragung und Beobachtung erhoben, um möglichst vielfältige Perspektiven auf den Sachverhalt kennenzulernen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Die Methoden wurden aufgrund des Erkenntnisinteresses gewählt, um die Fragen im Zusammenhang mit der Wirksamkeit des Aufmerksamkeitstrainings beantworten zu können.

7.3.1 Selbsteinschätzung der Kinder

Die Kinder haben sich hinsichtlich ihres selbständigen Arbeitens auf einem Fragebogen eingeschätzt. Dazu wurden die Ziele der einzelnen Lektionen als kurze Sätze aufgeführt und die Kinder sollten sich anhand von vier Items einschätzen (nicht so gut, geht so, gut, sehr gut). Ein ausgefüllter Fragebogen befindet sich in Anhang 21.

7.3.2 Abschreibproben

Eine mangelnde Aufmerksamkeit und geringe Selbststeuerung zeigen sich in vielen Situationen in der Schule. Insbesondere ADHS-Kinder möchten gerne schnell mit ihrer Arbeit fertig werden und kontrollieren ihr Ergebnis nicht. So kommt es zu vielen Flüchtigkeitsfehlern, zum Beispiel beim Abschreiben (vgl. Lauth & Schlottke, 2019, S. 59ff). Daher werden Abschreibtexte, die vor dem Training erstellt wurden, mit den Texten verglichen, die die Kinder nach dem Training abgeschrieben haben. Ausgewählte Textbeispiele und Gegenüberstellungen finden sich im Anhang 22.

7.3.3 Einschätzung des Trainings durch die Kinder

Anstelle eines Fragebogens zur Einschätzung der Wirksamkeit wurde jedes Kind interviewt. Diese Methode wurde gewählt, da die Kinder erst in der dritten Klasse sind und einige von ihnen grosse Schwierigkeiten beim Leseverstehen haben.

7.3.4 Beurteilung des Trainings durch die Lehrperson

Die Klassenlehrperson stellt die Expertin da, da sie das Verhalten der Kinder vor, während und nach den Massnahmen beobachtet. Sie notiert Beobachtungen, ist aber neutral, da es nicht ihr Projekt ist.

Die Aufarbeitung und Auswertung der Daten erfolgt in einfacher Art, indem die Antworten entsprechend der Forschungsfragen sortiert werden³.

Nach der Darstellung der Forschungsmethodik wird im folgenden Kapitel die Durchführung des entwickelten Trainings beschrieben.

³ Eine Aufbereitung in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse ist in Absprache mit Frau Krauss (Betreuerin der Masterarbeit) nicht notwendig.

8 Durchführung

Abbildung 16: Forschungszyklen
Altrichter et al., (2018, S. 15)

Die Durchführung des Projekts glich in der Rückschau den Forschungs- und Entwicklungszyklen, wie sie Altrichter et al. (2018, S. 15) beschreiben.

Die Praxis gestaltete sich als ein Kreislauf von Aktion und Reflexion und führte zur ständigen Überprüfung des Trainings. Jede geplante Stunde wurde nach der Durchführung anhand der Beobachtung evaluiert und Anpassungen

wurden für die nächste Stunde getroffen. Der Projektstart wurde bereits im Januar dieses Jahres vorbereitet. Die Sitzordnung wurde überprüft und angepasst, ein Belohnungssystem überlegt. Die dafür gekauften Behälter erzeugten bei den Kindern Neugier und Freude. Bereits vor dem Projektstart freuten sich die Kinder auf ein Trainingsprogramm, bei dem die Erreichung von Zielen mit einem Verstärker belohnt wird oder aber auch die Verstärker (Bohnen) wieder abgegeben werden mussten. Die Lektionen sind im Handbuch nachzulesen. Nachfolgend werden nun zentrale Ereignisse während des Trainings aufgeführt.

8.1 Beschreibung zentraler Ereignisse

Das Projekt verlief über das zweite Semester der dritten Klasse und wurde vor dem Lockdown an drei Tagen in der Woche durchgeführt. Nach dem Lockdown wurden hauptsächlich Transferaufgaben angeboten. Über die Durchführung werden exemplarisch wesentliche Ereignisse zu den Bausteinen Basis- und Strategietraining, Achtsamkeitstraining und Verstärkerprogramm aufgeführt.

8.1.1 Basis- und Strategietraining

Das Training lief nach einem stark strukturierten Schema ab. Dieses feste Schema gab den Kindern Sicherheit und entlastete die Lehrpersonen, um sich auf die Beobachtung zu fokussieren. Das Aufmerksamkeitstraining war jeweils auf der Tagesstruktur

an der Wandtafel mit dem Bild des Zauberlehrlings sichtbar und wurde immer an den gleichen Tagen durchgeführt. Die Einführungsstunde (vgl. Anhang 10) sowie der Selbsteinschätzungsbogen bezüglich der Fähigkeit zur Selbstregulation (vgl. Anhang 7) sind im Anhang angefügt. Die Kinder waren durchgängig motiviert. Es kam zwischendurch zu niederschweligen Konflikten insbesondere zwischen den beiden Kindern mit der ADHS-Diagnose und ihren Trainern. Die beiden Kinder sind es gewohnt, den Ton anzugeben und zu bestimmen. Es fiel ihnen prinzipiell schwer, ihre Rolle als Sportler zu akzeptieren. Dies wurde entschärft nach der zweiten Reflexion, sobald sie gemerkt hatten, dass es für sie vorteilhaft war, den Auftrag durch den Trainer nochmals zu hören. Gewinnbringend war für die Autorin

Abbildung 17:
Der Zauberlehrling

der Arbeit, dass sie Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen vorbereitet hatte. Damit konnte ein unterschiedlich schnelles Bearbeitungstempo aufgefangen werden.

8.1.2 Verstärkersystem

Die Kinder haben sich sehr gut auf das Belohnungssystem eingelassen und alle haben sich angestrengt, Token zu verdienen. Die Durchführung eines Response-Cost-System in der Gesamtklasse erwies sich als schwierig. Die Trainerkinder, die sich sowieso schon gut konzentrieren können und über eine gute Selbstregulation verfügen, haben sehr schnell Verstärker verdient. Dies führte zu Frusterlebnissen bei den Kindern, die sich für den Erhalt von Verstärkern anstrengen mussten. Es kam zu Reaktionen wie, «ist mir doch egal, wie viele Bohnen ich habe». Die Liste in Anhang 11 zeigt, dass gerade die Kinder die wenigsten Bohnen gesammelt haben, die sich für die Aufmerksamkeit am meisten anstrengen mussten. Das Response-Cost-System war der Bereich des Gesamtprogramms, indem die meisten Anpassungen während der Durchführung vorgenommen wurden. Im Sinne der Aktionsforschung wurden Beobachtungen wie «enttäuschte Schüler» oder «nicht transparent gemachte Konsequenzen» gemacht. Dies warf Fragen auf, die dann eine Anpassung im Feld erforderten (Altrichter et al., 2018, S. 17). So wurde in der Reflexion mit der KLP herausgearbeitet, dass die Wegnahme von Bohnen nicht als Konsequenz für alle Fehlverhalten genutzt werden konnte. Wichtig war, dass zu Beginn alle Kinder drei Bohnen als Depot erhielten. Dies löste Freude und eine gewisse Gelassenheit aus. Auch die Bekanntgabe, wie viele Bohnen man für welche Leistung erhält, bzw. verliert, war notwendig im Sinne der Transparenz. Die Anzahl der Bohnen, die verdient werden konnte, wurde an die Tafel geschrieben und die Bohnen, die abgegeben werden mussten, wurden bei den Förderkinder in das LTB aufgeschrieben.

8.1.3 Achtsamkeitsübungen

Die Achtsamkeitsübungen wurden seriös eingeführt. Die Kinder haben sie sehr gerne gemacht und insgesamt wurde von den Lehrpersonen festgestellt, dass die Kinder sich nach den Achtsamkeitsübungen viel leichter auf den nachfolgenden Lernstoff eingelassen haben. Unterstützung zum Malen z. B. beim Body-Scan war für die Kinder wertvoll, wie auch die Visualisierung der Gedanken, die ungeordnet hereinkommen. Gerade akustische Übungen und Atemübungen wurden ritualisiert und auch nach dem Lockdown niederschwellig durchgeführt.

8.1.4 Reflexion im Lerntagebuch (LTB)

Der Einsatz des Lerntagebuches wurde von den Kindern akzeptiert und seriös geführt. Beispielhafte Einträge sind im Anhang 12 nachzulesen. Vorteilhaft waren die vorbereiteten Bewertungszettel für die jeweiligen Aufgaben. Dies entlastete die schreibschwachen Kinder und half beim Austausch im Tandem. Fragen wurden gestellt, wie z. B. «Wie hast du gearbeitet, dass du deine Arbeit als gut bewertet hast?». Für die Reflexion wurde immer ausreichend Zeit eingeplant (circa 15 Minuten). An der Tafel standen die Lektionsziele und die Reflexionsfrage «Woran merkst du, dass du gut gearbeitet hast?». Sowohl die Ziele als auch die Reflexionsfragen förderten den Austausch und dadurch den Erwerb metakognitiven Wissens (Lauth et

al., 2014, S. 271). Das Lerntagebuch erwies sich insgesamt als sehr wertvoller Begleiter und wurde nicht nur zur Reflexion über das Erreichen der Trainingsziele genutzt, sondern auch zur Fixierung von persönlichen Lernzielen und zur Selbstbeurteilung von durchgeführten Prüfungen. Einige Kinder nutzten es auch während des Lockdowns.

8.1.5 Einfluss des Lockdowns auf das Projekt

Der Lockdown, bedingt durch die Corona-Pandemie, war auch ein Faktor, der einen starken Einfluss auf das Aufmerksamkeitstraining hatte. Bis zur Schulschliessung wurde das Basis- und Strategietraining durchgeführt, sowie die erste Stunde mit dem Attentioner-Programm. Da die Schliessung sehr kurzfristig kam, wurde zu diesem Zeitpunkt keine Nachher-Messung mit dem d2-R durchgeführt. Diese erfolgte erst nach der Wiederaufnahme und stellt in dem Sinne eine Follow-Up Messung dar. Im Unterschied zur Postmessung, die direkt im Anschluss an das Training durchgeführt wird, erlaubt die Follow-Up Messung Aussagen über mögliche langfristige Effekte (Kauffeld, 2015, S.120). Die Fremdeinschätzung wurde mittels FBB nach dem Basis- und Strategietraining und auch zum Abschluss im Juli durchgeführt. Viele Kinder haben die Strategiekarten (vgl. Abbildung 9) während des Lockdowns genutzt und gaben an, dass sie ihnen geholfen haben.

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts im Juni standen andere geplante Projekte im Vordergrund, und auch die Bedenken, ob das Training nochmals aufgenommen werden konnte. Da allerdings das Eintauschen der gesammelten Verstärker noch nicht stattgefunden hatte, wurden weitere drei Stunden aus dem Attentioner-Programm durchgeführt und vor allem der Eintausch der Verstärker gegen mögliche Aktivitäten stand im Vordergrund.

8.2 Aktivitäten

Am wirksamsten sind Verstärker, wenn sie für soziale Aktivitäten eingesetzt werden oder wenn es sich lohnt, so Wingert während der Ausbildung zum MKT-Trainer. Daher haben wir sowohl materielle Verstärker wie Bücher, attraktive Spiele und Kleinigkeiten, wie ein Ninja-Schwert besorgt, als auch verschiedene Klassenaktivitäten geplant. Diese Klassenaktivitäten gestalteten sich durch den Lockdown und die Hygienevorschriften zum Teil schwierig. Die Kinder konnten Bohnen spenden für eine gemeinsame Aktivität. 50 Bohnen haben sie gegen eine Fahrradtour in den benachbarten Ort eingetauscht. Weitere Aktivitäten, für welche sie Bohnen eingesetzt haben, waren ein Besuch der Greifvogelstation, eine Lesenacht und Wünsche für die Sportstunde. Während des Trainings kam es zu Unehrllichkeiten und Bohnen wurden einander weggenommen. Zum Ende des Trainings bestand das Problem, dass die Kinder, die eigentlich eine Motivation nötig hatten, die wenigsten Bohnen hatten. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass sich immer das Tandem-Paar gemeinsam aus dem Preistisch etwas aussuchen konnte. Um Aussagen über die Wirksamkeit des Trainingsprogramms generieren zu können, wurden qualitative und quantitative Daten vor und nach der Durchführung der Massnahme erhoben. Die Ergebnisse werden im nächsten Kapitel dargestellt.

9 Evaluation

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten dargestellt. Wie bereits in Kapitel 7 aufgeführt, zeichnen sich die normierten Tests durch eine hohe Objektivität, Reliabilität und Validität aus. Selbstverständlich ist die Objektivität auch von der Erfahrung der Testenden abhängig. Zur Gewährleistung der Objektivität wurde der d2-R hinsichtlich Vorbereitung, Durchführung und Auswertung mit zwei weiteren Personen vorbesprochen. Bei der Durchführung des d2-R waren zwei Personen vor Ort anwesend und die Anweisungen wurden genau nach Vorgabe durchgeführt. Beim FBB wurde auch auf Beobachtungen des Münchner Aufmerksamkeitsinventars zurückgegriffen. So kann gewährleistet werden, dass die Beurteilung auf konkreten Beobachtungen beruht und psychologische Effekte wie der Halo-Effekt⁴ ausgeschlossen werden.

9.1 d2-R

Die Aufmerksamkeit wird im d2-R über die Sorgfalt, die Bearbeitungszeit und die Konzentrationsleistung gemessen.

Damit statistisch relevante Aussagen erhoben werden können, müssen die Messwerte des Prä- und Posttests beider Gruppen in einem ersten Schritt auf Normalverteilung überprüft werden. Liegt eine Normalverteilung vor, kann mit Hilfe des Zweistichproben T-test für abhängige Stichproben der Effekt des Programms statistisch überprüft werden. Treffen keine Verteilungsannahmen zu, müssen die Werte in Rangplätze umgewandelt werden mit einem non-parametrischen Test (Wilcoxon-Rang-Test).

9.1.1 Anderson-Darling Test zur Ermittlung der Normalverteilung

Der Anderson-Darling Test ist ein statistischer Test, mit dem festgestellt werden kann, ob die Häufigkeitsverteilung der vorliegenden Daten von einer vorgegebenen hypothetischen Wahrscheinlichkeitsverteilung abweicht. Dazu vergleicht der Test die gemessenen Werte mit der theoretischen Verteilung und bestimmt die Abweichung der Theorie von der Realität (Schnur, 2020). Zur Durchführung des Tests wurde eine Excel Vorlage heruntergeladen, in denen die Rohwerte von Sorgfalt, Tempo und Konzentration auf Normalverteilung überprüft werden.

Da es sich um relativ kleine Stichprobengrößen handelt, kann es sein, dass der p-Wert hoch ausfällt, obwohl die Daten keine Normalverteilung abbilden. Daher werden zusätzlich die Daten in einem Histogramm dargestellt. Über die Form des Histogramms ist dann eine weitere Aussage über die Normalverteilung der Messwerte möglich.

Sowohl für die Experimentalgruppe als auch die Kontrollgruppe zeigt sich, dass alle Datensätze des Prä- und Post-Test normalverteilt sind ($p > 0.05$). Die Ergebnisse des Anderson-Darling-Tests befinden sich im Anhang 15.

⁴ <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/halo-effekt/6232>

Tabelle 5: Ergebnisse des Anderson-Darling-Tests der Experimentalgruppe

	Prä-Test			Post-Test		
	Sorgfalt	Tempo	Konzentration	Sorgfalt	Tempo	Konzentration
	F%	BZO	KL	F%	BZO	KL
Anzahl	23	23	23	23	23	23
Mittelwert	95.478	98.913	92.130	104.826	109.130	107.826
Standardabw.	15.748	12.965	12.005	12.637	11.311	12.257
S	-543	-535	-537	-538	-542	-537
AD	0.627	0.263	0.344	0.372	0.569	0.352
z	0.651	0.273	0.357	0.386	0.590	0.365
p - Wert	0.090	0.669	0.456	0.391	0.124	0.437
Die Daten sind:	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt

Mit Hilfe der Histogramme werden diese Aussagen bestätigt (vgl. Anhang 17 & Anhang 18). Auf Basis normalverteilter Daten können weitere statistische Analysen mit Hilfe des Zweistichproben T-test für abhängige Stichproben durchgeführt werden.

9.1.2 Ergebnisse der Experimentalgruppe

Die Entwicklung der Sorgfalt, die sich aus der Anzahl der bearbeiteten Zielobjekte minus der Verwechslungs- und Auslassungsfehler ergibt, zeigt eine Differenz der Mittelwerte von 9.35 in der Experimentalgruppe. Damit hat sich die Sorgfalt zwischen dem Zeitpunkt des Prä- und des Posttest deutlich verbessert. Mit einem p-Wert von 1.58% gilt diese Verbesserung als signifikant.

Die Experimentalgruppe erreicht beim Tempo der Testbearbeitung (BZO) eine Mittelwert-Differenz von 10.22 und einem p-Wert von 0.003. Dieser Wert zeigt, dass die Kinder deutlich schneller arbeiten konnten. Im Post-Test wurden we-

Tabelle 6: Auszug statistischer Analyse der Messwerte der Experimentalgruppe

d2-R	Experimentalgruppe			
	Prätest	Posttest	Differenz	p-Wert
F% Mittelwerte	95.48	104.83	9.35	0.01580
BZO Mittelwerte	98.91	109.13	10.22	0.00333
KL Mittelwerte	92.13	107.83	15.70	0.00004

niger Fehler gemacht. Diese Verbesserung hinsichtlich weniger Fehler, mehr Sorgfalt und mehr Leistung in der gleichen Zeit wird vor allem in der Konzentrationsleistung deutlich. Die Differenz der Mittelwerte beträgt 15.7 und weist mit einem p-Wert von 0.004% eine deutliche Signifikanz auf.

Die statistischen Auswertungen des Prä- und Posttests zeigen für alle drei Variablen eine deutliche bis hohe Signifikanz (vgl. Anhang 14). Der direkte Vergleich der Histogramme von Prä-Test und Post-Test zeigt, dass sich der Mittelwert und die gesamte Kurve aller drei Variablen deutlich nach rechts verschiebt und die Normalverteilungskurve schmaler wird (Standardabweichung wird kleiner) (vgl. Anhang 15).

Eine detaillierte Auswertung der Arbeitsstile der Interventionsgruppe zeigt bei dem Vergleich zwischen Prä- und Post-Test für Sorgfalt, Tempo und Konzentration, dass sich alle Kinder verbessert haben. Im Diagramm Arbeitsstile werden die Standardwerte F% (Sorgfalt) über die

Standardwerte BZO (Tempo) aufgetragen. Die Entwicklung der einzelnen Kinder ist an Richtung und Länge der eingezeichneten Entwicklungs-Pfeile ersichtlich.

Abbildung 18: Arbeitsstile der Trainer (Experimentalgruppe)

Aus der Grafik der Trainer geht deutlich hervor, dass alle entweder deutlich mehr Sorgfalt (vgl. Entwicklungs-Pfeil **VT**) entwickelt haben, oder deutlich schneller geworden sind (vgl. Entwicklungs-Pfeile **JK** und **ES**).

Alle Trainer, mit einer Ausnahme, verfügen nach der Durchführung des Trainings mit einem F%-Wert > 106 über eine vergleichsweise hohe oder sehr hohe Konzentrationsfähigkeit. Es befindet sich keiner mehr in den unteren Quadranten. Viele Trainerkinder haben sich in der Geschwindigkeit verbessert, sie schaffen mehr Zielobjekte durchzustreichen bei gleichbleibender oder höherer Sorgfalt.

Im Diagramm «Arbeitsstile Sportler» wird deutlich, dass die Sportler, die im Prä-Test sehr schnell, aber sehr fehlerhaft gearbeitet haben (Entwicklungs-Pfeile **AW** und **JO**) nach der Trainingsdurchführung deutlich sorgfältiger gearbeitet haben.

Abbildung 19: Arbeitsstile der Sportler (Experimentalgruppe)

Die Sportler zeichneten sich vor dem Training durch eine sehr oberflächliche, mit Fehlern bestückten Arbeitsweise aus (klassisches Symptom von ADHS). Durch das Training wurde die Sorgfalt deutlich erhöht und dabei das Tempo reduziert. Es resultiert daraus eine erhöhte Konzentrationsleistung.

Auch vorher schon relativ sorgfältig- aber langsam-arbeitende Schüler konnten sich deutlich im Tempo steigern, ohne zu viele Fehler zu machen (vgl. Entwicklungs-Pfeile **GW** und **SV**).

Die Kinder, die bereits eine ADS / ADHS-Diagnose haben (vgl. **dick** markierte Entwicklungs-Pfeile) können vom Aufmerksamkeitstraining profitieren. Dies wird besonders deutlich bei der Entwicklung des Arbeitsstils von MJ oder SI. SI zeigte im FBB in allen neun Symptomen das Ausprägungsmerkmal 3 und erreichte in der Gesamtbeurteilung eine Maximalzahl von 27 im Symptombereich «Unaufmerksamkeit». Im FBB vom Post-Test hat sich die Punktzahl auf 10 reduziert. Diese Veränderung von einer unorganisierten, unstrukturierten, oberflächlichen Arbeitsweise hin zu einer selbstgesteuerten, selbstorganisierten und sorgfältigeren Arbeitsweise spiegelt sich deutlich im Entwicklungspfeil von SI wieder und war während des Trainings gut zu beobachten. SI konnte die Fertigkeiten, die in den Trainingsstunden erlernt wurden, sehr gut in den verschiedenen Unterrichtsstunden, in denen der Inhalt der Trainingsstunden auf den Unterricht übertragen wurde, anwenden.

Bei MJ (Diagnose-ADHS) war es möglich, nach acht Wochen, Ende August, eine Follow-Up-Messung durchzuführen. Diese ergibt mit einem BZO von 111 und einem F% von 103 eine hohe Konzentrationsleistung von 105. Trotz des erhöhten Stresslevels (hohes Tempo) erreicht er eine fast unveränderte hohe Sorgfalt.

Ein Scan seiner Testbögen ist mit der zugehörigen Auswertung im Anhang 20 zu finden. Rein optisch ist dort unmittelbar die deutliche Entwicklung in der Sorgfalt und im Tempo sichtbar.

Abbildung 20: Arbeitsstildiagramm MJ

9.1.3 Vergleich zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Um die Experimentalgruppe mit der Kontrollgruppe vergleichen zu können, wurden nur die Steigerungen beider Gruppen betrachtet.

Tabelle 7: Auszug statistischer Vergleich Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

d2-R	Experimentalgruppe				Kontrollgruppe			
	Prätest	Posttest	Differenz	p-Wert	Prätest	Posttest	Differenz	p-Wert
F% Mittelwerte	95.48	104.83	9.35	0.01580	96.63	104.44	7.81	0.05954
BZO Mittelwerte	98.91	109.13	10.22	0.00333	94.13	108.75	14.63	0.00024
KL Mittelwerte	92.13	107.83	15.70	0.00004	81.63	106.69	25.06	0.00310

Im Vergleich zur Experimentalgruppe hat sich auch die Kontrollgruppe in allen Kriterien verbessert.

Tabelle 8: Vergleich der Differenzen der Variablen zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Zweistichproben t-Test unter der Annahme unterschiedlicher Varianzen	Sorgfalt - F%			Tempo - BZO			Konzentration - KL		
	Experimental-Gruppe	Kontroll-Gruppe	Δ	Experimental-Gruppe	Kontroll-Gruppe	Δ	Experimental-Gruppe	Kontroll-Gruppe	Δ
	Variable 1	Variable 2		Variable 1	Variable 2		Variable 1	Variable 2	
Mittelwert	9.35	7.81	-1.54	10.22	14.63	4.41	15.70	25.06	9.37
Varianz	107.60	138.43		143.27	102.92		49.22	876.60	
Beobachtungen	23	16		23	16		23	16	
Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0.00			0.00			0.00		
Freiheitsgrade (df)	30			35			16		
t-Statistik	0.421			-1.239			-1.241		
P(T<=t) einseitig	0.33855		33.86%	0.11185		11.19%	0.11616		11.62%
Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.697			1.690			1.746		
P(T<=t) zweiseitig	0.67710			0.22370			0.23233		
Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	2.042			2.030			2.120		

Es ist allerdings zu beachten, dass die Grösse der Kontrollgruppe in der Post-Messung nur 16 Schüler aufwies, so dass nur diese Tests in die Auswertung mit eingeflossen sind.

Analysiert man statistisch nur noch die Differenzen zwischen Prä- und Posttest der beiden Gruppen, so stellt sich heraus, dass die p-Werte grösser als 10% sind.

Auf der Basis der Messwerte lässt sich keine statistisch relevante Aussage bezüglich eines Vergleiches zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe machen.

9.2 FBB

Gemäss Manual errechnen sich die Kennwerte aus der Summe der Item-Werte dividiert durch die Anzahl der Items. Für den Fremdeinschätzungsbogen der LP liegen nur klinische Normen vor, die in einer «einfachen» drei-stufigen Auswertungsinterpretation (Q1, Q2, Q3) angegeben werden. Für eine diagnostische Gesamtauswertung mag dies eine wertvolle Ergänzung sein. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Entwicklungen aber ohne Normierung anhand der summierten Merkmalsausprägungen grafisch dargestellt. In der folgenden Abbildung 21 werden für die Schüler mit ADHS / ADS-Diagnose oder ausgeprägter Symptomatik (ohne Diagnose) die Veränderungen grafisch dargestellt.

Insbesondere bei SI (blauer Pfeil) zeigen die Ergebnisse des FBB (sowie auch schon der d2-R-Test), wie stark ein Kind mit ADHS-Diagnose vom Training profitieren konnte, wenn Wille und Motivation zur Veränderung vorhanden sind.

Bei JSch (grauer Pfeil) ist im FBB kaum eine Veränderung feststellbar.

Abbildung 21: Entwicklung der Symptomkriterien

9.3 Qualitative Datenauswertung

Während des Projekts wurden verschiedene Daten wie Beobachtungen, Arbeitsproben oder Befragungen gesammelt. Im Rahmen dieser Arbeit geschieht eine exemplarische Auswertung.

9.3.1 Rückmeldungen der Schüler

Die Schüler haben sich hinsichtlich ihrer Fertigkeiten zum selbstgesteuerten Lernen vor und nach Beendigung des Trainings eingeschätzt (vgl. Anhang 7 und Anhang 21).

Bei der Gegenüberstellung der Prä- und Post-Einschätzung fällt auf, dass sich die Einschätzung der SuS verändert hat. Interessant ist die Veränderung der Einschätzung im Einzelfall, im Zusammenhang mit der Veränderung des Arbeitsverhaltens, der Leistung und auch der Veränderung in der Attribution. Im Rahmen dieser Arbeit werden aufgrund der beschränkten Seitenzahl nur einzelne SuS ausgewählt.

Vor Beginn des Trainings schätzte sich SV bezüglich «ich schaue genau hin» mit «Geht so» ein, nach dem Training wird diese Fähigkeit mit «sehr gut» bewertet.

Abbildung 22: Beispiel zweier Selbsteinschätzungsbögen Prä- und Post

Insgesamt scheinen die Schüler sich realistischer einzuschätzen bzw. haben durch das Training ihre Selbstwahrnehmung bezüglich dieser Fähigkeiten geschult. Dazu beigetragen haben auch die täglichen Reflexionen im LTB (siehe Anhang 13).

Ein statistischer Auswertungsversuch aller Selbsteinschätzungsbögen über die Grossgruppe und die gesamte Entwicklung ergab keine relevante Aussage.

Zum einen schätzen sich die Kinder realistischer ein, zum anderen summieren sich die Effekte über die Gesamtklasse aus.

Schaut man sich die Selbsteinschätzungsbögen jedoch für jedes einzelne Kinder separat an, so spiegeln sich, zusammen mit den Beobachtungen im Unterricht, die Entwicklungen durchaus im Selbsteinschätzungsbogen dieses Kindes wider.

Weiter haben sie am Ende des Trainings Fragen beantwortet zu ihrer gewonnenen Kompetenz.

Abbildung 23: Anzahl genannter Strategiestritte

91% der Kinder konnten die fünf Schritte des selbstgesteuerten Lernens auswendig aufsagen. Die Lehrperson bestätigt, dass man insbesondere den Trainern anmerkt, dass sie die Schritte automatisiert haben. Sie benötigen keine Aufforderung und benennen in der Reflexion im Lerntagebuch, dass sie die Schritte automatisiert anwenden (vgl. Anhang 12).

Die Einträge im Lerntagebuch zeigen, dass die Kinder sich Ziele setzen und begründen, warum die gelernten Strategien ihnen helfen.

Abbildung 24: Rückmeldung zur Notwendigkeit der Kontrolle

Für die Kinder sind nicht alle Schritte gleich wichtig. Sie geben auch an, dass sie noch Mühe haben, immer an alle Schritte automatisch zu denken. Insbesondere die Kontrolle ist für 80% der Kinder wichtig geworden.

9.3.2 Rückmeldung der Lehrperson

In der Befragung gab die Klassenlehrperson Auskunft über ihre Sichtweise zum Training. Das Interview ermöglicht ergänzend zur Schülersicht und den quantitativen Auswertungen eine Bewertung des Trainings. Das transkribierte Interview ist im Anhang 23 zu finden.

Die Frage, inwieweit sind Achtsamkeitsübungen im schulischen Alltag durchführbar, werden von der Klassenlehrperson wie folgt beurteilt (aufgrund der Klarheit wurden die Antworten der LP direkt übernommen und nicht über eine qualitative Inhaltsanalyse codiert):

- Sehr positiv habe ich den Gong gefunden. Sie mussten hören, wie lange der Ton hörbar ist, es ist wertvoll, die Länge des Tons mit einer Bewegung zu begleiten.
- Die Atemübungen, sich auf den eigenen Körper zu fokussieren, zu Ruhe zu kommen, die Augen zu schliessen, sich abzuschirmen gegen aussen.
- Wichtig ist, dass die Übungen schnell durchführbar und die Materialien vorhanden sind.

Die Schüler haben im Interview geantwortet, dass sie den Gong und die Atemübungen wertvoll empfanden, da diese ihnen helfen, zu entspannen und sich zu fokussieren.

Die Frage, ob alle Kinder in der Klasse durch das Training ihre Aufmerksamkeit verbessern, wird mit den folgenden Äusserungen der LP beantwortet:

- Vieles ist Launen abhängig oder auch Willensabhängig. Kinder, die sich selber Ziele stecken wollen, schaffen es auch, denen bringt es etwas.
- Wer keine Ambitionen hat, alleine etwas zu machen, der profitiert auch nicht von dem Programm.

Diese Äusserung wird durch den FBB von GW und JS bestätigt. Durch eine mangelnde Kontrolle ihrer Arbeit bleiben Flüchtigkeitsfehler (keine Veränderung bei A01, A03, A04, A08). JS gibt im Interview an, dass er seine Aufgaben nicht kontrolliert, da die Kontrolle doch sowieso durch die Lehrperson geschieht. GW hat sich sehr stark von der Belohnung durch die Bohnen motivieren lassen; sie war gemäss den Aufzeichnungen während der Trainingsstunden sehr aktiv und zeichnete sich durch ein «on-task»-Verhalten aus.

Die Frage, inwieweit eine Veränderung der Herangehensweise an Aufgabenstellungen bei den SuS beobachtet werden kann, wird wie folgt beantwortet.

- Die Kinder haben einen konkreten Ablauf erlernt.
- Der Ablauf ist visuell sichtbar auf dem Spickzettel, die Bilder auf dem Spickzettel unterstützen die verschiedenen Schritte.
- Je länger sie damit gearbeitet haben, desto besser haben sie die Schritte im Kopf verinnerlicht.
- Ein gemeinsames Vokabular wurde aufgebaut, das man bei den Kindern aktivieren kann; die Kinder wissen, wovon man redet.
- Das Training ist wertvoll, da man es wirklich auf alle Bereiche anwenden kann.
- Je länger man damit arbeitet, desto mehr kommen die Kinder in den Modus rein.

Die Äusserung der Lehrperson und die der Kinder, die angaben, welche Schritte sie immer durchführen, lassen darauf schliessen, dass die Trainer die Schritte automatisiert anwenden.

Die Sportler benötigen teilweise die Hilfe von der Lehrperson, die Punkte des selbstgesteuerten Lernens bei einer Aufgabenstellung explizit hervorhebt. Bei der Beobachtung konnte man einen angeregten Austausch in der kooperativen Phase beobachten. Gerade in den Transferstunden z.B. in der Rechtschreibung, war laut der Kinder die Phase «kenne ich etwas Ähnliches?» sehr hilfreich, um Fehler zu vermeiden.

In der abschliessenden Beurteilung hinsichtlich der Durchführbarkeit des Trainings äussert sich die KLP:

- Ich finde schon. Ich finde in der 3. Klasse haben die Kinder schon die Ebene, dass sie planen, reflektieren können, ihr Handeln strukturieren können. Darum finde ich, dass es in der 3. Klasse gut durchführbar ist.

Mit Hilfe dieses Interviews wurden auch Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Im nachfolgenden Kapitel werden diese nun pointiert zusammengefasst.

10 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen pointiert beantwortet, die Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund reflektiert, eine kritische Bewertung der Methoden vorgenommen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis abgeleitet.

10.1 Beantwortung der Fragestellung

Folgende Fragestellungen sind Gegenstand des Forschungsinteresses und können nach Auswertung der qualitativen und quantitativen Daten beantwortet werden.

Inwieweit ist es möglich, über ein Training mit der ganzen Klasse im kooperativen Setting die Aufmerksamkeit der Kinder in einer dritten Klasse der Regelschule zu verbessern?

Die Aufmerksamkeit wurde in dieser Arbeit über den d2-R in die Variablen Sorgfalt, Tempo und Konzentrationsleistung operationalisiert. Vergleicht man die Veränderung dieser Variablen vor und nach der Intervention, so sind die Veränderungen in allen drei Variablen signifikant. Es ist also möglich, die Aufmerksamkeit der Kinder über das durchgeführte Training zu verbessern. Dieses Ergebnis wird über viele Beobachtungen während des Unterrichts bestätigt. Abschriften waren lesbarer (vgl. Anhang 22), enthielten weniger Fehler und die Meldungen der Schüler während der Transferstunden reduzierten sich. Meldungen wie «Ich komme nicht draus!», «Was muss ich machen?» nahmen deutlich ab. Nach dem Training haben mehr Kinder mehr Aufgaben in der gleichen Zeit korrekt gelöst, so das Ergebnis des d2-R. Im Unterricht wurde dieses Ergebnis über die 2-Minuten-Tests in der Mathematik deutlich. Wöchentlich haben die SuS Plus-, Minus- und Multiplikationsaufgaben gelöst. Alle Kinder haben sich verbessert, was natürlich auch an einer zunehmenden Automatisierung liegt, allerdings wurde von den LP beobachtet, dass alle SuS während der Tests konzentriert arbeiteten. Sehr deutlich wurde die Verbesserung der Aufmerksamkeit in den letzten Stunden vor den Ferien. Aus dem Attentioner Programm hatten die SuS Aufgaben zu lösen. Die SHP hat die Schüler hinsichtlich ihres Verhaltens beobachtet, während die KLP alles nur Erdenkliche versucht hat, um die SuS abzulenken. Bei diesen Aufgaben ging es vor allem um die Steuerung der selektiven Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch eine gezielte Hemmung der Reaktionsimpulse auf irrelevante Reize und das Erreichen einer deutlich verminderten Aufmerksamkeitsschwankung als Kennzeichen für eine deutlich verminderte Ablenkbarkeit (Jacobs & Petermann, 2008, S. 29). Die SuS waren gefordert in der Fähigkeit zur parallelen Verarbeitung von Reizen. Die SHP hat an der Tafel die Anzahl der Ablenkungen dokumentiert, die KLP hat starke Ablenkungen unternommen: Geräusche wie Fingerschnippen, Klatschen, Pfeifen, Fenster schliessen und öffnen, Musikinstrumente nutzen, verschiedene Kinder mit Namen ansprechen, Witze erzählen, antippen und auch visuelle Ablenker wie Trampolinspringen. Dadurch kam es zu Ablenkungen im Nahbereich des Kindes, zu taktilen, visuellen und auditiven Ablenkungen. Jede Reaktion der SuS auf die LP, ein Blick oder ein Lachen wurden notiert. Die Übungsphasen dauerten circa 20 Minuten. Anschliessend wurde reflektiert und die Anzahl der geschafften Übungen

ermittelt. Gerade das kooperative Setting war für die Fokuskinder hilfreich. Sie wurden von ihren Trainer Kollegen immer wieder mithilfe des Spickzettels auf die Handlungsebene zurückgebracht. JS erscheint oft unmotiviert. Dies mag an seinem geringen Arbeitstempo liegen, welches sich auch durch die LRS und das ADS ergibt. Im Training scheint es ihn motiviert zu haben, dass er mit seinem Trainer gemeinsam arbeiten konnte. Das kooperative Setting baut gerade für die strukturschwachen SuS eine Sicherheit ein. Sie können auf ihre Trainer zurückgreifen, die ihnen helfen, die fünf Strategiestritte nacheinander durchzuführen. Diese hohe Struktur ist gemäss Wingert notwendig für Kinder, die von Aufmerksamkeitsproblemen betroffen sind (Krowatschek et al., 2019).

Inwiefern trägt das Training dazu bei, das selbstgesteuerte Lernen zu entwickeln?

Das selbstgesteuerte Lernen, die individuelle Fähigkeit, sein eigenes Lernen zu organisieren, besteht neben der Anwendung des Strategiewissens auch in dem Gefühl, einer Aufgabe gewachsen zu sein, sich Ziele zu setzen und diese zu überprüfen (Konrad, 2008, S. 63). Im Interview konnten 91% der SuS die fünf Strategiestritte auswendig aufsagen. In der Beobachtung der SuS wurde deutlich, dass insbesondere die Trainer die Strategiestritte verinnerlicht hatten. Sie gaben dies auch so im Interview an. Alle SuS hatten den Spickzettel in ihrer Schachtel und die einzelnen Schritte wurden auch im Unterricht explizit hervorgehoben. Die Einträge im Lerntagebuch machen deutlich, dass die SuS die Schritte aufschreiben können und in der Lage sind, sich Ziele zu setzen und über ihr Lernen zu reflektieren (Anhang 12 und Anhang 13). Das Notieren der fünf Strategiestritte bedeutet noch nicht, dass diese auch angewendet werden. Hier ergänzen die Beobachtungen im Klassenzimmer, inwieweit die SuS kompetenter im selbstgesteuerten Lernen geworden sind. Die Sportler und auch die Fokuskinder benötigten immer wieder die Strukturen, sei es verbal durch die KLP oder durch einen Blick auf den Spickzettel, der als optische Unterstützung diente. Insbesondere in der Phase des Lockdowns hat sich gezeigt, welche SuS bereits vom Training profitiert und die Strategien bereits automatisiert hatten. Sie konnten zu Hause selbstorganisiert arbeiten, sich selbstständig motivieren, sich Ziele setzen und ihre Arbeiten kontrollieren. Die Reflexion über die verschiedenen Arbeitsschritte haben sie während des Lockdowns im LTB notiert. Gerade die Fokuskinder benötigten Hilfe im selbstorganisierten Lernen und Unterstützung beim Nutzen der Strategiestritte. Zum Ende des Trainings konnte beobachtet werden, dass diese SuS sich aus der Passivität befreit haben und ein Bewusstsein entwickelt haben, dass sie sich selbstständig organisieren können. Von der Zielfokussierung, die Aufgaben schnell zu beenden, ist es zu einer Prozessfokussierung gekommen. Das Handlungswissen «Was ist meine Aufgabe?», «Ich mache mir einen Plan», «Kenne ich Ähnliches?», «Ich überprüfe!» haben die Kinder erlernt. Im Klassenzimmer war eine gestiegene Selbstverantwortung beobachtbar, die sich z. B. an der Abnahme der Anzahl von Nachfragen «Was muss ich machen?» zeigte. Die Transformation von Passivität zur Aktivität liess gerade die Fokuskinder weniger verloren im Unterricht erscheinen.

Inwieweit sind die Achtsamkeitsübungen im schulischen Alltag durchführbar?

Im Interview gab die KLP an, dass insbesondere die wenig aufwendigen Achtsamkeitsübungen gut im Unterricht zu integrieren sind. Hier ergänzen die Beobachtungen in den Unterrichten diese Aussage. Gerade das Visualisieren der Unaufmerksamkeit (Gedankensprünge) war für die SuSn hilfreich, um zu verstehen, was mit ihnen geschieht, wenn sie sich ablenken lassen. Die Reflexion nach den Atemübungen hilft den Atem erfahrbar zu machen. Über die Verbalisierung der Erfahrungen im Sinne Vygotskijs (Artelt, 2006, S. 246), erfahren die SuSn den Nutzen der Übungen. Der Beobachtung der KLP zufolge hilft den SuSn die Übung auf der körperlichen Ebene, sich selbst besser zu spüren.

Inwieweit ist das entwickelte Training in der Regelklasse durchführbar?

Das Training ist in der Regelklasse sehr gut durchführbar, so die Antwort aus dem Interview mit der KLP. Wertvoll sei, dass die SuS ein gemeinsames Vokabular erlernt haben, welches mit erwünschten Handlungen einher geht. Die Basis- und Strategietrainings benötigen Zeit, die aber gut investiert sei. Es wird eine Arbeitshaltung und Selbstständigkeit aufgebaut, auf die die Schüler zurückgreifen können.

Gerade an den Fokuskindern hat man die Wirkung des Trainings gemerkt. Gemäss Lauth und Schlottke (2019, S. 70) planen und überwachen Kinder mit einer ADHS ihre Handlungen weniger präzise. Infolgedessen machen sie eher Fehler, brauchen mehr Zeit und erreichen weniger gute Gesamtergebnisse. Mit dem Training haben die Kinder Ansätze von Planungs- und Kontrollwissen erlernt, sie haben Handlungswissen erworben, wie sie Aufgaben planen und durchführen können und sie haben Übungen zur Verbesserung der mangelnden Selbststeuerung erlernt. Aufmerksamkeit bezeichnet die Fähigkeit, einem Ziel mit ausreichender Stetigkeit und Präzision nachzugehen und andere Dinge bzw. Aktivitäten ausser Acht zu lassen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 109). Es handelt sich um eine komplexe Handlung, die wie das Training gezeigt hat, veränderbar ist.

Das Training bewirkt nicht, dass die Hyperaktivität zurückgeht, auch kommt es immer wieder zu impulsiven Handlungen, allerdings kommt es durch planvolles Vorgehen zu einer zunehmenden Handlungskontrolle und zu Lernerfolgserlebnissen.

10.2 Methodenkritik

Es werden sowohl das entwickelte Handlungsmodell als auch die angewandten Forschungsmethoden einer kritischen Betrachtung unterzogen.

10.2.1 Das entwickelte Training

Das Training zum Zauberlehrling wurde auf der Grundlage bekannter Methoden entwickelt. Basis war das Marburger Konzentrationstraining, das Trainingsprogramm von Lauth und Schlottke, die Achtsamkeitsübungen und das kooperative Lernen. Nach Abschluss des Trainings muss die kritische Frage beantwortet werden, ob das entwickelte Training einen positi-

ven Effekt zeigt und ob es sich in der Praxis bewährt hat. In Kapitel 6.1.1 wurden die Zielsetzungen des Trainings aufgeführt. Wie bereits unter Kapitel 10.1 beschrieben sind alle vier Zielsetzungen erreicht worden.

Im ersten Teil des Trainings ging es um das Einüben von Grundfertigkeiten wie genaues Hinschauen, Beschreiben, und das genaue Hinhören. Schaut man sich die Selbsteinschätzungen der Schüler an, ist festzustellen, dass insbesondere die Trainer eine höhere Kompetenz in den Basisfertigkeiten nennen, die Sportlerkinder sich nach dem Training bezüglich dieser Fertigkeiten eher schlechter einschätzten. Die Kinder mit einer AD(H)S-Diagnose neigen gemäss den Symptomkriterien dazu, oberflächlich zu arbeiten und spontan mit geringer Anstrengungsbereitschaft (Lauth & Schlottko, 2019, S. 69). Durch das explizite Erlernen der Basisfertigkeiten, der Reflexion und auch dem Vergleich mit dem Trainer kamen sie zu einer realistischeren Einschätzung. Unterstützt wurde dies vermutlich durch die Achtsamkeitsübungen. Durch die Fokussierung auf den Atem oder das Gehör wurde das Wahrnehmen der körperlichen Reize und Reaktionen geübt (Kaltwasser, 2016, S. 37). Kinder mit einer AD(H)S-Diagnose können nach eigenen Angaben oft vieles «sehr gut». Erst dadurch, dass sie sich der automatisierten Bewertung bewusst wurden (ebd., S. 35), konnten die Schüler ihre Fertigkeiten realistischer einschätzen und sich durch das Training verändern.

Im Strategietraining erlernten die Kinder die Selbststeuerung, da sie jeden Schritt laut benannten. Die fünf Schritte trainieren ein konzentriertes Arbeiten und aufmerksames Verhalten.

Lauth und Schlottko und auch die Autoren vom Marburger Konzentrations-Training vertreten die Ansicht, dass Aufmerksamkeit eine Handlung ist und trainiert werden kann, (Lauth & Schlottko, 2019, S. 107). Die Kinder haben insbesondere in den Transfer-Stunden erlebt, wie die erlernten Fertigkeiten in den Fächern angewendet werden können.

Sie erfuhren beispielsweise, dass eine Kontrolle nichts nutzt, wenn man nicht weiss, wie Wörter richtig geschrieben werden. Daher entstand bei einigen Kindern am Ende des Schuljahres die Motivation, sich zu merken, wie Wörter richtig geschrieben werden.

Im Strategietraining haben die Kinder gelernt, ihr Verhalten im Voraus zu planen und sich an einer übergeordneten Strategie zu orientieren, wie beispielsweise die Handlungen zu überprüfen (ebd., S. 152). Gemäss Gold (2018, S. 39) kann selbstgesteuertes Lernen nur dann funktionieren, wenn die lernrelevanten Kognitionen selbst überwacht werden, das heisst, wenn der Schüler über metakognitives Wissen verfügt und Arbeiten plant, überwacht und bewertet. Dies ist mit dem LTB während des Strategietrainings fast täglich geübt worden.

10.2.2 Das entwickelte Handlungsmodell

Für die zugrunde liegenden traditionellen Trainings werden Kleingruppen von bis zu acht Kindern empfohlen. Gerade das Selbstinstruktionstraining benötigt eine Modelldemonstration (Lauth & Schlottko, 2019, S. 109), indem das förderliche Verhalten mit dem «inneren Sprechen» vorgemacht wird. Das macht eine Durchführung im Klassenverband schwierig.

Diese Schwierigkeit wird im entwickelten Handlungsmodell durch das kooperative Arbeiten im Tandem (Trainer und Sportler) beseitigt. Jeder Sportler hat einen eigenen Trainer, der die Selbstanweisung vormacht, so dass die gesamte Klasse integrativ im Klassenverband arbeiten kann. Bei den Beobachtungen während des Trainings konnte festgestellt werden, dass die Trainer diese Modellrolle sehr gut übernommen haben. Die Selbstinstruktion verlief nach den folgenden Schritten:

Zu Beginn des Trainings geschah die Modelldemonstration wie folgt: der Trainer demonstriert das Verhalten und gibt sich Selbstanweisungen, der Sportler beobachtet. Der Sportler wiederholt diesen Schritt und der Trainer kontrolliert und korrigiert.

Mit zunehmender Kompetenz des Sportlers verläuft die Modelldemonstration wie folgt: der Sportler übernimmt die Demonstration des Verhaltens und gibt sich Selbstanweisungen. Der Trainer beobachtet, kontrolliert und korrigiert.

Die Verteilung der Rollen wurden individuell gemäss den Kompetenzen des Tandems von der SHP bestimmt. Durch den Rollenwechsel konnten die Sportler die Selbstinstruktion in jeder zweiten Trainingsstunde üben. Im Tandem lernten sie laut zu Denken und gelangten schrittweise zum aufgabenbezogenen inneren Sprechen. Dadurch gelang es auch den Sportlern, sich zunehmend auf die Aufgaben zu konzentrieren. Artelt (2009, S. 246) betont die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Vygotskijs Forschungsarbeiten haben gezeigt, wie wichtig die Verbalisierung von Denkprozessen ist (ebd.). Relevantes Vorwissen wird aktiviert, ein möglicher Plan wird mitgeteilt. Mit Fortschreiten des Trainings wurde die Selbstinstruktion von beiden Trainingspartnern nur noch als «stummes inneres Sprechen» durchgeführt und in der Reflexion wurde die durchgeführte Selbstinstruktion in das Lerntagebuch eingetragen (vgl. Eintrag Anhang 13, Plan MJ). Damit Lernstrategien die erhoffte Wirkung entfalten können, ist es notwendig, sie in ein Gesamtgefüge selbst regulierter Handlungen einzubinden, die aus drei Phasen bestehen: Planungsphase, Handlungsphase, Selbstreflexion (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014, S. 266). Diese drei Phasen wurden im Training in jeder Trainingsstunde durchgeführt.

Auf der Grundlage theoretischer Ausführungen und den Beobachtungen während des Trainings lässt sich folgern, dass sich die Durchführung des Handlungsmodells in der Klasse bewährt hat und verschiedene Vorteile bietet: Es nutzt den Umstand, dass die Kinder voneinander lernen, dass sie einander als Modell dienen und dadurch, dass alle Kinder am Training teilnehmen, ist ein Transfer der erlernten Fertigkeit auf andere Fächer niederschwellig möglich.

10.2.3 Response-Cost-System

Das Response-Cost-System beruht auf der Lerntheorie des Lernens am Erfolg. Verhalten, das erfolgreich ist, wird beibehalten. Beim Response-Cost-Verfahren werden Token nicht nur vergeben, sondern können auch aufgrund von vorher vereinbartem Fehlverhalten wieder entzogen werden (Linderkamp, 2009, S. 217).

Gemäss den Notizen des Forschungstagebuchs lag ein Problem bei dem Einsatz der Verstärker. Gemäss Linderkamp (ebd.) muss vor dem Start des Programms nicht akzeptables Verhalten erörtert und als solches auch festgehalten werden. Im Konfliktfall reicht der Verweis auf die Vereinbarung, um den Entzug von Token zu begründen. Während der Durchführung des Trainings wurde teilweise auf die Benennung des unerwünschten Verhaltens verzichtet, weil dies Verhalten zu den allgemeinen Regeln der Klasse gehörte (Finken in den Finkensack versorgen). Den Beobachtungen zufolge klappte die Regeleinhaltung bei MJ sehr gut, wenn im Vorfeld das nicht akzeptable Verhalten festgehalten und im LTB notiert wurde. Durch teilweise fehlende Vereinbarung kam es zu Diskussionen und am Ende stellte sich eine «ist mir doch egal-Haltung» ein. Gerade bei den Fokuskindern muss eine stetige Registrierung des gelungenen oder weniger gelungenen Zielverhaltens erfolgen. Werden den Kindern die Bohnen zum Beispiel dafür weggenommen, dass sie die Finken nicht in den Finkensack versorgen, oder dass sie zu spät von Pausenplatz kommen, wissen sie damit noch nicht, wie das richtige Verhalten aussehen soll; sie wissen nicht, was eigentlich von ihnen erwartet wird. MJ beendete mit nur einer Bohne das Training. Neben der unsorgfältigen Durchführung des Token-Systems für die Kinder mit ADHS-Diagnose kamen nach Beendigung des Trainings bei der Autorin der Arbeit grosse Zweifel an der Anwendbarkeit des Systems für die ganze Klasse. Die Trainerkinder hatten sehr schnell die Zielmenge von 20 Bohnen zusammen, während genau die Kinder, die besser durch Belohnungen arbeiten, damit kämpfen mussten, dass sie Bohnen durch Fehlverhalten verloren. Zum Teil wurden Bohnen anderen Kindern gestohlen. Operante Methoden werden mit einer Effektstärke von 1.69 als sehr effektiv in der Verhaltenstherapie beurteilt (ebd., S. 219). Für die Zukunft sollte differenzierter mit dem Verstärkersystem umgegangen und dies nur für die Kinder angewendet werden, die sich in der Verhaltensmodifikation schwertun.

Das durchgeführte Training war mit Übungsstunden, Transferstunden und den Achtsamkeitsübungen sehr dicht. Kritische Überlegungen, ob Teile weggelassen werden sollten, stellten sich. Es braucht allerdings die Vermittlung der Fertigkeiten. Der Transfer in andere Fächer war für die SuS sehr hilfreich. Durch die Kopplung an andere Fächer konnten die erworbenen Fertigkeiten unmittelbar trainiert werden, was zu Aha-Erlebnissen bei den SuS führte.

10.2.4 Achtsamkeitsübungen

Die Achtsamkeitsübungen wurden im Rahmen der Beobachtungen während des Unterrichts evaluiert. Die durchgeführten Übungen führten insgesamt zu einer sehr ruhigen Atmosphäre im Klassenzimmer. Insbesondere die Atemübungen erwiesen sich als sehr wertvoll bei Transferaufgaben (beispielsweise, einen Kurzvortrag vor der Klasse halten). Mittels der Atemübungen konnten aufgeregte Kinder ihren Stresspegel senken und waren in der Lage, den Vortrag zu halten. Bilder und Erklärungen zu den Achtsamkeitsübungen wie «Chaos der Gedanken» halfen den Kindern zu verstehen, was bei Aufmerksamkeitsproblemen geschieht. Es kam zu Äusserungen wie «ich atme ruhig ein, dann beruhigt sich das Durcheinander im Kopf». Daher

werden auch die Achtsamkeitsübungen als wertvoll erachtet. Sie haben die Kinder aus der Oberflächlichkeit gebracht und ihnen geholfen, sich wahr zu nehmen.

10.2.5 Lockdown und Attentioner-Programm

Der Lockdown hatte einen grossen Einfluss auf die Durchführung des Programms. Er kam gerade nach Beendigung des Strategietrainings. Allerdings konnte das erlernte Wissen noch nicht ausreichend automatisiert werden. Artelt (2006, S. 345) führt aus, dass der Erwerb von Strategien erst durch vielfältige Nutzung und Erfahrung erfolgt und Strategien erst danach spontan eingesetzt werden. So kam es dann auch während des Lockdowns zu ganz unterschiedlichen Entwicklungen. MJ war mit den Anforderungen an das selbstgesteuerte Lernen überfordert. Andere Kinder nutzten die Karten intensiv und haben auch während des Lockdowns Reflexionen in ihr LTB geschrieben. Mit der Wiederaufnahme des regulären Klassenunterrichts wurde deutlich, dass die erlernten Fertigkeiten vertieft werden mussten, da durch die unterschiedlichen Bedingungen im häuslichen Umfeld und dem unterschiedlichen Mass an Selbststeuerung insbesondere einige Fokuskinder Unterstützung benötigten.

Es wurden nur drei Stunden aus dem Programm durchgeführt, aber diese Wiederaufnahme war notwendig, um insbesondere den Sportlern nochmals die notwendige Sicherheit in der Nutzung des Spickzettels zu geben. Es wurde von den Kindern herausgearbeitet, dass die Steuerung der Aufmerksamkeit sehr stark vom Willen abhängig ist. «Obwohl ich gerne Frau L Trampolin springen gesehen hätte, habe ich mir gesagt, du schaust nicht hin». Die Wichtigkeit des inneren Sprechens zur Regulation wurde von den Kindern nochmals betont. Die letzte Phase des Trainings war sehr lustvoll und hat zusammen mit den gemeinsamen Aktivitäten (Lesenacht, Velotour) als soziale Verstärker das Training erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn sich in der Abschlussphase nochmals deutliche Entwicklungsschritte hinsichtlich der Kenntnisse von Lernstrategien ergeben haben, ist gemäss Artelt (ebd., S. 246) noch lange kein Plateau erreicht. Die Strategien müssen weiter aufgaben- bzw. anforderungsspezifisch geübt werden.

10.3 Kritik und Diskussion der Evaluation

Die Datenerhebungsmethode und das Forschungsvorgehen werden kritisch reflektiert.

10.3.1 Qualitative Datenerhebung

Die Kinderbefragung erfasste, welche Strategien die Kinder im Alltag nutzen und welche sie automatisiert haben. Die Einzelbefragung nahm etwas mehr Zeit in Anspruch als die schriftliche Befragung. Da aber gerade die Kinder der Klasse mit ADS Diagnose zusätzlich eine Leseschwäche aufweisen, war die Befragung vorzuziehen. Sie bot neben der Erhebung der Daten auch einen tieferen Einblick in die Automatisierung. Wie schnell sagten die Kinder die fünf metakognitiven Schritte auf? Durch Nachfragen kam das Problem zutage, dass die Kontrolle vor Fehlern nicht schützt. Die Klassenlehrpersonen bestätigte die grosse Veränderung der Kinder hinsichtlich ihres selbstgesteuerten Lernens. Da nicht mehrere Personen befragt wur-

den, konnten die Aussagen für die Beantwortung der Fragen ohne Inhaltsanalyse genutzt werden. Auch der Vergleich der Arbeitsproben ermöglichte Aussagen zur Entwicklung der Sorgfalt.

10.3.2 Quantitative Datenerhebung

Die Durchführung der Messungen in der Kontrollgruppe muss erfolgen, um die Nullhypothese oder Alternativhypothese zu verwerfen. Gemäss dem Klassenlehrer der Parallelklasse handelt es sich um eine sehr heterogene Klasse, ebenfalls mit Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen. Der Zeitpunkt der Datenerhebung bei der Kontrollgruppe unmittelbar nach dem Lockdown war ungünstig. Dies mag ein Grund sein für die starke Verbesserung in der Konzentrationsleistung dieser Gruppe, weil die Kinder ausgeruht und entspannt waren, wohingegen die Experimentalgruppe am Ende des Schuljahres, vier Wochen später, überprüft wurde.

Ein reiner quantitativer Vergleich beider Gruppen ist nur bedingt aussagekräftig. Er sagt etwas aus über die Verbesserung der Konzentrationsleistung, sagt aber nichts aus über das Erlernen von Strategiewissen und deren Umsetzung im schulischen Alltag.

Neben den quantitativen Daten benötigt es daher auch die Beobachtungen während des Trainings, die Selbsteinschätzung und Arbeitsproben für eine Aussage über die Wirksamkeit des Trainings.

10.4 Fazit

Auch wenn die Effekte nicht in allen Bereichen signifikant waren, darf an der Notwendigkeit und dem Erfolg des Trainings nicht gezweifelt werden. Laut und Schlottke (2019, S. 35) nennen drei mangelnde Fertigkeiten, die sich bei Aufmerksamkeitsstörungen äussern:

- Mangelndes Beherrschen notwendiger Basisfähigkeiten
- Mangelnde Steuerung der Handlungsausführung
- Mangel in der Handlungsorganisation

Diese drei Fertigkeiten wurden mit dem Aufmerksamkeits-Training trainiert, wobei das Basistraining schulisch notwendige Basisfertigkeiten vermittelt und das Strategietraining den Kindern lehrt, ihre Handlungen zu planen und zu organisieren. Die Einträge im Lerntagebuch zeigen, dass die Kinder die Wichtigkeit der Basisfertigkeiten erkennen und auch wissen, warum es wichtig ist, sich einen Plan zu machen. Die einzelnen Trainingsstunden zeichnen sich durch einen festen Ablauf ab. Die Tandems wiederholen die Aufgaben, ein Vorgehen wird geübt. Durch die Reflexion wird die Einsicht in die Vorteilhaftigkeit des Vorgehens vertieft. Daher sind ritualisierte Abläufe so wichtig, da sie die Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen immer wieder auf die, für sie hilfreiche Struktur, zurückbringen.

Artelt (2009, S. 347) empfiehlt das Training von Strategien als adäquate Fördermethode. Die Trainingsstunden wurden von den Kindern mit Freude durchgeführt. Ein grosser Vorteil des durchgeführten niederschweligen Trainings ist, dass es mit der ganzen Klasse durchgeführt werden kann. Stigmatisierungen von unaufmerksamen Kindern haben nicht stattgefunden und die gemeinsamen Aktivitäten haben das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

11 Schlussbetrachtung

In der vorliegenden Arbeit wurde auf der Grundlage bekannter Trainings ein integratives, niederschwelliges Trainingsverfahren zur Verhaltensmodifikation für den Einsatz in einer Regelklasse entwickelt, durchgeführt und evaluiert. Alle an der Intervention teilnehmenden Kinder – mit und ohne AD(H)S-Diagnose – erwarben Basisfertigkeiten und Strategiewissen, mit dem sie aufmerksamer dem Unterricht folgen können.

Aus der vorliegenden Arbeit resultieren für mich neue Fragen: Wie hoch ist der Follow Up-Effekt bei allen Kindern der Experimentalgruppe? Ist das Verfahren von KLPs anwendbar ohne Unterstützung von SHPs?

Zwei Kinder äusserten sich enttäuscht, dass Kontrolle nichts nutzt, da sie Fehler in der Rechtschreibung nicht sehen würden. Hier wäre neben der Vermittlung von Rechtschreibregeln auch ein Training zur Veränderung von Attribuierungsprozessen und Überzeugungen wichtig. Aus den Erfahrungen mit dem Lockdown und der theoretischen Auseinandersetzung mit Lernstrategien wurden der zukünftigen Klassenlehrerin die Spickzettel weitergegeben, damit sie darauf aufbauend die Lernstrategien vertiefen kann.

Mir ist mit der Entwicklung dieses Projekts wieder einmal deutlich geworden, dass die Entwicklung einer Expertise, egal in welchem Bereich und in welcher Position, ein langfristiger Prozess ist. Daher möchte ich die Schüler und Schülerinnen weiter motiviert begleiten, mich selbst ständig weiterentwickeln und offen sein für neue und kommende Forschungsergebnisse.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Thema:

«Und ich habe die Stopp-Karte genutzt» / Entwicklung eines Interventionsprogramms zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration in einer 3. Klasse der Regelschule

ohne fremde Hilfe erstellt habe. Alle verwendeten Quellen wurden angegeben. Ich versichere, dass ich bisher keine Haus- oder Prüfungsarbeit mit gleichem oder ähnlichem Thema an der HfH oder einer anderen Hochschule eingereicht habe.

Embrach, den 15. Oktober 2020

Elire Heinen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF, (Lienhard et al., 2015, S. 98)	7
Abbildung 2:	Aspekte der Intensität von Aufmerksamkeit; (Ruhr - Universität Bochum, 2020)	11
Abbildung 3:	Die an der Aufmerksamkeit beteiligten Hirnareale Jäncke, 2017, S. 213	13
Abbildung 4:	Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte, (eigene Darstellung, nach Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 8ff.)).....	13
Abbildung 5:	Allgemeines Modell für die Entstehung von ADHS, (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 9).	17
Abbildung 6:	Biosoziales Erklärungsmodell (Lauth & Schlotke, 2019, S. 41)	18
Abbildung 7:	Der Zyklus des selbstgesteuerten Lernens, (Woolfolk, 2011, S. 411)	22
Abbildung 8:	Rangliste Einflussgrößen auf den Lernerfolg (https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/)	26
Abbildung 9:	Spickzettel der Schüler über die metakognitiven Schritte (angelehnt an Lauth & Schlotke, 2019).	27
Abbildung 10:	RTI-Pyramide (Krowatschek et al., 2019, S. 18)	31
Abbildung 11:	Training zum Zauberlehrling	40
Abbildung 12:	Entwickeltes Handlungsmodell	41
Abbildung 13:	Zeitlicher Ablauf des Entwicklungsprojektes	42
Abbildung 14:	Ausschnitt aus dem Testbogen des d2-R (Brickenkamp et al., 2010)	43
Abbildung 15:	Übersicht Irrtumswahrscheinlichkeiten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 283).....	46
Abbildung 16:	Forschungszyklen Altrichter et al., (2018, S. 15).....	49
Abbildung 17:	Der Zauberlehrling	49
Abbildung 18:	Arbeitsstile der Trainer (Experimentalgruppe)	54
Abbildung 19:	Arbeitsstile der Sportler (Experimentalgruppe)	55
Abbildung 20:	Arbeitsstildigramm MJ	56
Abbildung 21:	Entwicklung der Symptomkriterien	57
Abbildung 22:	Beispiel zweier Selbsteinschätzungsbögen Prä- und Post	58
Abbildung 23:	Anzahl genannter Strategiestritte	59
Abbildung 24:	Rückmeldung zur Notwendigkeit der Kontrolle	59

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Unterscheidung der Aufmerksamkeit nach Intensität und Selektion	12
Tabelle 2:	Verhaltenskategorien Schülaufmerksamkeit (Lauth & Schlotke, 2019, S. 97).....	15
Tabelle 3:	Ablauf Selbstinstruktionstraining (Lauth & Schlotke, 2019, S. 109)	30
Tabelle 4:	Therapiebausteine Basis- und Strategietraining	30
Tabelle 5:	Ergebnisse des Anderson-Darling-Tests der Experimentalgruppe	53
Tabelle 6:	Auszug statistischer Analyse der Messwerte der Experimentalgruppe	53
Tabelle 7:	Auszug statistischer Vergleich Experimentalgruppe und Kontrollgruppe.....	56
Tabelle 8:	Vergleich der Differenzen der Variablen zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe	56

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung
ADHS-KJ	Diagnostikum zur Bestellung von ADHS im Kindes- und Jugendalter
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
AF	Auslassungsfehler (d2-R-Test)
APA	American Psychiatric Association
BZO	Kennwert für das Tempo (d2-R-Test)
d2-R	Normierter Test zur Messung der konzentrierten Aufmerksamkeit
DISYPS-III	Diagnostikum von Döpfner et al. zur Feststellung psychiatrischer Erkrankungen
DSM-V	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ist das Klassifikationssystem der Psychiatrie der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft
EF	Exekutive Funktionen
FBB	Fremdbeurteilungsbogen
FBB-ADHS	Fremdbeurteilungsbogen für ADHS
FB-HKS	Fremdbeurteilungsbogen
F%	Kennwert für die Sorgfalt (d2-R-Test)
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen der WHO berücksichtigt die Besonderheiten in Entwicklung befindlicher Funktionen und die besonderen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen.
KL	Kennwert für die Konzentrationsleistung (d2-R-Test)
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LTB	Lerntagebuch
MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction
MBCL	Mindfulness-Based Self-Compassion
MKT	Marburger Konzentrationstraining
NMG	Unterrichtsfach Natur-Mensch-Gesellschaft
RTI	Response to Intervention Modell aus dem Marburger Konzentrationstraining
SSG	Schulisches Standortgespräch
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerin und Schüler (Singular)
SuSn	Schülerinnen und Schüler oder Schülerinnen und Schülern (Plural)
THOP	Trainingsprogramm von Döpfner et al.
VF	Verwechslungsfehler (d2-R-Test)
WHO	Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Artelt, C. (2006). Lernstrategien in der Schule. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien*. Hogrefe.
- Atteslander, P., & Cromm, J. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12., durchges. Aufl.). E. Schmidt.
- AWMF online. (2018). *Behandlungsleitlinien ADHS - Kurzfassung (AWMF)*. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-045k_S3_ADHS_2018-06.pdf
- Banaschewski, T., Roessner, V., Uebel, H., & Rothenberger, A. (2004). Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Hogrefe Verlag, Göttingen*, 137–147.
- Barkley, R. A. (2018). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&z=2&ekaliass=0&fb_id=5
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016). *Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im Kanton Zürich*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. www.bi.zh.ch/Bildungsverlaeufo_2016
- Birbaumer, N.-P., & Schmidt, R. F. (2018). *Biologische Psychologie* (7., überarbeitete und ergänzte Auflage). Springer.
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung - Wirksamkeit* (3., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Breuer, D., Wolff Metternich, T., & Döpfner, M. (2009). Die Erfassung von Merkmalen von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) anhand von Lehrerurteilen: Zur Validität und Reliabilität des FBB-HKS. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 37(5), 431–440. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.37.5.431>
- Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L., & Liepmann, D. (2010). *D2-R. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Hogrefe Verlag GmbH&Co.KG.
- Büttner, G. (Hrsg.). (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit*. Hogrefe.
- Center on the Developing Child, Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern—Von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Chalk, K., & Bizo, L. (2004). *Specific praise improves on-task behaviour and numeracy enjoyment: A study of year 4 pupils engaged in the numeracy hour*. School of Health and Human Sciences Papers, 20. <https://doi.org/10.1080/0266736042000314277>
- Domsch, H. (2014). Konzentration und Aufmerksamkeit. In *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 63–82).
- Domsch, H., Kläpker, L., & Kärtner, J. (2018). Zur Wirksamkeit des Marburger Konzentrationstrainings (MKT). *Kindheit und Entwicklung*, 27(4), 220–228. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000261>
- Döpfner, M. (2016). *Häufigkeit von ADHS im Kindes- und Jugendalter, repräsentative Studien*. 1. Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept
- Döpfner, M., Banaschewski, T., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie* (7., überarb. und erw. Aufl., S. S. 257-276). Hogrefe.
- Döpfner, M., Frölich, J., & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung*

(ADHS) (2., überarb. Aufl). Hogrefe.

Döpfner, M., & Görtz-Dorten, A. (2017). *DISYPS-III. Diagnostik-Stems für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche—III*. Hogrefe AG.

Dreisörner, T. (2006). Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Gruppenprogramme bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 255–266. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.255>

Frenkel, M. O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. S. 231-246). Hogrefe.

Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern: Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Kohlhammer.

Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

Grossmann, P. (2009). Das Üben von Achtsamkeit. In T. Heidenreich (Hrsg.), *Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie: Ein Handbuch* (S. 69–102). Dgvt-Verlag.

Harris, K. R., Friedlander, B., Saddler, B., Frizzelle, R., & Graham, S. (2005). *Self-monitoring of attention versus self-monitoring of academic performance: Differential effects among students with ADHS in the regular classroom*. *Journal of Special Education*, 39, 145–156.

Hattie, J., & Zierer, K. (2018). *Kenne deinen Einfluss! «Visible Learning» für die Unterrichtspraxis* (3. erweiterte Auflage). Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Hölzel, B., & Brähler, C. (2015). *Achtsamkeit mitten im Leben: Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven*. O.W. Barth eBook.

Hövel, D. C., & Hochstein, L. (2020). Einzelfallbefunde zur Implementation des Marburger Konzentrationstrainings in den Mathe- und Deutschunterricht. *Lernen und Lernstörungen*, 9(1), 37–47. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000262>

Jacobs, C., & Petermann, F. (2008). *Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen: Das neuropsychologische Gruppenprogramm ATTENTIONER ; [mit DVD]* (2., überarb. Aufl). Hogrefe.

Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.

Jäncke, L., & Edelmann, B. (2017, September 18). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456958118>

Kabat-Zinn, J. (2011). *Some reflections on the origins of MBSR, skillful means, and the trouble with maps*, *Contemporary Buddhism*, 12:1, 281-306, DOI: 10.1080/14639947.2011.564844. <https://doi.org/10.1080/14639947.2011.564844>

Kahler, M. (2014). *Selbstorganisiertes Lernen—Lernen lieben lernen in allen Fächern*. Grundschulmagazin. <https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulmagazin/2014-3/selbstorganisiertes-lernen>

Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Beltz.

Kauffeld, S. (2015). *Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung: Betriebliche Seminare und Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern*. Springer-Verlag.

Kebeck, G. (1997). *Wahrnehmung: Theorien, Methoden und Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie* (2. Aufl). Juventa-Verl.

Konrad, K. (2008). *Erfolgreich selbstgesteuert lernen: Theoretische Grundlagen, Forschungsergebnisse, Impulse für die Praxis*. Klinkhardt.

Krowatschek, D., Krowatschek, G., & Schmidt, C. (2017). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (10. Auflage). Verlag Modernes Lernen.

Krowatschek, D., Wingert, G., Lorigg, S., Gawrilow, C., Blume, F., & Erle, F. (2019). *Das neue Mar-*

- burger Verhaltenstraining (MVT): Kinder wahrnehmen - stärken - begleiten : ein ressourcenorientiertes Programm für die Praxis.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. <http://elibrary.hogrefe.de/9783840924866>
- Lauth, G. W., & Lauth-Lebens, M. (2020). Bedingungsmomente und Behandlungsmodelle von ADHS im Entwicklungsverlauf. *Lernen und Lernstörungen*, 9(1), 7–10. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000285>
- Lauth, G. W., & Linderkamp, F. (Hrsg.). (2018). *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen: Praxishandbuch: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Beltz.
- Lauth, G. W., Schlotzke, P. F., & Julius Beltz GmbH & Co. KG. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern: Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial*.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl). Haupt.
- Linderkamp, F. (2009). Operante Methoden. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Störungen im Kindes- und Jugendalter: Mit 134 Abb. U. 95 Tabellen* (Neuauf., S. 209–220). Springer Medizin Verlag.
- Linderkamp, F. (2018). Achtsamkeit. In G. W. Lauth & F. Linderkamp (Hrsg.), *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen: Praxishandbuch: Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (4., vollständig überarbeitete Auflage, S. 753–769). Beltz.
- Linderkamp, F. (2020). Die Effektivität achtsamkeitsbasierter Therapieverfahren bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS – ein systematisches Review. *Lernen und Lernstörungen*, 9(1), 25–35. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000265>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Meiklejohn, J., Phillips, C., Freedman, M. L., Griffin, M. L., Biegel, G., Roach, A., Frank, J., Burke, C., Pinger, L., Soloway, G., Isberg, R., Sibinga, E., Grossman, L., & Saltzman, A. (2012). Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students. *Mindfulness*, 3(4), 291–307. <https://doi.org/10.1007/s12671-012-0094-5>
- Merchel, J. (2015). *Evaluation in der Sozialen Arbeit* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Müsseler, J., & Rieger, M. (Hrsg.). (2017). *Allgemeine Psychologie* (3. Auflage). Springer.
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit: Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Juventa Verlag.
- Papousek, I. (2020). *Emotionsregulation und Selbstregulation—Gehirn und Verhalten*. <https://gehirnundverhalten.uni-graz.at/de/forschung/forschungsfelder/emotionsregulation-und-selbstregulation/>
- Petermann, U., & Petermann, F. (2019). *ADHS-KJ, ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche, Manual*. Hogrefe.
- Rapp, G. (1982). *Aufmerksamkeit und Konzentration: Erklärungsmodelle, Störungen, Handlungsmöglichkeiten*. Klinkhardt.
- Richard, S., Eichelberger, I., Döpfner, M., & Hanisch, C. (2015). Schulbasierte Interventionen bei ADHS und Aufmerksamkeitsproblemen: Ein Überblick. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29(1), 5–18. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000141>
- Rietzler, S., & Grolimund, F. (2020). *Konzentration und Aufmerksamkeit fördern*. <https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/konzentration-und-aufmerksamkeit/133-was-wir-ueber-konzentration-und-aufmerksamkeit-wissen-muessen>

- Rietzler, S., Grolimund, F., & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: Der praktische Ratgeber für Eltern* (1. Auflage). Hogrefe.
- Romanos, M., & Jans, T. (2014). ADHS – an der Nahtstelle von Medizin und Pädagogik. *Lernen und Lernstörungen*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000060>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G., & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3–22). Hogrefe.
- Schnur, R. (2020). *Test auf Normalverteilung Excel Anderson Darling Test*. <https://www.sixsigmab-lackbelt.de/test-auf-normalverteilung-excel/>
- Shapiro, E. S., & DuPaul, G. J. (1993). *A modell for consulting with school personnel for students with ADHD. The ADHS Report*, 2, S. 8-9.
- Spektrum <https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/aufmerksamkeit/1072>
- Tischler, L., Karpinski, N., & Petermann, F. (2011). Evaluation des neuropsychologischen Gruppenprogramms ATTENTIONER zur Aufmerksamkeits-therapie bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 22(2), 75–85. <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000036>
- Toussaint, A., Petermann, F., Schmidt, S., Petermann, U., Gerber-von Müller, G., Sinatchkin, M., & Gerber, W.-D. (2011). Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Maßnahmen auf die Aufmerksamkeits- und Exekutiv- funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 59(1), 25–36. <https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000049>
- Voß, S., Blumenthal, Y., Diehl, K., Mahlau, K., Sikora, S., Hartke, B., & Marten, K. (2016). *Der Response-to-Intervention-Ansatz in der Praxis*. <http://content.select.com/de/portal/media/view/56d441f3-49b0-4da3-a510-05adb0dd2d03>
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderungsspiele* (1. Aufl.). Wehrfritz.
- Woolfolk, A. W., & Schönpflug, U. (2011). *Pädagogische Psychologie* (10. Aufl., [Nachdr.], [1., dt. Ausg., Übers. der 10. Aufl. der amerikan. Orig.-Ausg.]). Pearson Studium.

Anhang

Anhang 1	Überfachliche Kompetenzen aus dem LP 21	77
Anhang 2	Leeres Beobachtungsprotokoll nach dem M-A-I	77
Anhang 3	FBB: Kernsymptome ADHS	78
Anhang 4	Gegenüberstellung der Diagnosekriterien von DSM-5 und ICD-10	79
Anhang 5	D2-R Konstrukte	79
Anhang 6	Übersicht zur Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der 3. Klasse nach ICF	80
Anhang 7	Selbsteinschätzungsbogen bezüglich Selbststeuerung	81
Anhang 8	Übersicht Auswertung Selbsteinschätzungsbögen	82
Anhang 9	Qualitative Gütekriterien	83
Anhang 10	Einführungsstunde	84
Anhang 11	Response-Cost-System	85
Anhang 12	Einträge LTB	86
Anhang 13	Weitere Einträge LTB	88
Anhang 14	Übersicht Statistische Kennwerte Experimentalgruppe und Kontrollgruppe	89
Anhang 15	Test auf Normalverteilung Experimentalgruppe	90
Anhang 16	Test auf Normalverteilung Kontrollgruppe	91
Anhang 17	Histogramme Experimentalgruppe	92
Anhang 18	Histogramme Kontrollgruppe	95
Anhang 19	Auswirkung der Intervention auf das Arbeitsverhalten am Beispiel eines Kindes mit ADHS.	98
Anhang 20	Testbogen und Auswertungsbogen d2-R	99
Anhang 21	Ausgefüllte Selbsteinschätzung (Prä- und Posteinschätzung)	100
Anhang 22	Abschreibproben vor und nach dem Training	100
Anhang 23	Transkription des Interviews mit der Klassenlehrperson	101
Anhang 24	Veränderung der Wahrnehmung bei den Atemübungen	103
Anhang 25	Beispiel für das Erlernen des Strategiewissens	105
Anhang 26	Ergebnis von Achtsamkeitsübungen zur Ablenkung	106
	Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 1 Überfachliche Kompetenzen aus dem LP 21

- Selbstständigkeit:
Schulalltag und
Lernprozesse
zunehmend
selbstständig
bewältigen, Ausdauer
entwickeln
- Die Schülerinnen und Schüler ...
- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
 - können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
 - können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
 - können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
 - können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
 - können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
 - können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
 - können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Anhang 2 Leeres Beobachtungsprotokoll nach dem M-A-I (Münchner Aufmerksamkeitsinventar von Helmke)

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Unterrichtsbeobachtung Aufmerksamkeitsverhalten

Datum:

Name Schülerin/des Schülers:

Beobachter/in:

Häufigkeit Strichliste max. alle 5' ein Strich	Kategorienname	Beschreibung	Beispiele
	Off-task Aktiv, interagierend störend	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt	läuft herum, fällt vom Stuhl, redet mit anderen, streitet, boxt, scherzt, spielt
	Off-task Passiv, nicht interagierend	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Blick schweift vom Ort des jeweiligen Geschehens ab, tagträumt, liest anderes
	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	beantwortet Frage, sagt etwas auf, geht zur Tafel, erhält Hilfe bei Stillarbeit
	On-task Selbst-initiierte Aktivität	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	meldet sich, ruft „lauter“, korrigiert, ist bemüht im nicht-fachlichen Bereich
	On-task Passiv, unauffällig	störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	schaut hin (zur Tafel, Lehrperson, Blatt), liest, schreibt nach Anweisung

(nach dem Münchner Aufmerksamkeitsinventar von Helmke – vereinfacht (zitiert nach Lauth & Schlotke, 2009, S. 80)

Unterrichtsbeobachtung-Aufmerksamkeitsverhalten.docx 12.02.20 1/1

Anhang 3 FBB: Kernsymptome ADHS

Unaufmerksamkeit

Teil A		Wie zutreffend ist die Beschreibung?			
		gar nicht	ein wenig	weitgehend	besonders
A01.	Beachtet bei den Schularbeiten, bei anderen Tätigkeiten oder bei der Arbeit häufig Einzelheiten nicht oder macht häufig Flüchtigkeitsfehler (z. B. übersieht Einzelheiten, arbeitet ungenau).	0	1	2	3
A02.	Hat bei Aufgaben oder Spielen oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit aufrecht-zuerhalten und dabeizubleiben (z. B. kann sich im Unterricht, bei Unterhaltungen oder beim Lesen von Texten nicht lange konzentrieren).	0	1	2	3
A03.	Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere sie/ihn ansprechen (z. B. ist mit seinen Gedanken anderswo, selbst wenn es keine äußere Ablenkung gibt).	0	1	2	3
A04.	Kann häufig Aufträge von anderen nicht vollständig durchführen und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten im Haushalt oder am Arbeitsplatz häufig nicht zu Ende bringen (z. B. beginnt Aufgaben, verliert aber schnell die Aufmerksamkeit und ist leicht abgelenkt).	0	1	2	3
A05.	Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren (z. B. Schwierigkeiten, Aufgaben schrittweise nacheinander zu bearbeiten und Arbeitsmaterialien in Ordnung zu halten. Die Arbeit ist unordentlich und unorganisiert. Hat eine schlechte Zeiteinteilung und kann vereinbarte Termine nicht einhalten).	0	1	2	3
A06.	Hat eine Abneigung gegen Aufgaben, bei denen man sich länger konzentrieren und anstrengen muss (z. B. im Unterricht oder bei Hausaufgaben). Vermeidet diese Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.	0	1	2	3
A07.	Verliert häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten benötigt werden (z. B. Spielsachen, Schulmaterialien, Stifte, Bücher, Schlüssel, Brillen oder Handys).	0	1	2	3
A08.	Lässt sich oft durch die Umgebung (äußere Reize) oder durch eigene Gedanken leicht ablenken.	0	1	2	3
A09.	Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich (z. B. bei der Erledigung von häuslichen Pflichten, bei Besorgungen oder vergisst, Schulsachen mitzunehmen oder Verabredungen einzuhalten).	0	1	2	3

Inhibition

Teil B		Wie zutreffend ist die Beschreibung?			
		gar nicht	ein wenig	weitgehend	besonders
B01.	Zappelt häufig mit Händen und Füßen oder rutscht häufig auf dem Stuhl herum.	0	1	2	3
B02.	Steht oft im Unterricht oder in anderen Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.	0	1	2	3
B03a.	Läuft häufig herum oder klettert permanent, wenn es unpassend ist.	0	1	2	3
B03b.	Beschreibt ein häufig auftretendes starkes Gefühl der inneren Unruhe (besonders bei Jugendlichen).	0	1	2	3
B04.	Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.	0	1	2	3
B05a.	Zeigt durchgängig eine extreme Unruhe, die durch die Umgebung oder durch Aufforderungen nicht dauerhaft beeinflussbar ist.	0	1	2	3
B05b.	Ist häufig »auf dem Sprung« oder handelt oft, als wäre sie/er angetrieben (z. B. ist nicht in der Lage, für längere Zeit ruhig zu sein oder fühlt sich dabei nicht wohl).	0	1	2	3
B06.	Platzt häufig mit der Antwort heraus, bevor Fragen zu Ende gestellt sind (z. B. beendet angefangene Sätze anderer; kann bei Unterhaltungen mit eigenen Beiträgen nicht abwarten).	0	1	2	3
B07.	Kann häufig nur schwer warten, bis sie/er an der Reihe ist (z. B. bei Spielen, in einer Gruppe oder in einer Warteschlange).	0	1	2	3
B08.	Unterbricht oder stört andere häufig (z. B. platzt in die Unterhaltung oder Spiele anderer hinein; benutzt Dinge anderer Leute, ohne zu fragen; übernimmt oder unterbricht Aktivitäten anderer).	0	1	2	3
B09.	Redet häufig übermäßig viel.	0	1	2	3

Anhang 4 Gegenüberstellung der Diagnosekriterien von DSM-5 und ICD-10

	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (F90.2, F90.0 oder F90.1) nach DSM-5	Hyperkinetische Störung (F90) nach ICD-10
Zeitdauer	Während der letzten sechs Monate	Mindestens sechs Monate
Ausmass der Symptomatik	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht vereinbar ist.	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbaren und unangemessen ist.
Beginn	Einige Symptome der Hyperaktivität / Impulsivität oder Unaufmerksamkeit müssen schon vor dem 12. Lebensjahr auftreten.	Beginn vor dem 7. Lebensjahr
Situationen	Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit bzw. der Hyperaktivität-Impulsivität treten in zwei oder mehr Lebensbereichen auf (z.B. zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, mit Freunden und Verwandten, bei anderen Aktivitäten).	Die Symptome sollen situationsübergreifend auftreten.
Ausmass der Beeinträchtigung	Deutliche Hinweise, dass sich die Symptome störend auf die Qualität des sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsniveaus auswirken oder dies reduzieren	Die Symptome verursachen ein deutliches Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.
Ausschluss	Ausschluss einer Schizophrenie oder anderer psychotischer Störungen bzw. wenn die Symptome besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden können (z.B. Affektive Störung, Dissoziative Störung, Persönlichkeitsstörung, Substanzintoxikation).	Ausschluss bspw. Einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer manisch-depressiven Störung sowie einer Angststörung

Anhang 5 D2-R Konstrukte

Tabelle 2: Einordnung des Tests d2 in verschiedene Testkategorien und Konstrukte

Konzept	Definitionsmerkmal(e)	Anmerkung
Allgemeine Leistungsfähigkeit	Voraussetzung für Leistungen jeder Art	Breites Konzept mit Spezialfall Konzentration
Konzentration	Schnelle und richtige Bearbeitung einfacher Aufgaben	Koordination als Erklärungskonzept, Durcharbeiten (<i>self-paced</i>)
Aufmerksamkeit	Selektion relevanter Reize	Schnelligkeit nicht zwingend, Subtypen (darunter auch konzentrierte A.)
Mental Speed	Heterogenes Konzept, das auch Verarbeitungsgeschwindigkeit (ähnlich definiert wie Bearbeitungsgeschwindigkeit) einschließt	Konzept mit Beziehung zu Intelligenz, auch zur Erklärung von Intelligenz verwendet
Wahrnehmungsgeschwindigkeit	Schnelle Unterscheidung visuell ähnlicher Reize	Niedrige Korrelation mit allgemeiner Intelligenz, Subtypen (darunter auch Mustererkennung)
Bearbeitungsgeschwindigkeit	Schnelles Bearbeiten einfacher Aufgaben	Intelligenzkomponente mit geringer g-Sättigung

Anhang 6 Übersicht zur Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der 3. Klasse nach ICF

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick der Aktivitäten / Partizipation der 3. Klasse (Mai 2020). Die Analyse erfolgte gemeinsam mit der Klassenlehrperson und aus Rückmeldungen seitens der Eltern beim SSG. Die lilafarbig unterlegten Lernenden sind Kinder, die Mühe mit der Aufmerksamkeit haben, die pinkfarbig unterlegten Lernenden haben eine AD(H)S-Diagnose und nehmen in dem Programm die Rolle des Sportlers ein.

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

SuS	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
AISt	+	+	+	+	+	+	+	++	+	+
Anu	-	--	-	-	-	++	++	++	++	+
DaR	+	++	+	-	-	-	++	+	-	+
ELH	+	+	++	++	+	+	+	++	+	+
EISch	+	++	+	++	+	+	++	+	+	+
EISt	+	+	++	++	-	--	+	+	+	+
GIW	-	-	++	++	-	++	+	+	+	+
HaZ	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
JeC	+	+	+	+	++	++	+	++	++	+
JoS	-	-	+	--	-	+	+	+	+	+
JuK	++	++	++	++	+	++	++	+	+	+
Luis	-	-	-	+	-	+	++	+	+	+
LuR	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+
MJ	-	-	+	+	-	+	++	+	+	+
MiLu	++	+	++	++	+	++	++	++	++	+
MyF	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+
RiAv	+	++	+	+	+	+	+	++	+	+
RM	-	-	+	-	-	+	++	++	++	+
SiV	+	++	+	+	+	+	++	+	+	+
SoVö	+	+	+	+	-	++	++	+	+	+
Sull	+	++	+	+	-	+	++	+	+	+
ViTa	++	+	++	++	++	++	++	++	+	+
NK	+	+	++	+	+-	+	++	+	+	+

Anhang 7 Selbsteinschätzungsbogen bezüglich Selbststeuerung

Einschätzungsbogen

Zauberlehrling

Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling

		Nicht gut	Geht so	Gut	Sehr gut
1	Ich schaue genau hin				
2	Ich kann gut beschreiben				
3	Ich höre genau hin				
4	Ich höre genau zu				
5	Ich kann nacherzählen				
6	Ich kann Unwichtiges von Wichtigem trennen				
7	Ich kann Laute gut unterscheiden				
8	Ich blicke zurück und überprüfe				
9	Ich plane				
10	Ich überlege und probiere aus				
11	Ich kann Fehler finden				
12	Ich lasse mich nicht ablenken				
13	Ich arbeite zusammen				
14	Ich strengte mich an				
15	Ich beende eine Aufgabe				
16	Ich frage mich, was meine Aufgabe ist				

Anhang 8 Übersicht Auswertung Selbsteinschätzungsbögen

ö	SV		VT		JK		JC		MF	
	Post	Prä								
	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
1 Ich schaue genau hin	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
2 Ich kann gut beschreiben	3	2	-1	3	4	1	4	3	-1	4
3 Ich höre genau hin	3	3	0	3	0	3	0	3	-1	4
4 Ich höre genau zu	3	4	1	2	3	1	4	0	3	4
5 Ich kann nachrechnen	3	2	-1	2	3	1	3	0	3	4
6 Ich kann Unwichtiges von Wichtigem unterscheiden	4	3	-1	3	0	3	4	1	3	4
7 Ich kann taure gut überprüfe	3	4	1	2	0	4	3	-1	3	4
8 Ich blicke zurück und überprüfe	3	1	-2	3	2	-1	3	2	-1	4
9 Ich plane	2	1	-1	3	2	-1	4	0	2	2
10 Ich überlege und probiere aus	3	3	0	3	2	-1	4	3	-1	4
11 Ich kann Fehler finden	2	2	0	1	3	2	2	0	2	0
12 Ich lasse mich nicht ablenken	2	1	-1	2	3	1	2	3	1	3
13 Ich arbeite zusammen	3	4	1	3	2	-1	3	4	1	3
14 Ich strengte mich an	3	4	1	3	3	0	4	3	0	3
15 Ich beende eine Aufgabe	2	2	2	2	4	4	2	2	4	4
16 Ich frage mich, was meine Aufgabe ist	1	1	3	3	3	3	4	4	4	4
Durchschnitt Δ der Klasse	1	-5	-2	8	-3	-4	-7	-9	-2	-5

ö	SV		VT		JK		JC		MF	
	Post	Prä								
1	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
2	3	2	-1	3	4	1	4	3	-1	4
3	3	3	0	3	0	3	0	3	-1	4
4	3	3	0	3	0	3	0	3	-1	4
5	3	3	0	3	0	3	0	3	-1	4
6	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
7	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
8	3	4	1	2	3	1	4	0	3	4
9	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
10	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
11	3	1	-2	4	3	-1	4	4	0	4
12	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
13	3	4	1	3	3	0	3	0	3	2
14	3	3	0	3	0	3	0	3	0	4
15	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
16	3	2	-1	3	3	0	4	2	-2	3
17	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
18	3	4	1	4	3	-1	4	4	0	4
19	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4
20	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3

Anhang 9 Qualitative Gütekriterien

1. **Verfahrensdokumentation:** Wie bereits erwähnt, wurden Messverfahren in dieser Entwicklungsarbeit angewendet, die hinsichtlich der Überprüfung Aufmerksamkeit für die Schüler und Schülerinnen der dritten Klasse sinnvoll sind (FBB). Diese müssen aber genau dokumentiert werden, damit sie nachvollziehbar sind.
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Die Interpretation der Ergebnisse muss nachvollziehbar und begründet werden, da diese von Natur aus nicht beweisbar sind.
3. **Regelgeleitetheit:** Diese Entwicklungsarbeit orientiert sich an der Praxis und folgt einer eigenen Logik. Durch ein systematisches Vorgehen, insbesondere auch bei der Aufbereitung der Daten wird sichergestellt, dass trotz der vorhandenen Offenheit eine Regelmäßigkeit vorhanden ist.
4. **Nähe zum Gegenstand:** Die Messung der Wirksamkeit eines Trainings zur Verbesserung der Aufmerksamkeit setzt unmittelbar bei den Schülern und Schülerinnen an, geschieht im «Feld» und ist daher gegeben.
5. **Kommunikative Validierung:** Die Gültigkeit der Ergebnisse wird durch die Kommunikation mit den Beforschten, den Schülern überprüft. Die Ergebnisse werden aber nicht nur den Schülern und Schülerinnen, sondern auch den Eltern, Interessierten und dem Kollegium vorgestellt und entsprechend diskutiert.
6. **Triangulation:** Die Qualität der Forschung wird durch mehrere Analysevorgänge vergrößert. Durch das Finden verschiedener Lösungswege, wie Theorieansätze und Interpretationen, wird die Qualität der Arbeit erhöht.

Anhang 10 Einführungsstunde

Lektion 1		Einführung Zauberlehrling
Zeit	Inhalte	Material
10'	<p>Einstieg: Vorführung Zaubertrick Würfelbox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möchtet Ihr das auch lernen? • Dazu braucht es Fähigkeiten, die zum Lernen allgemein wichtig sind. • Ihr bekommt einen Zettel und schätzt euch ein, wie ihr in den Fähigkeiten seid. 	<p>Würfelbox</p> <p>Arbeitsblatt verteilen</p>
5'	<p>Einzelarbeit: Ausfüllen Arbeitszettel</p> <p>Austausch im Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was nützt es ihm, wenn man genau hinschaut und überprüft? • Was kann das konkret helfen? <p>Ziele des Trainings ableiten</p> <p>STOPP!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht darauf losarbeiten. Zuerst genau zuhören, genau hinschauen und nachdenken! • Überprüfen: Ist es so richtig? Habe ich auch nichts vergessen? 	Arbeitsblatt «Zauberlehrling»
5'	<p>Erklärung Verstärkersystem</p> <p>»Wenn wir zusammen üben, sollen bestimmte Regeln eingehalten werden, damit wir uns wohlfühlen. Dafür kann man Klammern bekommen, die du später gegen kleine Geschenke eintauschen kannst. Es kann aber auch sein, dass du eine Klammer abgeben musst, beispielsweise weil du umherläufst oder zu schnell arbeitest.«</p> <p>Das Verstärkersystem wird wie folgt berechnet:</p> <p>Das Kind erhält 3 Token als Depot</p> <p>Pro Aufgabe gibt es einen Token / Selbsteinschätzung</p> <p>Eintausch bei 20</p>	<p>Defintion Klammer ☺</p> <p>Eine Klammer gibt es für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Labyrinthaufgabe • Richtung Beibehalten • Unwichtiges weggelassen • Negativ: Verstoß gegen Regeln
2'	Tokenabgabe	Kleine Dosen / Murmeln
5'	<p>Einführung und Modelling Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht verschaffen: worum geht es? • Vom Hund an der Leine zum Besitzer. • Welche Schwierigkeiten gibt es? Es gibt Kreuzungen • Was brauche ich an Material? Bleistift, kann ich weg radieren! 	Labyrinthaufgabe Modelling LP
10'	<p>Übungsphase Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <p>Einzelarbeit: Bearbeiten Labyrinthaufgaben</p> <p>Austausch mit Partner: vergleichen ☺</p>	<p>Labyrinth Hundebesitzer</p> <p>Labyrinth Hunde</p>

Anhang 11 Response-Cost-System

Klassenliste Gruppen

		Anzahl Bohnen 16.6.		
Gruppe Löwenherz				
Sportler	✓	19		
Sportler		14		
Trainer		17		
Sportler	↓	11		
Trainer		17		
Sportler		21		
Sportler	✓	2		
Sportler	✓	11		
Trainer		21		
Trainer		20		
Trainer	✓	18		
Trainer		18		
Gruppe Räuberkind				
Trainer		22		
Sportler		1		
Trainer		24		
Sportler		21		
Sportler		7		
Trainer		14		
Sportler	↓	1		
Sportler		14		
Sportler		16		
Trainer	↓	19		
Trainer		18		

Warum ist genaues schauen wichtig?

Man muss mit den Augen die aufgabe Lesen.
 Man muss die Hausaufgaben mit den Augen Lesen. Und dann abschreiben
 Man muss beim Fussball die Augen haben, weil man muss wissen wo der Ball ist, und dann kann man zu dem Ball rennen und ein Tor schießen. (Oder die gegner Tor
 Man muss beim Melken die Augen haben, weil man muss wissen wo die kuh ist und wo die Zitzen sind.
 Man muss beim weast weast Lesen die Augen haben dass man die Buchstaben sieht und weissst.
 Ich brauche einen Überblick
 Ich muss wissen was ich machen muss (Ziel)

10.2.2020
 Ich möchte im nechster Plus und Minus 54.
 11.2.20 10 minut
 Die bdenstarke Anna von 11 bis 20 20 Seiten

Rückmeldung Bildbeschreibung

- Ich habe «ähm», «äh» vermieden.
- Ich überlege mir den Satz, bevor ich ihn sage.
- Ich habe das Thema benannt.
- Ich habe eine Reihenfolge eingehalten (rechts – links, oben – unten).
- Ich habe Unwichtiges weggelassen.
- Ich habe Details benannt, die mich fasziniert haben.
- Ich habe eventuell Vermutungen geäußert und diese auch so gekennzeichnet

Trainer Amy

Beobachungskriterien	Anzahl
Wie oft wandern die Augen hin und her?	
Wie oft wird das Wort leise aufgesagt?	
Wenn es scheinbar falsch ist, wandern die Augen zur Entschlüsselungszeile?	

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.				X
Ich habe das Zeichen gesucht und kontrolliert.			X	
Nachdem ich alle Zeichen dekodiert hatte, habe ich gestoppt und überprüft, ob das Wort sinnvoll ist.			X	
Danach bin ich zur zweiten Aufgabe gegangen.				X

Sportler

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.			X	
Ich lese den ersten Satz.				X
Ich lese so viele Wörter, wie ich mir behalten kann (innerliches Wiederholen nutzen) und schreibe diese auf.				X
Ich nutze ein Hilfsmittel und markiere die Line, die ich gerade abschreibe.				X
Ich schreibe langsam und bedacht, halte bei dem ersten schwierigen Wort inne, STOPP! Hier muss ich aufpassen.			X	
Ich vergleiche das schwierige Wort mit dem Wort im Text, Buchstabe für Buchstabe.			X	
Ich kontrolliere, ob ich die Satzzeichen habe.			X	
STOPP – Ich lese den ganzen geschriebenen Satz durch und achte darauf, dass ich kein Wort vergessen habe.			X	
Meine Gedanken sind beim Text.				X

Anhang 13 Weitere Einträge LTB

Plan MJ

Meine Aufgabe:
 Ich muss die Liste in die Tabelle
~~über~~ übertragen.
 1. Mein Plan: Ich muss Dinge zuordnen
 kategorisieren.
 2. Anzahl/Farben berücksichtigen
 3. nur die Zahl einordnen
 4. Stift als Hilfe nehmen
 5. durchstreichen

Wozu ist ein Plan sinnvoll?
 - Das man ein besseres Überblick

Was hilft gegen Ablenkung?
 - Pausen
 - Geräusche ignorieren

Wofür hilft das Stopp-Zeichen?
 - Zum überprüfen

Mein Ziel in dieser Woche als
 Zauberlehrling:
 - Ich können Tiere mich
 - Nicht immer in dem Zimmer rum
 - Ich nutze den spik zettel / stop

Reflexion zur Achtsamkeitsübung

Wozu ist ein Plan sinnvoll?
 Man weiß dann die
 Aufgabe.

Was hilft gegen Ablenkung?
 Ignorieren
 Nicht hinschauen

Wofür hilft das Stopp-Zeichen?
 Das man
 • Genau hinschauen
 • Überprüfen
 • Warten.

ein Ziel dieser Woche als
 Zauberlehrling:
 Besser Planen
 1. u.v.

10.3.
 Konnte ich beim boden
 scan mit den Gedanken
 bei mir bleiben

Ja: Daran habe ich
 So war meine Atmung:
 • Schön langsam
 • Schnecken tempo
 • lang
 • tief

So war mein Herzsch
 • Sehr schnell
 • kurz
 • nervös

Anhang 14 Übersicht Statistische Kennwerte Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Sorgfalt - F%	Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
	Prä	Post	Δ	Prä	Post	Δ
	Variable 1	Variable 2		Variable 1	Variable 2	
Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen						
Mittelwert	95.48	104.83	9.35	96.63	104.44	7.81
Varianz	247.99	159.70		233.72	145.60	
Beobachtungen	23	23		16	16	
Gepoolte Varianz	203.84			189.66		
Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0			0		
Freiheitsgrade (df)	44			30		
t-Statistik	-2.220			-1.605		
P(T<=t) einseitig	0.01580		1.58%	0.05954		5.95%
Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.680			1.697		
P(T<=t) zweiseitig	0.03160			0.11907		
Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	2.015			2.042		

Tempo - BZO	Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
	Prä	Post	Δ	Prä	Post	Δ
	Variable 1	Variable 2		Variable 1	Variable 2	
Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen						
Mittelwert	98.91	109.13	10.22	94.13	108.75	14.63
Varianz	168.08	127.94		105.05	117.67	
Beobachtungen	23	23		16	16	
Gepoolte Varianz	148.01			111.36		
Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0			0		
Freiheitsgrade (df)	44			30		
t-Statistik	-2.848			-3.920		
P(T<=t) einseitig	0.00333		0.33%	0.00024		0.02%
Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.680			1.697		
P(T<=t) zweiseitig	0.00666			0.00048		
Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	2.015			2.042		

Konzentration - KL	Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
	Prä	Post	Δ	Prä	Post	Δ
	Variable 1	Variable 2		Variable 1	Variable 2	
Zweistichproben t-Test unter der Annahme gleicher Varianzen						
Mittelwert	92.13	107.83	15.70	81.63	106.69	25.06
Varianz	144.12	150.24		1051.05	108.36	
Beobachtungen	23	23		16	16	
Gepoolte Varianz	147.18			579.71		
Hypothetische Differenz der Mittelwerte	0			0		
Freiheitsgrade (df)	44			30		
t-Statistik	-4.387			-2.944		
P(T<=t) einseitig	0.00004		0.00%	0.00310		0.31%
Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test	1.680			1.697		
P(T<=t) zweiseitig	0.00007			0.00620		
Kritischer t-Wert bei zweiseitigem t-Test	2.015			2.042		

Anhang 15 Test auf Normalverteilung Experimentalgruppe

Test auf Normalverteilung: Anderson-Darling

Quelle: www.sixsigmablackbelt.de/test-auf-normalverteilung-excel/

$$S = \sum_{k=1}^n (2k - 1) [\ln F(Y_k) + \ln(1 - F(Y_{n+1-k}))]$$

$$AD = -n - \frac{S}{n} \quad z = AD * \left(1 + \frac{0,75}{n} + \frac{2,25}{n^2}\right)$$

H0: Die Werte sind normalverteilt
 HA: Die Werte sind nicht normalverteilt

Die Nullhypothese H0 wird abgelehnt, wenn der p-Wert des Tests zu klein ist. Im Allgemeinen wird die Normalverteilungsannahme abgelehnt, wenn p < 0,05 = 5% ist

Experimentalgruppe

	Prä-Test		
	Sorgfalt	Tempo	Konzentration
	F%	BZO	KL
Anzahl	23	23	23
Mittelwert	95.478	98.913	92.130
Standardabw.	15.748	12.965	12.005
S	-543	-535	-537
AD	0.627	0.263	0.344
z	0.651	0.273	0.357
p - Wert	0.090	0.669	0.456
Die Daten sind:	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt
AS	99	96	92
AW	70	102	70
DR	113	117	117
ELH	101	83	88
ES	93	115	107
Esch	117	91	96
GW	112	91	95
HZ	86	107	94
JC	129	111	114
JSch	86	98	91
JO	70	130	78
JK	105	91	85
LR	85	82	71
ML	115	106	109
MJ	83	89	83
MF	86	80	84
NK	81	113	87
RA	87	82	88
RM	93	89	89
SV	118	94	98
SVö	86	102	94
SI	90	99	88
VT	91	107	101

	Post-Test		
	Sorgfalt	Tempo	Konzentration
	F%	BZO	KL
Anzahl	23	23	23
Mittelwert	104.826	109.130	107.826
Standardabw.	12.637	11.311	12.257
S	-538	-542	-537
AD	0.372	0.569	0.352
z	0.386	0.590	0.365
p - Wert	0.391	0.124	0.437
Die Daten sind:	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt
	104	106	107
	84	95	87
	103	130	130
	103	110	109
	109	112	112
	129	111	114
	114	100	104
	104	130	124
	111	130	130
	93	96	94
	84	111	99
	111	107	109
	100	89	91
	130	125	126
	83	104	87
	113	103	106
	100	100	101
	100	105	105
	103	103	104
	119	101	105
	91	111	104
	110	113	114
	113	118	118

Anhang 16 Test auf Normalverteilung Kontrollgruppe

Test auf Normalverteilung: Anderson-Darling

Quelle: www.sixsigmablackbelt.de/test-auf-normalverteilung-excel/

$$S = \sum_{k=1}^n (2k - 1) [\ln F(Y_k) + \ln(1 - F(Y_{n+1-k}))]$$

$$AD = -n - \frac{S}{n} \quad z = AD * \left(1 + \frac{0,75}{n} + \frac{2,25}{n^2}\right)$$

H0: Die Werte sind normalverteilt
 HA: Die Werte sind nicht normalverteilt

Die Nullhypothese H0 wird abgelehnt, wenn der p-Wert des Tests zu klein ist. Im Allgemeinen wird die Normalverteilungsannahme abgelehnt, wenn p < 0,05 = 5% ist

Kontrollgruppe

	Prä-Test		
	Sorgfalt	Tempo	Konzentration
	F%	BZO	KL
Anzahl	16	16	16
Mittelwert	96.625	94.125	90.500
Standardabw.	15.288	10.249	10.640
S	-262	-264	-267
AD	0.371	0.525	0.708
z	0.391	0.554	0.748
p - Wert	0.380	0.153	0.052
Die Daten sind:	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt
Kind 1	92	91	90
Kind 2	100	89	92
Kind 3	99	92	93
Kind 4	106	88	93
Kind 5	71	112	74
Kind 6	116	86	92
Kind 7	80	72	70
Kind 8	97	112	108
Kind 9	70	101	74
Kind 10	93	91	92
Kind 11	129	93	98
Kind 12	97	90	91
Kind 13	112	87	93
Kind 14	89	95	83
Kind 15	96	104	103
Kind 16	99	103	102

	Post-Test		
	Sorgfalt	Tempo	Konzentration
	F%	BZO	KL
Anzahl	16	16	16
Mittelwert	104.438	108.750	106.688
Standardabw.	12.066	10.847	10.410
S	-263	-263	-261
AD	0.457	0.444	0.306
z	0.483	0.469	0.323
p - Wert	0.230	0.249	0.526
Die Daten sind:	normalverteilt	normalverteilt	normalverteilt
Kind 1	111	93	97
Kind 2	103	109	109
Kind 3	119	109	112
Kind 4	98	97	97
Kind 5	82	102	87
Kind 6	119	106	110
Kind 7	119	99	104
Kind 8	100	130	122
Kind 9	82	119	96
Kind 10	98	105	104
Kind 11	120	129	130
Kind 12	110	100	103
Kind 13	109	103	105
Kind 14	98	106	105
Kind 15	97	119	113
Kind 16	106	114	113

Anhang 17 Histogramme Experimentalgruppe

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Sorgfalt F%
AS	99
AW	70
DR	113
EIH	101
ES	93
Esch	117
GW	112
HZ	86
JC	129
JSch	86
JO	70
JK	105
LR	85
ML	115
MJ	83
MF	86
NK	81
RA	87
RM	98
SV	118
SV6	86
SI	90
VT	91

Mittelwert	95.478
Standardabweichung	15.748
Minimum	70
Maximum	129

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	95.478
Standardfehler	3.284
Median	91
Modus	86
Standardabweichung	15.748
Stichprobenvarianz	247.988
Kurtosis	-0.524
Schiefe	0.433
Wertebereich	59
Minimum	70
Maximum	129
Summe	2196
Anzahl	23

Prä-Test Sorgfalt F%

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	2	104.8
75	0	125.4
80	0	149.6
85	3	173.4
90	6	191.4
95	3	198.9
100	1	195.8
105	2	177.4
110	0	154.3
115	3	129.8
120	2	108.4
125	0	92.3
130	1	81.7

Mittelwert = 95.478
Mittelwe 95.478 0
95.478 198.9

Standardabweichung 95.48 6
Standardabweichung = 15.748

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	95.478
Standardabw.	15.748
S	-543.432
AD	0.627
z	0.651
p - Wert	0.090
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	23

Messwerte	
Post-Test Schüler	Sorgfalt F%
AS	104
AW	84
DR	103
EIH	103
ES	109
Esch	129
GW	114
HZ	104
JC	111
JSch	93
JO	84
JK	111
LR	100
ML	130
MJ	83
MF	113
NK	100
RA	100
RM	103
SV	119
SV6	91
SI	110
VT	113

Mittelwert	104.826
Standardabweichung	12.637
Minimum	83
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	104.826
Standardfehler	2.635
Median	104
Modus	103
Standardabweichung	12.637
Stichprobenvarianz	159.696
Kurtosis	-0.027
Schiefe	0.058
Wertebereich	47
Minimum	83
Maximum	130
Summe	2411
Anzahl	23

Post-Test Sorgfalt F%

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	0	85.9
75	0	91.0
80	0	101.9
85	3	121.0
90	0	148.3
95	2	179.1
100	3	203.9
105	5	213.0
110	2	202.5
115	5	177.0
120	1	146.2
125	0	119.4
130	2	100.9

Mittelwert = 104.826
Mittelwe 104.826 0
104.826 213.0

Standardabweichung 104.83 6
Standardabweichung = 12.637

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	104.826
Standardabw.	12.637
S	-537.564
AD	0.372
z	0.386
p - Wert	0.391
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	23

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Tempo BZO
AS	96
AW	102
DR	117
EIH	83
ES	115
Esch	91
GW	91
HZ	107
JC	111
JSch	98
JO	130
JK	91
LR	82
ML	106
MJ	89
MF	80
NK	113
RA	82
RM	89
SV	94
SV6	102
SI	99
VT	107

Mittelwert	98.913
Standardabweichung	12.965
Minimum	80
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	98.913
Standardfehler	2.703
Median	98
Modus	91
Standardabweichung	12.965
Stichprobenvarianz	168.083
Kurtosis	-0.143
Schiefte	0.505
Wertebereich	50
Minimum	80
Maximum	130
Summe	2275
Anzahl	23

Prä-Test Tempo BZO

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	0
75	0
80	1
85	3
90	2
95	4
100	3
105	2
110	3
115	3
120	1
125	0
130	1

Mittelwert = 98.913
Mittelwe 98.913
Standardabweichung 12.965
Standardabweichung = 12.965

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	98.913
Standardabw.	12.965
S	-535.048
AD	0.263
z	0.273
p - Wert	0.669

Die Daten sind: normalverteilt

Anzahl	23
--------	----

Messwerte	
Post-Test Schüler	Tempo BZO
AS	106
AW	95
DR	130
EIH	110
ES	112
Esch	111
GW	100
HZ	130
JC	130
JSch	96
JO	111
JK	107
LR	89
ML	125
MJ	104
MF	103
NK	100
RA	105
RM	103
SV	101
SV6	111
SI	113
VT	118

Mittelwert	109.130
Standardabweichung	11.311
Minimum	89
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	109.130
Standardfehler	2.358
Median	107
Modus	130
Standardabweichung	11.311
Stichprobenvarianz	127.937
Kurtosis	-0.190
Schiefte	0.552
Wertebereich	41
Minimum	89
Maximum	130
Summe	2510
Anzahl	23

Post-Test Tempo BZO

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	0
75	0
80	0
85	0
90	1
95	1
100	3
105	5
110	3
115	5
120	1
125	1
130	3

Mittelwert = 109.13
Mittelwe 109.130
Standardabweichung 11.311
Standardabweichung = 11.311

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	109.130
Standardabw.	11.311
S	-542.086
AD	0.569
z	0.590
p - Wert	0.124

Die Daten sind: normalverteilt

Anzahl	23
--------	----

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Konzentration KL
AS	92
AW	70
DR	117
EIH	88
ES	107
Esch	96
GW	95
HZ	94
JC	114
JSch	91
JO	78
JK	85
LR	71
ML	109
MJ	83
MF	84
NK	87
RA	88
RM	89
SV	98
SV6	94
SI	88
VT	101

Mittelwert	92.130
Standardabweichung	12.005
Minimum	70
Maximum	117

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	92.130
Standardfehler	2.503
Median	91
Modus	88
Standardabweichung	12.005
Stichprobenvarianz	144.119
Kurtosis	0.119
Schiefte	0.282
Wertebereich	47
Minimum	70
Maximum	117
Summe	2119
Anzahl	23

Prä-Test Konzentration KL

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve		
Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	1	91.4
75	1	112.3
80	1	140.2
85	3	168.1
90	5	185.2
95	5	183.7
100	2	154.4
105	1	135.9
110	2	108.6
115	1	89.1
120	1	77.9
125	0	72.8
130	0	70.8
Mittelwert = 92.13		
Mittelwe 92.130 0		
Mittelwe 92.130 185.2		
Standardabweichung 92.13 6		
Standardabweichung = 12.005		

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]	
Mittelwert	92.130
Standardabw.	12.005
S	-536.917
AD	0.344
z	0.357
p - Wert	0.456
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	23

Messwerte	
Post-Test Schüler	Konzentration KL
AS	107
AW	87
DR	130
EIH	109
ES	112
Esch	114
GW	104
HZ	124
JC	130
JSch	94
JO	99
JK	109
LR	91
ML	126
MJ	87
MF	106
NK	101
RA	105
RM	104
SV	105
SV6	104
SI	114
VT	118

Mittelwert	107.826
Standardabweichung	12.257
Minimum	87
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	104.826
Standardfehler	2.635
Median	104
Modus	103
Standardabweichung	12.637
Stichprobenvarianz	159.696
Kurtosis	-0.027
Schiefte	0.058
Wertebereich	47
Minimum	83
Maximum	130
Summe	2411
Anzahl	23

Post-Test Konzentration KL

EXPERIMENTALGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve		
Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	0	88.1
75	0	90.6
80	0	96.9
85	0	110.0
90	2	132.2
95	2	162.2
100	1	193.0
105	6	213.6
110	4	215.0
115	3	196.5
120	1	166.4
125	1	135.7
130	3	112.3
Mittelwert = 107.826		
Mittelwe 107.826 0		
Mittelwe 107.826 215.0		
Standardabweichung 107.83 6		
Standardabweichung = 12.257		

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]	
Mittelwert	104.826
Standardabw.	12.637
S	-537.564
AD	0.372
z	0.386
p - Wert	0.391
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	23

Anhang 18 Histogramme Kontrollgruppe

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Sorgfalt F%
Kind 1	92
Kind 2	100
Kind 3	99
Kind 4	106
Kind 5	71
Kind 6	116
Kind 7	80
Kind 8	97
Kind 9	70
Kind 10	93
Kind 11	129
Kind 12	97
Kind 13	112
Kind 14	89
Kind 15	96
Kind 16	99

Mittelwert	96.625
Standardabweichung	15.288
Minimum	70
Maximum	129

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-In]	
Mittelwert	96.625
Standardfehler	3.822
Median	97
Modus	99
Standardabweichung	15.288
Stichprobenvarianz	233.717
Kurtosis	0.518
Schiefte	0.108
Wertebereich	59
Minimum	70
Maximum	129
Summe	1546
Anzahl	16

Prä-Test Sorgfalt F%

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	1 98.3
75	1 117.4
80	1 141.4
85	0 166.6
90	1 187.4
95	2 198.3
100	6 195.9
105	0 181.0
110	1 158.0
115	1 132.6
120	1 110.1
125	0 93.0
130	1 81.9

Mittelwert = 96.625
Mittelwe 96.625 0
96.625 198.3

Standardabweichung 96.63 6
Standardabweichung = 15.288

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	96.625
Standardabw.	15.288
S	-261.932
AD	0.371
z	0.391
p - Wert	0.380

Die Daten sind: **normalverteilt**

Anzahl 16

Messwerte	
Post-Test Schüler	Sorgfalt F%
Kind 1	111
Kind 2	103
Kind 3	119
Kind 4	98
Kind 5	82
Kind 6	119
Kind 7	119
Kind 8	100
Kind 9	82
Kind 10	98
Kind 11	120
Kind 12	110
Kind 13	109
Kind 14	98
Kind 15	97
Kind 16	106

Mittelwert	104.438
Standardabweichung	12.066
Minimum	82
Maximum	120

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-In]	
Mittelwert	104.438
Standardfehler	3.017
Median	104.5
Modus	119
Standardabweichung	12.066
Stichprobenvarianz	145.596
Kurtosis	-0.361
Schiefte	-0.447
Wertebereich	38
Minimum	82
Maximum	120
Summe	1671
Anzahl	16

Post-Test Sorgfalt F%

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	0 84.0
75	0 88.1
80	0 97.4
85	2 114.8
90	0 140.7
95	0 170.4
100	5 194.2
105	1 201.9
110	3 189.9
115	1 163.8
120	4 134.2
125	0 110.1
130	0 94.7

Mittelwert = 104.438
Mittelwe 104.438 0
104.438 201.9

Standardabweichung 104.44 6
Standardabweichung = 12.066

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	104.438
Standardabw.	12.066
S	-263.314
AD	0.457
z	0.483
p - Wert	0.230

Die Daten sind: **normalverteilt**

Anzahl 16

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Tempo BZO
Kind 1	91
Kind 2	89
Kind 3	92
Kind 4	88
Kind 5	112
Kind 6	86
Kind 7	72
Kind 8	112
Kind 9	101
Kind 10	91
Kind 11	93
Kind 12	90
Kind 13	87
Kind 14	95
Kind 15	104
Kind 16	103

Mittelwert	94.125
Standardabweichung	10.249
Minimum	72
Maximum	112

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	94.125
Standardfehler	2.562
Median	91.5
Modus	91
Standardabweichung	10.249
Stichprobenvarianz	105.050
Kurtosis	0.546
Schiefe	0.083
Wertebereich	40
Minimum	72
Maximum	112
Summe	1506
Anzahl	16

Prä-Test Tempo BZO

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	0
75	1
80	0
85	0
90	5
95	5
100	0
105	3
110	0
115	2
120	0
125	0
130	0

Mittelwert = 94.125
 Mittelwe 94.125 0
 94.125 183.6

Standardabweichung 94.13 6
 Standardabweichung = 10.249

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	94.125
Standardabw.	10.249
S	-264.396
AD	0.525
z	0.554
p - Wert	0.153
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	16

Messwerte	
Post-Test Schüler	Tempo BZO
Kind 1	93
Kind 2	109
Kind 3	109
Kind 4	97
Kind 5	102
Kind 6	106
Kind 7	99
Kind 8	130
Kind 9	119
Kind 10	105
Kind 11	129
Kind 12	100
Kind 13	103
Kind 14	106
Kind 15	119
Kind 16	114

Mittelwert	108.750
Standardabweichung	10.847
Minimum	93
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	108.750
Standardfehler	2.712
Median	106
Modus	109
Standardabweichung	10.847
Stichprobenvarianz	117.667
Kurtosis	-0.155
Schiefe	0.745
Wertebereich	37
Minimum	93
Maximum	130
Summe	1740
Anzahl	16

Post-Test Tempo BZO

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve

Häufigkeit	Gaussverteilung
70	0
75	0
80	0
85	0
90	0
95	1
100	3
105	3
110	4
115	1
120	2
125	0
130	2

Mittelwert = 108.75
 Mittelwe 108.750 0
 108.750 222.1

Standardabweichung 108.75 6
 Standardabweichung = 10.847

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	108.750
Standardabw.	10.847
S	-263.106
AD	0.444
z	0.469
p - Wert	0.249
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	16

Messwerte	
Prä-Test Schüler	Konzentration KL
Kind 1	90
Kind 2	92
Kind 3	93
Kind 4	93
Kind 5	74
Kind 6	92
Kind 7	70
Kind 8	108
Kind 9	74
Kind 10	92
Kind 11	98
Kind 12	91
Kind 13	93
Kind 14	83
Kind 15	103
Kind 16	102

Mittelwert	90.500
Standardabweichung	10.640
Minimum	70
Maximum	108

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	90.250
Standardfehler	2.773
Median	92
Modus	92
Standardabweichung	11.081
Stichprobenvarianz	123.000
Kurtosis	-0.038
Schiefte	-0.639
Wertebereich	38
Minimum	70
Maximum	108
Summe	1444
Anzahl	16

Prä-Test Konzentration KL

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve		
Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	1	86.9
75	2	107.4
80	0	136.4
85	1	164.5
90	1	177.9
95	7	168.8
100	1	142.5
105	2	112.7
110	1	90.1
115	0	77.6
120	0	72.3
125	0	70.6
130	0	70.1

Mittelwert = 90.5		
Mittelwe	90.500	0
	90.500	177.9
Standardabweichung	90.50	6
Standardabweichung = 10.64		

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	90.500
Standardabw.	10.640
S	-267.331
AD	0.708
z	0.748
p - Wert	0.052
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	16

Messwerte	
Post-Test Schüler	Konzentration KL
Kind 1	97
Kind 2	109
Kind 3	112
Kind 4	97
Kind 5	87
Kind 6	110
Kind 7	104
Kind 8	122
Kind 9	96
Kind 10	104
Kind 11	130
Kind 12	103
Kind 13	105
Kind 14	105
Kind 15	113
Kind 16	113

Mittelwert	106.688
Standardabweichung	10.410
Minimum	87
Maximum	130

Datenanalyse Populations-Kenngrößen [EXCEL Statistik Add-in]	
Mittelwert	106.688
Standardfehler	2.602
Median	105
Modus	97
Standardabweichung	10.410
Stichprobenvarianz	108.363
Kurtosis	0.836
Schiefte	0.418
Wertebereich	43
Minimum	87
Maximum	130
Summe	1707
Anzahl	16

Post-Test Konzentration KL

KONTROLLGRUPPE

HISTOGRAMM

Berechnungen zur Darstellung der Gaussverteilungskurve		
Häufigkeit	Gaussverteilung	
70	0	87.3
75	0	88.3
80	0	91.9
85	0	101.8
90	1	123.0
95	0	156.2
100	3	192.8
105	5	215.3
110	2	210.6
115	3	181.5
120	0	144.4
125	1	114.7
130	1	97.6

Mittelwert = 106.688		
Mittelwe	106.688	0
	106.688	215.3
Standardabweichung	106.69	6
Standardabweichung = 10.41		

Anderson Darling Test auf Normalverteilung [Six Sigma Black Belt]

Mittelwert	106.688
Standardabw.	10.410
S	-260.899
AD	0.306
z	0.323
p - Wert	0.525
Die Daten sind:	normalverteilt
Anzahl	16

Anhang 19 Auswirkung der Intervention auf das Arbeitsverhalten am Beispiel eines Kindes mit ADHS.

Beobachtungsbogen ausgefüllt durch die SHP

**Fokuskind
Vorher**

Unterrichtsbeobachtung Aufmerksamkeitsverhalten

**Fokuskind
Nachher**

Häufigkeit Strichliste max. alle 5' ein Strich	Kategorienname	Beschreibung	Beispiele	Häufigkeit Strichliste max. alle 5' ein Strich
	Off-task Aktiv, interagierend störend	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt	läuft herum, fällt vom Stuhl, redet mit anderen, streitet, boxt, scherzt, spielt	
	Off-task Passiv, nicht interagierend	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Blick schweift vom Ort des jeweiligen Geschehens ab, tagträumt, liest anderes	
	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	beantwortet Frage, sagt etwas auf, geht zur Tafel, erhält Hilfe bei Stillarbeit	
	On-task Selbst-initiierte Aktivität	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	meldet sich, ruft „lauter“, korrigiert, ist bemüht im nicht-fachlichen Bereich	
	On-task Passiv, unauffällig	störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	schaut hin (zur Tafel, Lehrperson, Blatt), liest, schreibt nach Anweisung	

(nach dem Münchner Aufmerksamkeitsinventar von Helmke – vereinfacht (zitiert nach Lauth & Schlotke, 2009, S. 80)

Anhang 20 Testbogen und Auswertungsbogen d2-R

MJ (ADHS)

9		BZO	AF	VF	KL	
8	Block 1	25	1	0	24	
8						
10		BZO	AF	VF	KL	
11	Block 2	28	11	11	6	
7						
13		BZO	AF	VF	KL	
7	Block 3	28	2	2	24	
8						
10		BZO	AF	VF	KL	
2	Block 4	21	5	1	15	
9						
Endergebnisse						
	F%	BZO	AF	VF	KL	
Σ		32	102	19	14	69

6		BZO	AF	VF	KL	
10	Block 1	25	1	5	19	
3						
7		BZO	AF	VF	KL	
12	Block 2	31	5	3	23	
12						
9		BZO	AF	VF	KL	
9	Block 3	28	2	5	21	
10						
8		BZO	AF	VF	KL	
9	Block 4	24	2	2	20	
7						
Endergebnisse						
	F%	BZO	AF	VF	KL	
Σ		23	108	10	15	83

Anhang 21 Ausgefüllte Selbsteinschätzung (Prä- und Posteinschätzung)

prä		ES			
Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling		Nicht gut	Geht so	Gut	Sehr gut
1	Ich schaue genau hin				
2	Ich kann gut beschreiben				
3	Ich höre genau hin				
4	Ich höre genau zu				
5	Ich kann nacherzählen				
6	Ich kann Unwichtiges von Wichtigem trennen				
7	Ich kann Laute gut unterscheiden				
8	Ich blicke zurück und überprüfe				
9	Ich plane				
10	Ich überlege und probiere aus				
11	Ich kann Fehler finden				
12	Ich lasse mich nicht ablenken				
13	Ich arbeite zusammen				
14	Ich strengere mich an				
15					

post		ES			
Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling		Nicht gut	Geht so	Gut	Sehr gut
1	Ich schaue genau hin				
2	Ich kann gut beschreiben				
3	Ich höre genau hin				
4	Ich höre genau zu				
5	Ich kann nacherzählen				
6	Ich kann Unwichtiges von Wichtigem trennen				
7	Ich kann Laute gut unterscheiden				
8	Ich blicke zurück und überprüfe				
9	Ich plane				
10	Ich überlege und probiere aus				
11	Ich kann Fehler finden				
12	Ich lasse mich nicht ablenken				
13	Ich arbeite zusammen				
14	Ich strengere mich an				
15	Ich beende eine Aufgabe				
16	Ich frage mich, was meine Aufgabe ist				

prä		ES			
Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling		cht gut	ht so	ut	hr gut

post		ES			
Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling		cht gut	ht so	ut	hr gut

Anhang 22 Abschreibproben vor und nach dem Training

Vorher
Abschreibproben

RM

Nachher
Abschreibproben

Michel's streiche
Michel machte fast jeden
Tag Unfug. Und davon will
ich dir nun ein bisschen
erzählen. Ein mal feiert
man ein fest in Katthult
zu dieser gelegenheit wollte
Michels Vater die Fahne
hissen. Michel und Ida
standen neben ihm und
sahen zu. Aber dan musste
Michels Vater für eine weile
Weil einer Kuh beim kalben
helfen sollte

Michel und seine Streiche
Michel machte fast jeden
Tag Unfug. Und davon
will ich dir nun ein
bisschen erzählen.
Einmal feierte man ein
fest in Katthult. Zu
dieser gelegenheit wollte
Michels Vater die Fahne
hissen. Michel und Ida
standen neben ihm und sahen
zu.

Anhang 23 Transkription des Interviews mit der Klassenlehrperson

Transkript des Interviews mit der Klassenlehrperson (das Gespräch wurde am 29.06.2020 auf Mundart geführt und auf Hochdeutsch transkribiert).

Ist das Training geeignet für den Einsatz in der Unterstufe?

Ich finde schon, ich finde in der 3. Klasse, ehm, haben die Kinder schon die Ebene, dass sie planen, reflektieren können, ihr Handeln strukturieren können. Darum finde ich, dass es in der 3. Klasse gut durchführbar ist.

Was ist speziell hilfreich an dem Verfahren?

Ich finde es sind verschiedene Sachen:

Also, dass die Kinder einen konkreten Ablauf haben und den Ablauf so strukturiert auf dem Spickzettel haben und den Spickzettel wirklich auch visuell vor sich haben und mit den Bildern werden die verschiedenen Schritte unterstützt.

Em, so vor Augen haben und anwenden können. Und darum finde ich es sehr hilfreich für die Kind. Und ich habe gemerkt, je länger damit gearbeitet wurde, desto besser haben sie die Schritte im Kopf verinnerlicht. Zum Beispiel, so um die Corona Zeit herum, als wir die Familie daheim angerufen haben, da haben die Kinder den Spickzettel noch nicht auswendig sagen können. Und jetzt haben die Kinder die Schritte so verinnerlicht, dass sie die Schritte nennen können, die auf dem Spick drauf sind.

Was bringen die Trainingsstunden, wenn man nur bestimmte Fertigkeiten trainiert, zum Beispiel das Stopp – kontrolliere, sorgfältig arbeiten? Hat sich in diesen Stunden etwas verändert?

Ich habe festgestellt, dass in diesen expliziten Stunden die Konzentration erhöht gewesen ist von der gesamten Klasse. Sie haben viel fokussierter an der Aufmerksamkeit arbeiten können und an der Problembewältigung.

Wie waren die Anwendungsstunden?

Ich habe festgestellt, dass einige den Transfer nicht machen konnten.

Einige hatten von Anfang an die Kompetenz, sich selber zu helfen und dann gibt es die, die davon profitiert haben und es anwenden konnten.

Welche Achtsamkeitsübungen haben sich bewährt?

Sehr positiv habe ich das mit dem Gong gefunden. Das sie hören müssen, wie lange hören sie den Klang, dass sie dies mit der Bewegung der Hände begleiten. Das habe ich sehr gut gefunden.

Oder auch Atemübungen, sich auf den eigenen Körper ehm fokussieren, zu Ruhe kommen, einmal auch die Augen zu machen, sich abschirmen gegen aussen. Diese Sachen habe ich sehr gut gefunden. Sie müssen schnell durchführbar sein, die Materialien vorhanden sein.

Was ist der generelle Nutzen des Trainings:

Der generelle Nutzen ist zum Beispiel, dass man hat ein gemeinsames Vokabular aufgebaut hat, das kann man bei den Kindern aktivieren, die Kinder wissen, von was man redet. Wenn man z. B. sagt, nimm den Spickzettel vor, besprich mit deinem Nachbarn den Ablauf mit Hilfe des Spickzettels; sie wissen einfach, was gemeint ist. Sie haben da schon die Register, die sie dann auch selber ziehen können. Das finde ich mega wertvoll für jede Arbeit. Weil, man kann das Training ja wirklich auf alle Bereiche anwenden. Und drum finde ich das extrem wertvoll und ich bin froh, haben wir das gemacht, weil ich merke, je länger wir damit arbeiten, desto mehr Kinder kommen in den Modus rein.

Wer hat wie profitiert?

Besonders davon haben die profitiert, die es am Wenigsten brauchen.

Die es am meisten brauchen, kommen die immer mehr in den Modus rein?

Ich habe das Gefühl, vieles ist launenabhängig oder auch willensabhängig. Will ich mir selber helfen können oder will nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Kinder, die sich selber helfen wollen, z. B. A. habe ich das Gefühl, sie will es selber, die schaffen es auch, denen bringt es etwas. Aber z.B. G, die gar keine Ambitionen hat, alleine etwas zu machen, bringt es nichts.

Was brauchen diese Kinder noch?

Hm, finde ich schwierig. Es steht und fällt damit, was für Ziele sie hat, was sie selber will. Und wenn sie keine guten Leistungen erbringen will, dann kann man wie nichts machen.

Also haben die Bohnen noch ganz viel zur Motivation beigetragen?

Ja, ja. Sie wollte Bohnen verdienen, dadurch war sie aufmerksamer und wollte Erfolg haben. Wenn du so ein Training machen möchtest, musst du mit Belohnungen arbeiten.

Was hat die Endphase mit dem Attentioner Programm gebracht?

Es hat diese Stunden gebraucht nach dem Lockdown, weil jetzt kommt es bei vielen Kinder so, dass es in die Automatisierung kommt. Langsam ist es jetzt implementiert. Vorher ist es noch nicht so gewesen. Es braucht die Zeit. Jetzt im Unterricht nach dem Lockdown konnte es nochmals anders gefestigt werden. Daheim während des Lockdowns haben sie es allein anwenden müssen. Dazu war das Training noch nicht ausreichend. Es hat uns und den Unterricht nochmals gebraucht zum Festigen.

Woran merkt man die Automatisierung der Schritte?

Bei einigen Kinder merkt man in der Beobachtung, dass sie die Schritte selbständig machen und andere brauchen die Struktur von aussen. Anweisungen von aussen benötigen die Kinder: arbeitet sorgfältig, kontrolliert, stopp. Sagt man dies nicht von aussen, sind die Kinder ohne Selbststeuerung verloren.

Aber profitiert haben insofern alle, dass alle nun verstanden haben, warum man kontrollieren muss. Und die Akzeptanz, nach einer Arbeit nochmals zu kontrollieren.

Jedes Kind hat seine Schwachpunkte. Bei E ist es das sorgfältige Arbeiten, bei anderen

Stopp, kontrollieren bei S; sie arbeitet schon sorgfältig, aber sie überprüft nicht konsequent. So hat jedes Kind seine Baustelle.

Mio: Macht sich keinen Plan, er arbeitet einfach drauf los. Daher finde ich es recht wichtig, dass jeder sich in der Abschlussphase individuelle Ziele setzt und daran arbeitet.

Z.B. bei E.: Heute arbeite ich sorgfältig. Aber es ist auch wichtig, das Wort sorgfältig runter zu brechen, damit er weiss, was heisst sorgfältig. In der Mathe heisst es, dass Ergebnis zweimal zu unterstreichen oder die Seite zu notieren.

Viele Kinder können den Begriff «sorgfältig» nicht mit Handlungen füllen.

Welche Beobachtungen hast du noch gemacht?

Die Voraussetzungen sind wichtig und diese müssen immer wieder trainiert werden: zuhören, Blickkontakt; dann kommen sie auch in die Strategien.

Es braucht immer wieder Konzentrationsübungen wie der Ball

Die ganze Klasse hat profitiert, sie haben eine gemeinsame Sprache gelernt, die Eltern kennen die Abläufe.

Wie beurteilst du das LTB?

LTB hat sich extrem bewährt: festhalten, was hat sich bewährt, was habe ich gelernt.

Jeder muss zu sich selbst stehen, die überfachlichen Kompetenzen werden trainiert.

Es führt dazu, dass jeder für sich selbst Rechenschaft abgeben muss, inwieweit habe ich das Ziel erreicht. Damit unterstützt man die überfachlichen Kompetenzen, die im Lehrplan stehen.

Anhang 24 Veränderung der Wahrnehmung bei den Atemübungen

Wahrnehmen der Atembewegungen

Kind 1

Markiere auf der Zeichnung alle Körperteile, in denen Du Deinen Atem spüren konntest.

Zeichne ein, was sich bewegt hat und wie es sich bewegt hat.

vorher

Wahrnehmen der Atembewegungen

Markiere auf der Zeichnung alle Körperteile, in denen Du Deinen Atem spüren konntest.

Zeichne ein, was sich bewegt hat und wie es sich bewegt hat.

nacher

Kind 2

Wahrnehmen der Atembewegungen

Markiere auf der Zeichnung alle Körperteile, in denen Du Deinen Atem spüren konntest.

Zeichne ein, was sich bewegt hat und wie es sich bewegt hat.

vorher

Wahrnehmen der Atembewegungen

Markiere auf der Zeichnung alle Körperteile, in denen Du Deinen Atem spüren konntest.

Zeichne ein, was sich bewegt hat und wie es sich bewegt hat.

nacher

Anhang 25 Beispiel für das Erlernen des Strategiewissens

Würfeltürme

Bevor Du mit der Aufgabe anfängst, machst Du Dir einen Plan.
 Fülle die Punkte unten aus:
 Diskutieren und vergleiche mit Deinem Partner.
 Gibt es Unterschiede, welchen Hinweis fand ich hilfreich?

Mein Plan:

- Meine Aufgabe ist: Zu zählen wie viele Würfel es sind
- Kenne ich Ähnliches: Ich glaube nicht
- So gehe ich vor: _____
 1. Ich verschaffe mir ein Überblick
 2. Dann zähle ich die Würfel von oben nach unten und von rechts nach links
 3. Und zum Schluss schreibe ich die Zahl auf
- STOPP: Wie überprüfe ich: Ich zähle noch

Würfeltürme

Bevor Du mit der Aufgabe anfängst, machst Du Dir einen Plan.
 Fülle die Punkte unten aus:
 Diskutieren und vergleiche mit Deinem Partner.
 Gibt es Unterschiede, welchen Hinweis fand ich hilfreich?

Mein Plan:

- Meine Aufgabe ist: Wieviele Würfel sind nötig um die Würfeltürme zu bauen.
- Kenne ich Ähnliches: Ich baue fast immer mit Lego
- So gehe ich vor: ich gehe immer von unten nach oben und links nach rechts.
 1.
 2.
 3.
- STOPP: Wie überprüfe ich: Schau ab, ob alles richtig gemacht ist.

Anhang 26 Ergebnis von Achtsamkeitsübungen zur Ablenkung

Unsere Gedanken – Wie ein Affe, der sich von Ast zu Ast schwingt.

Kind 1

Unsere Gedanken schweifen ab und springen von einem Gedanken zum nächsten.
Häufig folgen wir ihnen.

Wie ein Affe, der hin und her schaukelt, und sich von einem Ast zum nächsten schwingt, ist unsere Denkmachine unersättlich und stets bereit, sich an jeden nächsten Gedanken zu klammern.

Konzentration ist nur möglich, wenn der Gedanke zur Ruhe kommt.

Betrachte die Zeichnung 4 Minuten und 30 Sekunden lang. Und mache Striche neben dem Baum, wie oft Du gedanklich abgeschweift bist.

Wie viele neue Gedanken hast Du?

Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit kann trainiert werden durch das bewusste Wahrnehmen der Atmung. Dadurch kannst Du zurück zur Aufgabe kommen.

Unsere Gedanken – Wie ein Affe, der sich von Ast zu Ast schwingt.

Kind 2

Unsere Gedanken schweifen ab und springen von einem Gedanken zum nächsten.
Häufig folgen wir ihnen.

Wie ein Affe, der hin und her schaukelt, und sich von einem Ast zum nächsten schwingt, ist unsere Denkmachine unersättlich und stets bereit, sich an jeden nächsten Gedanken zu klammern.

Konzentration ist nur möglich, wenn der Gedanke zur Ruhe kommt.

Betrachte die Zeichnung 4 Minuten und 30 Sekunden lang. Und mache Striche neben dem Baum, wie oft Du gedanklich abgeschweift bist.

Wie viele neue Gedanken hast Du?

Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit kann trainiert werden durch das bewusste Wahrnehmen der Atmung. Dadurch kannst Du zurück zur Aufgabe kommen.

Gruppentraining zur Förderung von Aufmerksamkeit

Ein niederschwelliges, integratives Training
zum Erlernen metakognitiver Strategien

mit Unterrichtsvorschlägen, Checklisten,
Kopiervorlagen und Wissenswertem zum AD(H)S.

Impressum

Dieses Handbuch ist im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich im Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefung Schulische Heilpädagogik entstanden.

Der Inhalt des Handbuches darf unter Angabe der Quellen genutzt und kopiert werden, um eigene Trainings zu gestalten.

Alle Darstellungen und Grafiken sind von mir selbst erstellt. Zum Teil sind sie angelehnt an die Abbildungen des Trainingsprogramms von Lauth und Schlottke (2019). Weitere Quellen und Literaturangaben sind am Ende des Buches aufgeführt.

Embrach, den 15.11.2020

Autorin: Elke Heinen

Mentorin: Annette Krauss

Die Checklisten und die Kopiervorlagen sind zum Download frei gegeben und können unter folgender Adresse (unter Angabe des unten angegebenen Benutzernamens und Passwortes) aufgerufen werden. Sie dürfen für eigene Unterrichte angepasst und verwendet werden. Eine erneute Veröffentlichung ist ohne Rücksprache mit der Autorin untersagt.

Adresse: <https://lernfaehig.ch/gruppentraining/>

Benutzer: Aufmerksam

Passwort: Gruppentraining!2020

Inhaltsübersicht

VORWORT	1
1 BEGRIFFE UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN	3
1.1 Was versteht man unter einer Aufmerksamkeitsstörung?	3
1.2 Langzeitentwicklung	4
1.3 Interventionsmöglichkeiten	4
1.4 Was versteht man unter Aufmerksamkeit?	5
1.5 Exekutive Funktionen	5
1.6 Lehrplanbezug	7
2 DAS TRAINING ZUM ZAUBERLEHRLING	9
2.1 Das entwickelte Training	9
2.2 Das entwickelte Handlungsmodell	10
3 CHECKLISTEN	13
3.1 Klassifikationssysteme	13
3.2 Kardinalsymptome einer ADHS	14
3.3 Gegenüberstellung der Diagnosekriterien von DSM-5 und ICD-10	14
3.4 Vorschläge für den Unterricht bei Aufmerksamkeitsproblemen	15
3.5 Weitere Unterrichtstipps	16
4 UNTERRICHTSVORSCHLÄGE	21
4.1 Übersicht über die Trainingswochen	22
4.2 Einzelne Lektionen	23
4.3 Übersicht Achtsamkeitsübungen	33
4.3.1 Der Bodyscan	34
4.3.2 Bewusstes Wahrnehmen des Atems	36
4.3.3 Buchstabenatmen	37
4.3.4 Ablenkung wahrnehmen	40
5 KOPIERVORLAGEN	41
5.1 Wandtafelmaterial	41
5.2 Vorlagen für die Schülerinnen und Schüler	43
5.3 Bewertungskleber für die Reflexion	45
5.4 Selbsteinschätzung der Strategien	46
5.5 Selbsteinschätzungen zu Übungen	47
5.6 Arbeitsblatt für die 9. Stunde	48
5.7 Selbsteinschätzungsbogen zum selbstgesteuerten Lernen	49
5.8 Spickzettel für den Schülertisch	50
5.9 Anleitung für den Zaubertrick 1. Stunde	51
5.10 Bauanleitung Zauberwürfel	52
5.11 Reflexionsgespräch	54
5.12 Rituale	55
6 LITERATURVERZEICHNIS	57

Vorwort

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin während des Unterrichts oft aufsteht, auf dem Stuhl herumrutscht, dazwischenruft und nicht mitbekommt, was gemacht werden soll, dann sind dies Verhaltensweisen, die dem Kind das Lernen erschweren. Oft möchten Lehrpersonen wissen, was die Gründe für diese Verhaltensweisen sind und besprechen diese im Elterngespräch. Vielleicht fällt das Wort «Abklärung», was den Wunsch ausdrückt, Klarheit zu bekommen, etwas nachweisen zu können. Bei einer Erkältung ist dies recht einfach, da in der Blutprobe die entsprechenden Werte erhöht sind. Verhaltensweisen kann man nicht im Blut nachweisen, sondern nur gemäss der Klassifikationssysteme DSM oder ICD über operationalisierte Symptome zuordnen. Mit der Diagnosestellung ADHS erhält das Verhalten des Kindes ein Label, ein Etikett. Dies birgt die Gefahr, das Kind auf die Diagnose zu reduzieren, kann aber auch eine Chance sein, die Schwierigkeiten des Kindes besser zu verstehen. Die Diagnosestellung sollte für Lehrpersonen nicht zu Zuschreibungen führen, sondern dazu, dass sie sich über Hilfestellungen und Kontextanpassungen wie Veränderungen im Unterricht und im Classroom Management informieren. Der eigene Unterricht sollte dahingehend analysiert werden, was die Kinder im Unterricht benötigen, was sie lernen müssen, damit sie von dem Lernangebot in der Schule profitieren können. In diesem Sinne wurde bei der Entwicklung des Aufmerksamkeitstrainings auch die Sichtweise des Kindes berücksichtigt. Es wurden Vorschläge erarbeitet, die der Klasse ermöglichen, Fertigkeiten zu erlernen und das Lernen selbständig steuern zu können. Dazu benötigt die Lehrperson Fachwissen zur ADHS und Vorschläge für den Unterricht.

Nach einer kurzen Einführung in die Thematik ADHS bietet dieses Handbuch Checklisten, mit denen das auffällige Verhalten von Kindern den Hauptsymptomen der ADHS zugeordnet werden kann. Die Diagnose ADHS kann nur nach sorgfältiger Abklärung durch einen Arzt gestellt werden. Für interessierte Leser sei auf die Literatur von Döpfner und Lauth und Schlottke verwiesen.

Anhand von Checklisten kann die Eignung des Classroom-Managements für die Integration von Kindern mit AD(H)S überprüft und optimiert werden.

Unterrichtsvorschläge zum Erlernen der Selbststeuerung und Kopiervorlagen zum Training von Achtsamkeit werden zur Verfügung gestellt.

Am Ende des Handbuches finden sich eine Reihe von Literaturvorschlägen zur vertieften Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Die Integration von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsymptomen in den Klassenunterricht ist keine Zauberei, sondern kann durch die Umsetzung von Massnahmen und einer positiven Haltung gegenüber diesen kreativen Kindern gelingen.

1 Begriffe und theoretische Grundlagen

Das Gelingen der Integration von Kindern mit AD(H)S basiert neben einer ermöglichenden Haltung auf Hintergrundwissen.

1.1 Was versteht man unter einer Aufmerksamkeitsstörung?

Aufmerksamkeitsstörungen äussern sich in der Schule darin, dass Aufgaben fehlerhaft, schnell und nachlässig erledigt werden. Die Schüler und Schülerinnen gehen ohne Plan vor und überlegen unzureichend, worum es geht und was wichtig ist. Sie neigen zu vorschnellen und verkürzten Problemlösungen, da sie lieber schnell fertig werden und wenig Aufwand betreiben wollen. Diese Ungeduld und die Voreiligkeit zeigen sich auch darin, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht dazwischenreden, nicht abwarten können oder nicht zuhören. Sie haben oft Schwierigkeiten, bei einer Aktivität zu bleiben und Dinge zu Ende zu bringen. Stattdessen wenden sie sich neuen Dingen zu und verfolgen rasch wechselnde Ziele. Deshalb wird auch eine Handlungsabsicht selten zu Ende gebracht. Aufmerksamkeitsstörungen sind durch die **Kardinalsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität** gekennzeichnet (Lauth & Schlottke, 2019, S. 16). Diese drei Merkmalsbereiche können gemäss DSM-5 zusammen oder getrennt auftreten. Daher kann bei einzelnen Kindern die Unaufmerksamkeit überwiegen, ohne dass gleichzeitig eine Impulsivität feststellbar ist. Andere Kinder zeigen eine ausgeprägte Impulsivität ohne die Symptome von Unaufmerksamkeit (ebd.). Zur Überprüfung von Beobachtungen im Unterricht befinden sich im Kapitel 3 verschiedene Instrumente, die eine Einschätzung ermöglichen.

Lehrpersonen haben die Aufgabe, die gesamte Klasse zu führen und müssen in diesem Rahmen «Störungen» eingrenzen, etwa wenn ein Kind umherläuft, dazwischenruft oder mit seinem Mitschülern in Konflikt gerät. Diese Situationen werden oft als kräftezehrend und als nicht enden wollende Herausforderung erlebt. Ein Teil der aufmerksamkeitsgestörten Kinder weist zusätzlich Störungen im Sozialverhalten auf, insbesondere oppositionelles Trotzverhalten (ebd., S. 20).

Klassenkollegen erleben den Kontakt mit einem aufmerksamkeitsgestörten Kind oft als belastend, sodass sie den Kontakt meiden. In der Folge sind diese Schülerinnen und Schüler isoliert, Opfer von Mobbing und neigen aufgrund dieser Schwierigkeiten zu unkontrolliert-expansiven Verhaltensweisen (Aggressivität, Disziplinschwierigkeiten, negatives Sozialverhalten), die den Teufelskreis von Ausgrenzungen weiter verschärfen (ebd., S. 21).

Welche Auswirkungen haben diese Erfahrungen und Reaktionen auf das Kind mit Aufmerksamkeitsstörungen?

Sie verunsichern das Kind und schränken sein ohnehin nicht ausgeprägtes Selbstwertgefühl weiter ein. Es entwickelt ein negatives Selbstbild, meidet misserfolgsbesetzte Inhalte (Lesen, Rechnen, usw.) und bevorzugt spannendere Inhalte (Gamen, Fernsehen, Toben, Fussballspielen). In der Folge kann keine Emotionsregulierung oder Frustrationstoleranz entwickelt werden. Es sind häufige Stimmungsschwankungen, rascher Ärger, sich schnell benachteiligt fühlen und Wutausbrüche beobachtbar. Der Teufelskreis verschärft sich und

die Gefahr wächst, dass sich expansive Verhaltensmuster verstärken, da das Kind Kompensationen sucht (Aggressivität, offensives Verhalten, grossspuriges Auftreten).

Tauschen sich Lehrpersonen und Eltern in einem Gespräch über das Kind aus, fällt auf, dass die Aufmerksamkeitsleistungen sehr von den Umständen und den Aufgaben abhängen. Die Probleme zeigen sich besonders dann, wenn von den Schülerinnen und Schülern längere Aufmerksamkeitsleistungen sowie zielgerichtete Tätigkeiten verlangt werden (Lesezeiten, «Mathepäckli» lösen, bei längeren Stillarbeiten, bei Regelspielen). Diesen Situationen ist gemeinsam, dass sie ein grosses Mass an Selbststeuerung beanspruchen: sich über längere Zeit mit einem nur mässig interessierendem Thema beschäftigen oder soziale Regeln in einer anforderungsreichen Gruppensituation (Klassenreise) befolgen. Es gibt aber durchaus Bedingungen, unter denen diese Kinder präsent, interessiert und kooperativ sind, beispielsweise, wenn:

- ihnen neue und anregende Inhalte angeboten werden,
- sie sich die Aufgaben selbst aussuchen und nach eigenen Vorstellungen gestalten können,
- sie einfühlend durch einen Erwachsenen angeleitet werden (in der 1:1 Situation).

1.2 Langzeitentwicklung

Schülerinnen und Schüler mit Aufmerksamkeitsstörungen sind in der langfristige Entwicklung beeinträchtigt, da sie wichtige **Entwicklungsaufgaben** oft nicht bewältigen können (Lernleistungen, Schulabschlüsse) und zentrale und entwicklungsrelevante Kompetenzen nicht erlernen (wie Lernkompetenzen oder die Regelung von sozialen Konflikten) (ebd., S. 35). Sie sind von förderlichen Sozialkontakten ausgeschlossen (wenig Freunde, kaum Einladungen zum Geburtstagsfest) und eher von Selektionsmassnahmen betroffen sind (Wiederholen einer Klasse oder Überweisung in Sonderschuleinrichtungen).

1.3 Interventionsmöglichkeiten

Die aktuellen Behandlungsleitlinien (AWMF, 2018) zu AHDS empfehlen sowohl psychosoziale als auch pharmakotherapeutische Massnahmen, die sich vom Schweregrad der ADHS ableiten:

Bei leichter ADHS soll vorrangig psychosozial gearbeitet werden. Dies umfasst Elternberatung, Elterntraining, Selbstmanagementtraining, Selbstinstruktionstraining, soziales Kompetenztraining sowie Interventionen in der Schule. Dabei reicht eine alleinige Behandlung des Kindes nicht (Lauth & Schlottke, 2019, S. 105). Eine multimodale Behandlung unter Einbezug von Schule, Eltern und Therapeuten erzielt gemäss unterschiedlichster Studien den besten Erfolg (Lauth & Lauth-Lebens, 2020). Bei mittlerer Schwere und bestehenden Funktionseinschränkungen wird eine Kombination von psychosozialer und pharmakologischer Behandlung empfohlen. Bei schwerer ADHS soll nach einer intensiven Psychoedukation eine Pharmakotherapie angeboten werden (ebd.).

Was aber kann über eine psychosoziale Intervention behandelt werden? Die Definition von Aufmerksamkeit hilft, diese Frage zu beantworten.

1.4 Was versteht man unter Aufmerksamkeit?

Aufmerksamkeit ist gemäss Lauth und Schlottke (2019, S. 107) **eine komplexe Handlung**, die dazu führt, einem Ziel mit Beharrlichkeit und Präzision nachzugehen und andere Dinge ausser Acht zu lassen. Verschiedene Instanzen des Gehirns arbeiten zusammen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das limbische System ist zuständig für das Gedächtnis, die Auswertung von Sinneseindrücken, die Entscheidungsfindung sowie die Aufnahme und Beendigung von Verhaltensweisen. Es bestehen vielfältige neuronale Verknüpfungen, die im Frontallappen zusammenlaufen. Hier wird entschieden, ob ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird.

Aufmerksamkeit ist eine Handlung, die über höhere Kontrollmechanismen beeinflussbar ist. Höhere Kontrollmechanismen werden auch als exekutive Funktionen bezeichnet.

1.5 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen bilden die Grundlage für Fähigkeiten, die in der Pädagogik als Selbstregulation beschrieben werden. Jäncke und Edelman (Jäncke & Edelman, 2017, S. 343) definieren exekutive Funktionen (EF) als **«Kontrollprozesse, die es einem Individuum erlauben, sein Verhalten situationsgerecht zu optimieren**, indem die grundlegenden psychischen Funktionen zielführend eingesetzt werden».

Solche typischen psychischen Funktionen sind das

- Setzen von Zielen,
- Planen und Entscheiden,
- Setzen von Prioritäten,
- Starten und Sequenzieren von Handlungen,
- Kontrolle und Beobachtung von Handlungsergebnissen,
- Korrektur eigener Handlungen,
- Erkennen von Fehlern,
- Umgang mit neuen Informationen,
- Regellernen,
- Aufrechterhalten von Handlungsplänen,
- Selbstkontrolle,
- abstraktes Denken und motorische Kontrolle.

Es existieren verschiedene theoretische Ansätze zu den exekutiven Funktionen. Walk und Evers (Walk & Evers, 2013, S. 10) unterscheiden drei übergeordnete Prozesse der Exekutivfunktionen:

- Reaktionshemmung («Inhibition»),
- Arbeitsgedächtnis («Updating»),
- Kognitive Flexibilität.

Die **Reaktionshemmung** ist dafür zuständig, automatisierte Handlungen zu unterbrechen oder ganz zu unterdrücken (das spontane Beantworten einer Frage der Lehrperson ohne vorheriges Aufstrecken) und dafür zielführendere Reaktionen zu nutzen (zuerst Aufstrecken). Es zählen dazu aber auch, sich nicht von irrelevanten Umweltreizen oder von inneren Impulsen ablenken zu lassen (Petermann & Petermann, 2019, S. 15) und Aspekte

danach zu filtern, ob sie relevant für eine Aufgabe sind, sowie Prioritäten bei der Aufmerksamkeitszuwendung zu setzen.

Sie hilft in der Schule, sich auf neue Inhalte einzustellen, Meinungen der Anderen anzunehmen, aus Fehlern zu lernen oder eine Verbindung zu ziehen zwischen Bekanntem und Neuem.

Das **Arbeitsgedächtnis** dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Es stellt eine Art Notizblock dar, auf dem Informationen notiert, aber auch bearbeitet, verändert oder zusammengefügt werden. Es hat ein begrenztes Fassungsvermögen von etwa sieben bis neun Elementen, die über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden aufrechterhalten werden können. Neben der kurzfristigen Speicherung von Informationen dient es auch der Verknüpfung neuer Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis (Walk & Evers, 2013, S. 11). Pläne oder Anweisungen von Lehrpersonen können mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis besser abgerufen werden, wodurch zielgerichtetes, planvolles Verhalten unterstützt wird.

Gemäss dem Modell von Baddeley über das Arbeitsgedächtnis (2012) ist die zentrale Exekutive mit der Lenkung der Aufmerksamkeit beschäftigt im Sinne der Aufmerksamkeitsfokussierung, der geteilten Aufmerksamkeit und dem Wechsel zwischen den Aufgaben.

Die **kognitive Flexibilität** beschreibt die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen. Für soziales und empathisches Verhalten ist die Flexibilität eine wichtige Voraussetzung. Um sich in andere Personen hineinversetzen zu können, muss unser Geist sehr flexibel sein. Sich Fehler einzugestehen, andere Wege zu versuchen, verschiedene Meinungen, einen anderen Lehrer oder irgendeine kleine Abweichung zu akzeptieren, ist nur möglich, wenn die Fähigkeit vorhanden ist, kognitiv flexibel zu reagieren.

In der Neurowissenschaft spricht man von exekutiven Funktionen und in der Pädagogik und Psychologie entspricht dies der Selbststeuerung. Zimmermann definiert Selbststeuerung als einen «Prozess, der in Gang gesetzt wird, wenn Gedanken, Verhalten und Emotionen aktiviert werden und aufrecht bleiben, um Ziele zu erreichen» (Woolfolk & Schönplug, 2011, S. 409). Es wird als wesentlich erachtet, dass das Lernen selbstgesteuert geschieht, um lebenslang selbständig lernen zu können. Dazu sind Wissen, Motivation und Selbstdisziplin Voraussetzung. Aber genau hier zeigen Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen Schwierigkeiten. Sie suchen eine verkürzte Problemlösung, nehmen sich dabei kaum Zeit, eine Aufgabe zu verstehen bzw. die Lösung systematisch abzuleiten und zu überprüfen. Die Schülerinnen und Schüler neigen zur Anstrengungsmeidung und nutzen ihre bestehenden Fähigkeiten kaum eigenständig. Infolgedessen bleiben sie schnell unter ihren Möglichkeiten.

Im Lehrplan 21 ist nachzulesen, dass die Schule die Aufgabe hat, die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern.

1.6 Lehrplanbezug¹

Aufgaben/Probleme lösen:

Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Selbstständigkeit:

Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern, um eine nachhaltige Entwicklung der Kinder zu ermöglichen.

¹ (Lehrplan 21, 2020)

2 Das Training zum Zauberlehrling

Im Schulalltag stellte sich folgende handlungsleitende Frage: Gibt es die Möglichkeit, ein Programm im Rahmen der integrativen Förderung auf der Grundlage von niederschwelligen, schulhausintern bereitgestellten Ressourcen durchzuführen?

In der Schule sollen die Kinder die überfachlichen Kompetenzen und das selbstgesteuerte Lernen erlernen. Es geht also um erfolgreiches Lernen, welches, gemäss Scheiter, Schrader, Trautwein et al. (2014), das Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt ist, sowie die Wahl und das Verfolgen von Zielen, die Regulation von Ressourcen und auch die Anwendung kognitiver und metakognitiver Lernstrategien umfasst.

Dazu wurde ein Konzept mit den folgenden Merkmalen erarbeitet:

1. Es wird mit der ganzen Klasse durchgeführt.
2. Die Bestandteile des Konzeptes sind wissenschaftlich evaluiert worden und eine Wirksamkeit ist nachgewiesen worden.
3. Die Stunden sind in den Unterricht integrierbar.
4. Die erlernten Fertigkeiten werden auf andere Unterrichte z. B. in Mathematik oder Sprache übertragen und damit wiederholt und gefestigt.

2.1 Das entwickelte Training

Das entwickelte Training wurde auf der Grundlage der folgenden Konzepte entwickelt:

- Marburger Konzentrationstraining,
- Trainingsprogramm von Lauth und Schlottke,
- Achtsamkeitsübungen und
- kooperatives Lernen.

Im ersten Teil des Trainings geht es um das Einüben von Grundfertigkeiten wie genaues Hinschauen, Beschreiben, und das genaue Hinhören. Die Kinder mit einer AD(H)S-Diagnose neigen gemäss den Symptomkriterien dazu, oberflächlich und spontan mit geringer Anstrengungsbereitschaft zu arbeiten (Lauth & Schlottke, 2019, S. 69). Durch das expli-

zite Erlernen der Basisfertigkeiten, der Reflexion und auch durch den Vergleich mit ihrem Trainer kommen sie zu einer realistischeren Einschätzung. Unterstützt wird dies durch die Achtsamkeitsübungen. Durch die Fokussierung auf den Atem oder das Gehör wird das Wahrnehmen der körperlichen Reize und Reaktionen geübt (Kaltwasser, 2016, S. 37). Kinder mit einer AD(H)S-Diagnose können nach eigenen Angaben oft vieles «sehr gut». Erst

dadurch, dass sie sich der automatisierten Bewertung bewusst werden (ebd., S. 35), können die Schüler ihre Fertigkeiten realistischer einschätzen und durch das Training verändern.

Im Strategietraining erlernen die Kinder die Selbststeuerung, da sie jeden Schritt laut benennen. Die fünf Schritte trainieren ein konzentriertes Arbeiten und aufmerksames Verhalten.

Laut und Schlotzke und auch die Autoren vom Marburger Konzentrations-Training vertreten die Ansicht, dass Aufmerksamkeit eine Handlung ist und trainiert werden kann (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 107). Die Kinder erleben insbesondere in den Transfer-Stunden, wie die erlernten Fertigkeiten in den Fächern angewendet werden können.

Im Strategietraining lernen die Kinder, ihr Verhalten im Voraus zu planen und sich an einer übergeordneten Strategie zu orientieren, wie beispielsweise die Handlungen zu überprüfen (ebd., S. 152). Gemäss Gold (2018, S. 39) kann selbstgesteuertes Lernen nur dann funktionieren, wenn die lernrelevanten Kognitionen selbst überwacht werden, das heisst, wenn der Schüler über metakognitives Wissen verfügt und Arbeiten plant, überwacht und bewertet. Dies wird mit dem Lerntagebuch während des Strategietrainings fast täglich geübt.

Das eigentlich Innovative an dem vorliegenden Projekt ist nicht, dass verschiedene Konzepte kombiniert wurden, sondern dass durch den Wunsch nach integrativer Förderung die didaktische Konzeption des Trainings neu entwickelt wurde. Nicht die Lehrperson oder Therapeutin dienen als Modell oder Vorbild und modellieren die Selbstinstruktion, sondern diese ist Bestandteil des kooperativen Lernens in Tandems.

2.2 Das entwickelte Handlungsmodell

Jeder Sportler hat einen eigenen Trainer, der die Selbstanweisung vormacht, so dass die gesamte Klasse integrativ im Klassenverband arbeiten kann. Bei den Beobachtungen während des Trainings konnte festgestellt werden, dass die Trainer diese Modellrolle sehr gut übernommen haben. Die Selbstinstruktion verläuft nach den folgenden Schritten:

Zu Beginn des Trainings geschieht, nach dem die Lehrperson die Aufgabe erklärt und modelliert hat, die Modelldemonstration wie folgt: der Trainer demonstriert das Verhalten und gibt sich Selbstanweisungen, der Sportler beobachtet. Der Sportler wiederholt diesen Schritt und der Trainer kontrolliert und korrigiert.

Mit zunehmender Kompetenz des Sportlers verläuft die Modelldemonstration wie folgt: der Sportler übernimmt die Demonstration des Verhaltens und gibt sich Selbstanweisungen. Der Trainer beobachtet, kontrolliert und korrigiert.

Die Verteilung der Rollen wird individuell gemäss den Kompetenzen des Tandems von der Lehrperson bestimmt. Durch den Rollenwechsel können die Sportler die Selbstinstruktion in jeder zweiten Trainingsstunde üben.

Im Tandem lernen sie laut zu denken und gelangen schrittweise zum aufgabenbezogenen inneren Sprechen. Dadurch gelingt es auch den Sportlern, sich zunehmend auf die Aufgaben zu konzentrieren. Artelt (2009, S. 246) betont die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Vygotskijs Forschungsarbeiten haben gezeigt, wie wichtig die Verbalisierung von Denkprozessen ist (ebd.). Relevantes Vorwissen wird aktiviert, ein möglicher Plan wird mitgeteilt. Mit Fortschreiten des Trainings wird die Selbstinstruktion von beiden Trainingspartnern nur noch als «stummes inneres Sprechen» durchgeführt und in der Reflexion wird die Durchführung der Selbstinstruktion im Lerntagebuch dokumentiert. Damit Lernstrategien die erhoffte Wirkung entfalten können, ist es notwendig, sie in ein Gesamtgefüge selbst regulierter Handlungen einzubinden, die aus drei Phasen bestehen: Planungsphase, Handlungsphase, Selbstreflexion (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014, S. 266). Diese drei Phasen werden im Training in jeder Trainingsstunde durchgeführt. Auf der Grundlage theoretischer Ausführungen und den Beobachtungen während des Trainings lässt sich folgern, dass sich die Durchführung des Handlungsmodells in der Klasse bewährt hat und verschiedene Vorteile bietet: Es nutzt den Umstand, dass die Kinder voneinander lernen, dass sie einander als Modell dienen und dadurch, dass alle Kinder am Training teilnehmen, ist ein Transfer der erlernten Fertigkeit auf andere Fächer niederschwellig möglich.

Abbildung: Handlungsmodell für das Aufmerksamkeitstraining in der Regelklasse

Nachfolgend sind hilfreiche Checklisten eingefügt, die den Lehrpersonen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Aufmerksamkeits-symptomen mehr Sicherheit in der Beurteilung geben sollen.

3 Checklisten

Für die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung sind die Kardinalsymptome wesentlich, die die drei Hauptmerkmale einer ADHS beschreiben (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 22). Für die Diagnostik von psychischen Störungen gibt es zwei Klassifikationssysteme, das DSM-V und das ICD-10.

3.1 Klassifikationssysteme

Diagnostik ADHS nach DSM-V

Diagnostik ADHS nach ICD-10

3.2 Kardinalsymptome einer ADHS²

Um die Verhaltensweisen der Kinder im Unterricht den Hauptsymptomen der ADHS zuzuordnen, werden beobachtbare Handlungen der Kinder aufgeführt.

Unaufmerksamkeit	Hyperaktivität	Impulsivität
Unaufmerksamkeit gegenüber Details / Flüchtigkeitsfehler	Zappeligkeit	Häufiges Herausplatzen mit der Antwort
Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.	Nicht still sitzen bleiben können	Unfähigkeit, in einer Reihe zu warten
Nicht zuhören	Häufiges Herumlaufen und Klettern	Häufiges Unterbrechen / Stören Anderer
Aufträge nicht zu Ende führen		
Schwierigkeiten, Erklärungen zu folgen / Aufgaben oder Pflichten zu organisieren	Unnötig laut beim Spielen und bei ruhigen Freizeitbeschäftigungen	Unangemessenes exzessives Reden
Vermeidung ungeliebter Arbeiten	Anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivität	
Häufiges Verlieren von Gegenständen		
Ablenkung durch externe Reize		
Vergesslichkeit im Alltag		

3.3 Gegenüberstellung der Diagnosekriterien von DSM-5 und ICD-10

	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (F90.2, F90.0 oder F90.1) nach DSM-5	Hyperkinetische Störung (F90) nach ICD-10
Zeitdauer	Während der letzten sechs Monate	Mindestens sechs Monate
Ausmass der Symptomatik	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht vereinbar ist.	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbaren und unangemessen ist.
Beginn	Einige Symptome der Hyperaktivität / Impulsivität oder Unaufmerksamkeit müssen schon vor dem 12. Lebensjahr auftreten.	Beginn vor dem 7. Lebensjahr
Situationen	Mehrere Symptome der Unaufmerksamkeit bzw. der Hyperaktivität-Impulsivität treten in zwei oder mehr Lebensbereichen auf (z.B. zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, mit Freunden und Verwandten, bei anderen Aktivitäten).	Die Symptome sollen situationsübergreifend auftreten.
Ausmass der Beeinträchtigung	Deutliche Hinweise, dass sich die Symptome störend auf die Qualität des sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsniveaus auswirken oder dies reduzieren	Die Symptome verursachen ein deutliches Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.
Ausschluss	Ausschluss einer Schizophrenie oder anderer psychotischer Störungen bzw. wenn die Symptome besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden können (z.B. Affektive Störung, Dissoziative Störung, Persönlichkeitsstörung, Substanzintoxikation).	Ausschluss bspw. einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer manisch-depressiven Störung sowie einer Angststörung

² (Lauth & Schlottke, 2019)

3.4 Vorschläge für den Unterricht bei Aufmerksamkeitsproblemen³

Wenn die Lehrperson bei der Gestaltung des Unterrichtes einige wichtige Punkte beachtet, kann die Konzentration in allen Unterrichtsformen hochgehalten werden.

Nicht die Unterrichtsform, sondern der Umgang mit Aufgaben hat einen entscheidenden Einfluss auf die Konzentration der Schülerinnen und Schüler, zumal mit einer ADHS. Hinsichtlich geeigneter Aufgaben sind drei Grundvoraussetzungen wichtig:

- Die Aufgabe muss klar formuliert (kurze, prägnante Sätze),
- in kleinere Sub-Aufgaben unterteilbar und, wenn möglich,
- so strukturiert sein, dass die Schülerinnen und Schüler den Erfolg selber einschätzen können.

Gyseler (2015) formuliert Prinzipien, die bei verschiedenen Unterrichtsformen wichtig sind.

Frontalunterricht	Gruppenarbeit	Arbeit mit SHP	Wochenplan
Ist gut strukturiert:	Ist gut vorbereitet:	Ist unterstützend:	Ist gut eingeteilt:
<ul style="list-style-type: none"> - Ziele werden klar formuliert - Aufbau wird offengelegt - Zwischenfazit wird gezogen - Rückschau 	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen in der Gruppe sind zugeteilt - Stärken des Kindes werden berücksichtigt - Ziele sind klar 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt zeitnah und häufig Rückmeldung - Kritisiert aufbauend und konstruktiv 	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine, überschaubare Arbeitsblöcke - Häufige Lernkontrollen - Übersichtliche Darstellung

- Den Kindern sollte klar sein, wie lange sie konzentriert zuhören müssen.
- Zwischenfazits sind genauso wichtig wie eine Rückschau auf das in dieser Einheit vermittelte Unterrichtswissen.
- Die Rollen innerhalb der Gruppe sollten klar zugeteilt sein und die individuellen Stärken der Kinder berücksichtigt werden.
- Es ist wichtig, dass den Schülern und Schülerinnen die Ziele klar sind und auch visuell zur Verfügung stehen.
- Kleinere überschaubare Aufgabenblöcke sind hilfreich. Häufige Lernkontrollen sind wichtig, damit man sofort merkt, wenn ein Kind mit den Aufgaben überfordert ist.
- Die zu lösenden Aufgaben sollten übersichtlich dargestellt sein.
- Der Selbstwert der Kinder kann gestärkt werden, indem man häufig und zeitnah eine Rückmeldung gibt.

³ https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/A.9_Schlussbericht.pdf

3.5 Weitere Unterrichtstipps⁴

Hausaufgaben – Routinen schaffen – Arbeitsgedächtnis entlasten

✓

<p>Die Hausaufgaben (HA) werden immer <u>am selben Ort</u> auf der Tafel notiert. Dieser Platz ist nur für die Hausaufgaben reserviert und wird nicht durch andere Sachen in Anspruch genommen oder mit anderen Dingen beschrieben. Ein Schild, eine Farbe kann die Aufmerksamkeitslenkung erleichtern. Durch diese Strukturierung wissen die Schülerinnen und Schüler, wo die Hausaufgaben notiert sind.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Die Hausaufgaben werden immer <u>zu einem festen Zeitpunkt</u> notiert. Dies muss früh genug und in Ruhe geschehen, ohne dass es bereits zur Pause klingelt. Der Beginn der 4. Stunde oder nach der grossen Pause sind als Zeitpunkt besser geeignet als um 11.45 Uhr, kurz vor Schulschluss. Das Aufschreiben der Hausaufgaben wird immer <u>mit dem gleichen Satz eingeleitet</u>: <i>Notiert die Hausaufgaben / Hausaufgabenheft hervorheben und notieren / Auf morgen habt ihr folgende Hausaufgaben auf... .</i> Kinder mit Merkschwierigkeiten, aber auch DaZ Kinder vergessen die meisten Wörter in diesem Satz, aber der Begriff «Hausaufgaben» muss zum Schlagwort werden.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Die Organisation der Hausaufgabenhefte muss im Rahmen einer <u>täglichen Routine</u> geschehen: morgens wird mit der Abgabe der Hausaufgabe das HA-Heft aus dem Thek genommen und auf den Tisch in den Vorratsbereich gelegt oder im obersten Fach des Schultisches. Damit dies klappt, muss dies sorgfältig eingeführt und kontrolliert werden. Kinder mit ADHS benötigen ggf. eine Extra-Aufforderung, ein Antippen, eine Kontrolle. Dies kann auch durch den Sitznachbarn geschehen.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Gibt es <u>keine Hausaufgaben</u>, wird dies <u>auch eingetragen</u>, da es die Eltern entlastet und sich Diskussionen erübrigen.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Treten Unzuverlässigkeiten auf, bedarf es eines <u>Kontrollsystems</u>. Die Lehrperson unterschreibt die HA, die Eltern zeichnen diese gegen. Das Kontrollsystem kann in der Schule auch durch den Banknachbarn erfolgen. Das Hausaufgabenheft kann mit dem Nachbarn ausgetauscht und durch diesen ergänzt werden.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Hausaufgaben insbesondere von ADHS Kindern <u>müssen kontrolliert</u> werden. Für Kinder mit einer ADHS Diagnose sind Hausaufgaben eine zusätzliche Belastung. Kommen die LP nicht auf die Hausaufgaben zurück, entsteht für viele Kinder der Eindruck: «Ich gebe mir Mühe, aber es sieht sowieso keiner». Dadurch sinkt die Motivation, die HA zu erledigen oder sie aus dem Thek zu nehmen.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Über einen Stempel, einen Sticker oder Unterschrift wird signalisiert, dass die Leistung gewürdigt wird. ADHS Kinder sind mehr als andere Kinder extrinsisch motiviert.</p>	<input type="checkbox"/>

⁴ <https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/ads-adhs>

Arbeitsmaterial

✓

Kinder benötigen innere Steuerungskommandos, die Selbstinstruktion. Beherrschen sie dies noch nicht, brauchen sie Unterstützung über <u>Checklisten</u> (was muss in den Schulthek, was muss ich nach der Schule mit nach Hause nehmen). Diese Checklisten können zur Kontrolle der Stifteschachtel, des Tisches eingesetzt werden. Oft sind Fotos hilfreich.	<input type="checkbox"/>
<u>Wochenpläne</u> helfen, das Material über die Woche zu organisieren und den Schulalltag zu rhythmisieren.	<input type="checkbox"/>
Einen extra Satz an Lehrmittel für zuhause anschaffen oder als Leihbücher zur Verfügung stellen.	<input type="checkbox"/>
Das Planen lernen mit dem <u>Planer von Fex</u> (Hausaufgabenhelfer). Auch für die Hausaufgaben zuhause zu empfehlen.	<input type="checkbox"/>

Sitzplatz

ADHS-Kindern fällt es schwer, Reize auszublenden. Sie können sich deutlich schlechter selbst steuern. Daher benötigen sie einen Sitzplatz, an dem sie nicht ständig abgelenkt werden.

Checkliste Sitzplatz

✓

<u>Nähe zur Lehrperson</u> : Dies hat den Vorteil, dass die LP schnell und niederschwellig intervenieren kann (Classroom – Management: störendes Verhalten wird in den Anfängen unterbunden, man kann das abgelenkte Kind einfach mit einem Finger auf die zu erledigende Aufgabe wieder zur Aufgabe hin orientieren). ADHS Kinder sind auf häufige und zeitnahe Rückmeldungen angewiesen. Dies ist eher möglich bei räumlicher Nähe.	<input type="checkbox"/>
<u>Der richtige Nachbar</u> : Ein fleissiges, konzentriert arbeitendes Kind ist der ideale Nachbar. Daher nicht den Sitzplatz selbst aussuchen lassen, sondern prinzipiell zuordnen. Ein Einzelpult ist von Vorteil, wenn das Kind hyperaktiv und impulsiv ist, um anderen Kindern mehr Lernzeit zu ermöglichen.	<input type="checkbox"/>
Ein neuer Sitzplatz darf keine Strafe sein, sondern ist Aufgabenbereich der Lehrperson im Rahmen des <u>Classroom – Managements</u> . Der richtige Sitzplatz gehört zum Raumkonzept und ist eine Massnahme, damit alle Kinder gut lernen können.	<input type="checkbox"/>

Hyperaktivität und Impulsivität

Hyperaktivität kann sich auf vielerlei Weise zeigen. Manche Schülerinnen und Schüler stehen auf und gehen fünfmal zur Toilette, andere trinken oft, wippen mit dem Fuss, klappern mit Gegenständen. Diesen Bewegungsdrang können die Kinder nicht abstellen. Still am Platz zu sitzen, kostet diese Kinder unheimlich viel Energie. Die Hyperaktivität kann sich überkompensatorisch, impulsiv entladen und erscheint dann völlig aus dem Zusammenhang (prügeln während der Unterrichtsstunde). Ein kleiner falsch interpretierter Blick führt dazu, dass das Pulverfass explodiert. Es ist vergleichbar mit einem starken Juckreiz, dem man nicht nachgehen darf. Man kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Kompensatorisch werden die Füße unter dem Tisch bewegt, Stifte zerkaut.

Mögliche Massnahmen bei Hyperaktivität

✓

<u>Generell Bewegung ermöglichen.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Sitzkissen, Noppenkissen</u> anbieten. Diese ermöglichen ein unbemerktes auf dem Stuhl Hin- und Herrutschen. Andere Kinder werden weniger gestört, da die Bewegungen weniger sichtbar sind. Fusstütze anbieten (Noppenkissen).	<input type="checkbox"/>
Im <u>Stehen arbeiten</u> lassen. Zusätzlich kleine Bewegungsübungen mit den Schülerinnen und Schülern vereinbaren (Waden anspannen lassen, unauffällige Point- und Flexübungen mit den Füßen durchführen, Muskeltonus wechseln lassen (Einbein-Stand)).	<input type="checkbox"/>
<u>Bewegungen aktiv einbauen:</u> Die ADHS Kinder bekommen das <u>Ämtli</u> des Verteilers oder des Heinzelmanns (Botengänge erledigen).	<input type="checkbox"/>
<u>Bewegungspausen einbauen:</u> Mit dem Programm «Schule bewegt» kurze Bewegungspausen bewusst anleiten und klar steuern. Eine Sammlung an geeigneten Bewegungspausen anlegen.	<input type="checkbox"/>
<u>Individuelle Bewegungsmöglichkeiten</u> ermöglichen: Auf ein Zeichen hin verlässt das Kind das Klassenzimmer und unternimmt eine mit der KLP vereinbarte Bewegungspause (Alle Treppen hoch- und runterlaufen, 3x um den Pausenplatz laufen, Seil springen, Trampolin springen usw.). Dauer und Ort werden verbindlich vereinbart und auch das unauffällige Zeichen, welches das Kind macht und die LP bestätigt, damit die Bewegungspause stattfinden kann. Das Kind muss ruhig und unauffällig, ohne die anderen Kinder zu stören, wieder in den Klassenraum kommen können. Daher sollte das Prozedere mit der Schülerin oder dem Schüler im Vorfeld geübt und begleitet werden.	<input type="checkbox"/>

Kooperatives Arbeiten

Mitschüler können soziale Verantwortung übernehmen. In der Klasse Tandems installieren. Der Trainer übernimmt Verantwortung und kontrolliert verschiedene kleine Schritte:

- Sind die HA vollständig eingetragen?
- Das Tandem sitzt nebeneinander im Schulbus,
- Der Trainer wiederholt die Aufgabe,
- Unbekannte Situationen werden gemeinsam gemeistert.

Weitere Tipps für den Unterricht:

- Übergänge deutlich gestalten
- Piktogramme an der Wandtafel nutzen (erleichtern die Aufmerksamkeitslenkung)
- Gute Sitzordnung (alle Schülerinnen und Schüler im Blick haben; gegenseitige Ablenkung und Unruhe verhindern).
- Wirksame Anweisungen geben (knapp, positiv, wiederholen, ohne sich auf Diskussionen einzulassen).
- «Was brauchst du von mir, um konzentriert arbeiten zu können?»
- Feedback geben, wertschätzend reagieren.

4 Unterrichtsvorschläge

Das durchgeführte Projekt beruht auf Vorschlägen aus dem Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth & Schlottke, 2019), dem Attentioner Programm (Jacobs & Petermann, 2008) und dem Marburger Konzentrationstraining. Die Übungen zur Achtsamkeit sind auf der Grundlage des Buches «Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule» (Kaltwasser, 2016) entstanden. Man kann beispielsweise auch Übungen aus dem Programm «8-sam» nehmen, was im Sammelband «Exekutive Funktionen und Selbstregulation» (Kubesch, 2016) zu finden ist. All diese Fachbücher bieten Kopiervorlagen an. Die im Rahmen dieses Buches veröffentlichten Vorlagen sind von der Autorin selbst erstellt worden und können für Unterrichtszwecke genutzt werden.

Für den Unterricht ist wesentlich, dass die Schülerinnen und Schüler das Prinzip des Sportlers und Trainers kennen und Regeln für die Arbeit im Tandem bekannt sind.

Wesentlich ist, dass die Bausteine wie «genau hinhören, genau schauen» auf andere Fächer übertragen werden und die Fertigkeiten dort angewendet werden können. Es ist beispielsweise möglich, die Fertigkeit «genau hinschauen» bei Entdeckerpäckchen in der Mathematik oder einem Abschreibetext im Fach Sprache zu üben oder auch im Rahmen eines Beobachtungsauftrags im Fach Natur, Mensch und Gesellschaft. Wichtig ist, dass der Bezug zu den Basisfertigkeiten explizit hergestellt wird.

Um die Fähigkeit der Selbststeuerung zu entwickeln, ist das «innere Sprechen» oder die Verbalisierung der Erfahrungen wichtig. Zur Reflexion wird ein Lerntagebuch (LTB) eingesetzt. Ziel der Reflexion ist, dass die Schülerinnen und Schüler über ihr Lernen nachdenken, sich Ziele setzen und sich ihrer Fortschritte bewusst werden. Mittels Zielüberprüfung wird über die Lernerfahrung nachgedacht, entweder alleine oder im Tandem. Diese Reflexion wird mittels Fragen oder Einschätzungsbögen durch die LP unterstützt. Gemäss Lauth, Grünke und Brunstein (2014, S. 269) unterstützt die gelenkte Selbstreflexion den Aufbau von Lernstrategien und das selbstregulierte Lernen. Es entsteht kognitives und metakognitives Wissen, wenn die Schüler über ihre Lernerfahrungen sprechen und nachdenken. Sie erkennen unterschiedliche Strategien und lernen, das eigene Vorgehen in Worte zu fassen.

4.1 Übersicht über die Trainingswochen

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Ende der Woche
1	Diagnostik der Aufmerksamkeit: Testung Baseline, Konzentration (d2-R) und/oder Exekutive Funktionen (IDS 2) und Fremdeinschätzungsbogen (FBB)			
2	Motivationsstunde, Einführung ins Training: Zaubertrick, Erarbeiten von erforderlichen Fertigkeiten, um Zaubertricks durchzuführen und ein Zauberlehrling zu werden.	Einführung Verstärkersystem anhand Bildbeschreibung <u>Erste Stunde:</u> Genau hinsehen und beschreiben <ul style="list-style-type: none"> • Modellierung LP • Trainer modelliert • Sportler modelliert • Tokenvergabe • Abschlusspiel • Rückenmalen <u>Zweite Stunde:</u> Genau hinhören <ul style="list-style-type: none"> • Einleitende Erläuterungen • Modellierung • Übungsphase des Kindes <u>Dritte Stunde:</u> Rechtschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Lauttreues Schreiben Einführung Rückmeldungsheft	Achtsamkeitsübung: Klang der Ruhe Stunde: Genau hinhören <ul style="list-style-type: none"> • Modellierung • Übungsphase Kind Rechtschreibung	Achtsamkeitsübung: Klang der Ruhe Text abschreiben → Belohnung
3	Achtsamkeitsübung: Lauschen Erste Stunde: Genau hinhören <ul style="list-style-type: none"> • Einleitende Erläuterungen • Modellierung • Übungsphase des Kindes Zweite Stunde: Rechtschreibung	<u>Erste Stunde:</u> Genau hinsehen und beschreiben <ul style="list-style-type: none"> • Modellierung LP • Trainer modelliert • Sportler modelliert • Tokenvergabe • Abschlusspiel Text abschreiben + gegenseitige Kontrolle	Achtsamkeitsübung: Lauschen Erste Stunde: Zuhören und Nacherzählen <ul style="list-style-type: none"> • Geschichte abschnittsweise vorlesen • Trainer + Sportler im Wechsel 	Achtsamkeitsübung: Lauschen
4	Achtsamkeitsübung: Regenstab Mal-Diktat Phantasiereise Rechtschreibtraining Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst.	Achtsamkeitsübung: Regenstab Stunde: Genau hinhören <ul style="list-style-type: none"> • Modellierung • Übungsphase Kind Rechtschreibtraining	Einführung Wörkerturm Stunde: Zuhören und Nacherzählen <ul style="list-style-type: none"> • Geschichte abschnittsweise erzählen • Trainer + Sportler im Wechsel 	
5	Achtsamkeitsübung: Hand und Fuss Einführung der Stopp Signalkarte Kodieraufgabe Rechnen Abschlusspiel: Bewegung einfrieren Rechtschreibtraining	Achtsamkeitsübung: Hand und Fuss Selbständige Prüfaufgaben mit Kodieraufgaben Phantasiereise	Achtsamkeitsübung Selbstanweisung mit Diktat	Achtsamkeitsübung Text abschreiben mit Stoppkarte
6	Achtsamkeitsübung: Der Atemraum Selbstanweisung Würfeltürme lesen Abschlusspiel:	Achtsamkeitsübung: Der Atemraum Selbstanweisung unter Ablenkung Rechtschreibtraining	Achtsamkeitsübung: Hand auf den Bauch Offene Mathematikaufgaben	
7	Gefühle erkennen Achtsamkeitsübung: Hand aufs Herz	Gefühlstagebuch	Steuerung Emotionen	
8	Alles wiederholen, Zaubertrick lernen Achtsamkeitsübung: Reise durch den Körper Rechtschreibtraining			
9	Diagnostik			

4.2 Einzelne Lektionen

Lektion 1: Einführung Zauberlehrling		
Zeit	Inhalte	Material
10'	<p>Einstieg: Vorführung Zaubertrick Würfelbox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möchtet ihr das auch lernen? • Dazu braucht es Fähigkeiten, die zum Lernen allgemein wichtig sind. • Ihr bekommt einen Zettel und schätzt euch ein, wie ihr in den Fähigkeiten seid. 	<p>Würfelbox</p> <p>Arbeitsblatt verteilen</p>
5'	<p>Einzelarbeit: Ausfüllen Arbeitszettel</p>	<p>Arbeitsblatt «Zauberlehrling»</p>
10'	<p>Austausch im Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was nützt es, wenn man genau hinschaut und überprüft? • Was kann dies konkret helfen? <p>Ziele des Trainings ableiten STOPP!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht darauf losarbeiten. Zuerst genau zuhören, genau hinschauen und nachdenken! • Überprüfen: Ist es so richtig? Habe ich auch nichts vergessen? 	
5'	<p>Einführung und Modelling Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht verschaffen: worum geht es? • Vom Hund an der Leine zum Besitzer. • Welche Schwierigkeiten gibt es? Es gibt Kreuzungen • Was brauche ich an Material? Bleistift, das kann ich wegradieren! 	<p>Labyrinthaufgabe Modelling LP</p>
10'	<p>Übungsphase Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <p>Einzelarbeit: Bearbeiten Labyrinthaufgaben</p> <p>Austausch mit Partner: vergleichen ☺</p>	<p>Labyrinth Hundebesitzer</p> <p>Labyrinth Hunde</p>

Lektion 2: Erklärung Verstärkersystem & Basisfertigkeit «Genau Hinsehen»		
Zeit	Inhalte	Material
5'	<p>Erklärung Verstärkersystem</p> <p>»Wenn wir zusammen üben, sollen bestimmte Regeln eingehalten werden, damit wir uns wohlfühlen. Dafür kann man Klammern bekommen, die du später gegen kleine Geschenke eintauschen kannst. Es kann aber auch sein, dass du eine Klammer abgeben musst, beispielsweise weil du umherläufst oder zu schnell arbeitest.«</p> <p>Das Verstärkersystem wird wie folgt berechnet: Das Kind erhält 3 Token als Depot Pro Aufgabe gibt es einen Token / Selbsteinschätzung Eintausch bei 20</p>	<p>Definition Klammer</p> <p>☺</p> <p>Eine Klammer gibt es für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Labyrinthaufgabe • Richtung beibehalten • Unwichtiges weglassen • Negativ: Verstoß gegen Regeln
2'	Tokenabgabe	Murmeln / Klammern o. Ä..
5'	<p>Einführung und Modelling Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht verschaffen: worum geht es? • Vom Hund an der Leine zum Besitzer. • Welche Schwierigkeiten gibt es? Es gibt Kreuzungen • Was brauche ich an Material? Bleistift, kann ich wegradieren! 	Labyrinthaufgabe Modelling LP
10'	<p>Übungsphase: Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <p>Einzelarbeit: Bearbeiten Labyrinthaufgaben Austausch mit Partner: vergleichen</p>	Labyrinth Hundebesitzer Labyrinth Hunde
5'	<p>Einführung und Modelling Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht verschaffen: worum geht es? • Was ist das Thema? • Wer tut was mit wem? • Was passiert? • Beschreiben: eine Richtung auswählen & wichtig / unwichtig 	Labyrinthaufgabe Modelling LP Kriterien an WT notieren
15'	<p>Übungsphase Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <p>Partnerarbeit: Trainer beginnt, Sportler hört zu Sportler beschreibt, Trainer hört zu Austausch mit Partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reihenfolge / Richtung eingehalten? • Trennung Wichtiges / Unwichtiges? 	Bildbeschreibung Schneemann
15'	<p>Übungsphase Basisfertigkeit „Genau Hinsehen“</p> <p>Partnerarbeit: Trainer beginnt, Sportler hört zu Sportler beschreibt, Trainer hört zu Austausch mit Partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reihenfolge / Richtung eingehalten? • Trennung Wichtiges / Unwichtiges ? 	Bildbeschreibung Schneemann
5'	Austausch im Plenum über Reihenfolge und Wichtigkeit	
2'	Abschluss: Gegenstand in die Luft malen & raten	

Lektion 3: Basisfertigkeit «Genau Hinhören»		
Zeit	Inhalte	Material
5'	Achtsamkeitsübung: Geräusche im Raum wahrnehmen	Klang der Ruhe Achtsamkeitsübung 1
10'	Einführung Basisfähigkeit „Genau Hinhören“ Wie geht es, das «Genau Hinhören»? Modelling/Demonstration LP: LP liest ein Kochrezept vor, andere LP hört genau zu. Anweisung an SuS: Notizen machen, Austausch mit Partner Austausch im Plenum: LP notiert an WT <ul style="list-style-type: none"> • Sich dem Reiz zuwenden • Körper darauf ausrichten • Nachfragen, vergewissern, habe ich es richtig verstanden • Sich nicht stören lassen 	Kochrezept WT
15'	Übungsphase Basisfertigkeit „Genau Hinhören“ Arbeit mit der ganzen Klasse: SuS erkennen Signale Aufgaben 1-6 in EA, Aufgabe 2-4 jeweils im Wechsel: zuerst der Trainer, dann der Sportler; bei der nächsten Aufgabe beginnt der Sportler. Austausch im Plenum: was hilft? ☺	Arbeitsblatt Signale Pro 6 korrekt gelöste Aufgaben 1 Token
10'	Abschlussspiel: Koffer packen jeweils in Halbklasse	

Lektion 4: Genau Zuhören und Nacherzählen		
Zeit	Inhalte	Material
5'	Achtsamkeitsübung: Geräusche im Raum wahrnehmen	Klang der Ruhe Achtsamkeitsübung 1
15'	Einführung Basisfähigkeit „Genau Zuhören und Nacherzählen“ Wie geht es, das «Genau Zuhören»? Modelling/Demonstration LP: LP liest eine Geschichte vor, andere LP hört genau zu und erzählt sie nach. Anweisung an SuS: Notizen machen, Austausch mit Partner Austausch im Plenum: LP notiert an WT <ul style="list-style-type: none"> • Erzähler anschauen • Was ist die Hauptidee der Geschichte? • Wovon handelt sie? • Was ist das wichtigste? • In welcher Reihenfolge geschieht etwas? • Was fühlen die Personen in der Geschichte und warum geht es ihnen so? 	Geschichte WT
15'	Übungsphase: Basisfertigkeit „Genau Zuhören und Nacherzählen“ Arbeit zwischen Trainer und Sportler Trainer liest die Geschichte vor, der Sportler erzählt nach. Wechsel Austausch im Plenum: was hilft?	Arbeitsblatt Geschichten Pro 1 korrekt erzählte Nacherzählung 2 Token
10	Abschlussspiel: Ich sehe was, was Du nicht siehst	

Lektion 5: Wahrgenommenes genau wiedergeben: Maldiktat		
Zeit	Inhalte	Material
5'	Achtsamkeitsübung: Die eigene Körperhaltung wahrnehmen	Atmung und Sitzen
10'	Einführung Basisfähigkeit „Wahrgenommenes genau wiedergeben“ Wie geht die Strategie: „Gut hinschauen und genau beschreiben“? Modelling/Demonstration LP: LP macht vor, Titel, Überblick, räumliche Anordnung, Größenrelation.	Maldiktat
30'	Übungsphase Basisfertigkeit „Wahrgenommenes genau wiedergeben“ Trainer beschreibt und Sportler zeichnet Wechsel Vergleich Zeichnung <-> Vorlage Austausch im Plenum: was hilft?	Arbeitsblatt
10'	Abschlussspiel: Rückenmalen	

Lektion 6: Einführung Stopp-Signal Karte		
Zeit	Inhalte	Material
5'	Achtsamkeitsübung: Bewusstes Wahrnehmen des Atems	
10'	<p>Einführung: Stopp-Signal Karte Nun lernen wir, Stopp zu uns zu sagen, zu warten, überprüfen, ganz genau hinschauen, langsam machen. Modelling/Demonstration LP: LP macht vor, Rechenaufgaben mit Symbolen, bewusstes Handhaben der Stopp-Karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen • Achtgeben • Hinschauen • Langsam machen • Innehalten (bis 8 zählen) 	Stopp-Signal Karte
30'	<p>Übungsphase: Stopp-Signal Karte Jedes Kind hat eine Stopp-Signal-Karte. Sportler beginnt, Trainer beobachtet. Kind bearbeitet zwei Aufgaben, Lösung erst nach einer Verzögerung von 8 Sekunden sagen. Wechsel Austausch im Plenum: was hilft? Was kann man machen, damit man wirklich 8 Sekunden wartet?</p>	Arbeitsblatt
10'	<p>Eintrag ins Lerntagebuch Was bedeutet die Stopp-Karte, welchen Vorteil hat sie?</p>	
10'	Abschlussspiel: Bewegungen einfrieren	Tanzen

Lektion 7: Stopp-Signal Karte → Gedanken lenken		
Zeit	Inhalte	Material
10'	Achtsamkeitsübung: Bewusstes Wahrnehmen des Atems Wahrnehmen und Einzeichnen der Atembewegungen	Arbeitsblatt Atembewegungen Arbeitsblatt Affenbaum
5'	Einleitende Erläuterungen: Prüfprozesse anbahnen Input zur Stopp-Karte – Welche Rolle spielt die Stopp-Karte? Abgleichen: Stimmt das? Auftrag zur Beobachtung: Modelling LP	Arbeitsblatt 43 Arbeitsblatt Beobachtung
20'	Übungsphase: Codieraufgaben Jedes Kind hat eine Stopp-Signal-Karte. Trainer beginnt, Sportler beobachtet. Kind bearbeitet 8 Aufgaben Wechsel Austausch im Plenum: Wie einfach konnte man beobachten? Wie einfach war die Codierung? Welche Rolle spielt das Stoppen? (Abgleichen, stimmt das?)	Arbeitsblatt Codieraufgaben (2x) STOPP-Signal-Karte
10'	Eintrag ins Lerntagebuch Was bedeutet die Stopp-Karte, welchen Vorteil hat sie?	Lerntagebuch

Lektion 8: Prüfprozesse beim Abschreiben von Texten		
Zeit	Inhalte	Material
2'	Achtsamkeitsübung: Gong	
5'	Einleitende Erläuterungen: Einen Text abschreiben Modelling LP: Text lesen, Wort für Wort schreiben, Beim ersten schwierigen Wort innehalten (STOPP, hier muss ich aufpassen!), kontrollieren – abgleichen - stimmt das?	
20'	Übungsphase Text abschreiben Jedes Kind hat eine Stopp-Signal-Karte.	Sprachbuch Text von Michel STOPP-Signal-Karte
10'	Eintrag ins Lerntagebuch Reflexion anhand Kriterien im Lerntagebuch	Reflexionszettel Lerntagebuch
10'	Abschlussspiel: Roboter steuern , verbale Steuerung Ein Schüler schliesst die Augen, der andere steuert. Häufig STOPP benutzen.	Weg zum Pausenplatz

Lektion 9: Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben		
Zeit	Inhalte	Material
2'	Achtsamkeitsübung: Bewusstes Wahrnehmen des Atems Wahrnehmen und Einzeichnen der Atembewegungen	
10'	Einleitende Erläuterungen: Intensiv Denken, wie geht das? Schritte der Metakognition einführen <ol style="list-style-type: none"> 1. Was ist meine Aufgabe? 2. Kenne ich Ähnliches? 3. Ich mache mir einen Plan. 4. STOPP: Ich überprüfe! Modelling LP: Würfeltürme	
20'	Übungsphase Würfeltürme Jedes Kind hat Signal-Karten.	Arbeitsblatt 46 Signal-Karte
10'	Eintrag ins Lerntagebuch Die 4 Schritte eines Planes!	Reflexionszettel Lerntagebuch

Lektion 10: Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben unter Ablenkung		
Zeit	Inhalte	Material
2'	Achtsamkeitsübung: Bewusstes Wahrnehmen des Atems Wahrnehmen und Einzeichnen der Atembewegungen	
10'	Einleitende Erläuterungen: Wie kann man Ablenkungen ausser Acht lassen? Was ist wichtig? Atmung Blick bleibt auf dem Blatt Stopp-Karte: Lass mich in Ruhe – Ich will jetzt!! Modelling LP: Finde das Gleiche! Süßigkeiten!! Torwart	
20'	Übungsphase: Finde das Gleiche Jedes Kind hat Signal-Karten.	Arbeitsblatt 46 Signal-Karte
10'	Eintrag ins Lerntagebuch Was hilft mir, mich zu konzentrieren?	Reflexionszettel Lerntagebuch

4.3 Übersicht Achtsamkeitsübungen

	Material	Aufgabe	Anweisung
Übung 1	Klangschale	Fokussierung auf den Ton, mit einer Geste das Nachlassen des Tones beschreiben	Höre den Ton Zeige mit Deinen Händen Starte mit den Händen ca. schulterbreit. Führe die Hände mit Nachlassen des Tones immer weiter zusammen. Wenn Du den Ton nicht mehr hörst, sind die Hände zusammen.
Übung 2	Zeichenheft	Geräusche wahrnehmen	Höre gut hin, was Du im Raum wahrnimmst. Gibt es Geräusche im Raum, gibt es Geräusche, die von aussen wahrnehmbar sind? Höre in Deinen Körper rein und fertige eine Zeichnung der Geräusche an.
Übung 3	Anweisung	Die eigene Körperhaltung wahrnehmen	Spüre bewusst Deine Haltung. Ändere sie nicht sofort. Nimm jene Teile Deines Körpers bewusst wahr, die die Sitzfläche und den Boden berühren. Gibt es angespannte Stellen?
Übung 4	Anweisung	1 Minute Stille	
Übung 5	Arbeitsblatt	Bodyscan	
Übung 5	Anleitung	Bewusstes Wahrnehmen des Atems	
Übung 6	Anleitung	Eine gewöhnliche Aktivität achtsam erleben	Achte auf die Geräusche im Klassenzimmer. Was hat die Lehrerin zuletzt gesagt? Wie sieht mein Tisch aus? Wie gehst Du aus dem Zimmer raus? Wen siehst Du? Was machst Du auf dem Gang? Wie ist dein Znüni verpackt? Immer wenn Deine Gedanken abschweifen kehre wieder zurück zum Moment.
Übung 7	Dehnbarer Ball	Gemeinsam mit dem Ball ein- und ausatmen	
Übung 8	Anweisung	Buchstabenatmen	
Übung 9	Arbeitsblatt	Ablenkungen wahrnehmen	Siehe Arbeitsblatt

4.3.1 Der Bodyscan

Eine der Grundübungen der Achtsamkeit nennt sich Bodyscan. Das Ziel ist, den Kontakt zum Körper herzustellen und sich im gegenwärtigen Moment zu verankern. diese Übung kann im Sitzen und im Liegen durchgeführt werden. Eine mögliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler kann wie folgt aussehen.

Anweisung

Lege dich bequem hin. Spüre bewusst deinen Körper, sein Gewicht, wie er im Boden verankert ist. Seine Position im Raum. Achte auf deinen Atem, wie er aus und einströmt.

Nimm dir einen Moment Zeit, um die Stellen zu spüren, die in Kontakt mit den Flächen sind, auf denen du liegst.

Durchlaufe alle Körperteile, ohne zu werten. So als wärest du ein Besucher, der während eines Spazierganges die einzelnen Orte zum ersten Mal entdeckt. Beginne deine Reise bei den Zehen des linken Fusses. Wie eine kleine Ameise. Konzentriere dich auf jeden einzelnen Zeh. Auf die jeweiligen Empfindungen. Kontakt zu den Zehen daneben, Temperatur oder jegliche andere Empfindungen. Lenke deine Aufmerksamkeit dann auf die Fußsohle. Die Ferse, die Fussoberseite. Nimm die geringsten Empfindungen achtsam wahr. Wandere dann weiter zum Fussknöchel, zum unteren linken Bein, zur Wade, zum Schienbein, zum Knie. Nimm dir Zeit, eine Ameise kommt nicht sehr schnell voran). Nimm nacheinander alle Körperteile bewusst wahr. Das obere linke Bein, dann der rechte Fuss, das rechte Bein. Becken, Rücken, Bauch, Brust, Finger, Hände, Arme, Schultern, Hals, Kopf und Gesicht. Spüre deinen Atem im ganzen Körper.

Markieren in der Zeichnung mit verschiedenen Farben deine unterschiedlichen Empfindungen: Rot für Hitze, Blau für Kälte, Braun für Schwere, Orange für Leichtigkeit. Punkte für Kribbeln, Brennen.

Ausmalblatt Bodyscan

4.3.2 Bewusstes Wahrnehmen des Atems

Unser Atem ist ein sehr gutes Hilfsmittel, um in die Gegenwart zurück zu kehren. Sich auch den eigenen Atem zu konzentrieren bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein.

Anleitung

Setz dich bequem hin. Atme ein und aus. Spüre die Luft am Naseneingang, wie sie in die Nasenlöcher einströmt. Nimm die Empfindungen im Bauch wahr. Senkt sich der Bauch bei der Ausatmung? Lege eine Hand auf deinen Bauch und spüre die Bewegungen des Atmens. Was passiert mit deinen Lungen, wenn die Luft ein- und ausströmt?

Lege die andere Hand auf den Brustkorb und beobachte, was mit dem Brustkorb passiert, wenn du ein- und ausatmest.

Spüre die Bewegungen des Atems in deinem Körper.

Lange Pause der Selbstbeobachtung

Vielleicht gehen deine Gedanken zu etwas anderem hin. Sobald du dies bemerkst, lenke deine Aufmerksamkeit bewusst zum Atmen zurück und beobachte wie die Lust bei der Einatmung in die Nasenlöcher einströmt.

Wahrnehmen der Atembewegungen

Markiere auf der Zeichnung alle Körperteile, in denen du deinen Atem spüren konntest.

Zeichne ein, was sich bewegt hat und wie es sich bewegt hat.

4.3.3 Buchstabenatmen

Die Kunst der Achtsamkeit besteht im bewussten Wahrnehmen unserer abgedrifteten Gedanken. Wir können mit Hilfe unserer Sinne, z.B. mit dem Atem, wieder in die Gegenwart zurückkommen. Hilfreich können die folgenden ABC Atmungen sein, um das Bewusstsein für die Atmung zu trainieren.

A wie Aufzug Atem

Während du einatmest, stell dir vor, wie dein Atem bis zum obersten Stockwerk deines Bauches geht. Während dem Ausatmen stell dir vor wie der Atem bis ganz nach unten fährt. Du kannst beim Atmen sogar die Stockwerke zählen.

B wie Blumen Atem

Atme ein und stell dir vor, wie du an deiner Lieblingsblume riechst. Atme aus und stell dir vor, wie du die Samen einer Pusteblume wegpustest.

C wie Chor

Hol tief Luft und versuch beim Ausatmen solange wie möglich einen Ton zu singen.

D wie Dankbarkeit

Bei Einatmen denk an eine Person, für die du dankbar bist. Schick ihr beim Ausatmen ein Lächeln.

E wie Eis

Sitz ganz still, so als ob du eingefroren bist. Bemerke, wie dein Körper sich beim Ein- und Ausatmen bewegt.

F wie Fisch

Atme ein und stell dir vor, wie beim Ausatmen kleine Bläschen entstehen. (Blubb, Blubb)

G wie Gemeinsam atmen

Atme im selben Rhythmus wie dein Atem-Partner, sodass ihr gemeinsam atmet.

H wie Hase

Mach dich so gross wie möglich. Kontrollier beim Ein- und Ausatmen deine fünf Sinne. Was fühlst, hörst, schmeckst, riechst oder siehst du?

I wie Indianer

Stell dir vor, du sitzt vor einem Tipi. Du nimmst einen guten Atemzug aus der Friedenspfeife. Sieh, wie beim Ausatmen der Rauch eine Geschichte erzählt.

J wie Jacke

Stell dir vor, du kuschelst dich tief in deine Jacke. Atme ruhig ein und aus. Spür die Wärme, wie sie sich langsam in deinem Körper ausbreitet.

K wie Kuchen und Kerzen

Atme ein während du dir einen Geburtstagskuchen vorstellst. Blas beim Ausatmen die Kerzen aus.

L wie Löwe

Atme ein und fühl dich mutig und stark wie ein Löwe. Brülle (aber still) beim Ausatmen.

M wie Maus

Mach dich so klein wie eine Maus und versuch, so leise wie möglich zu atmen.

N wie Nacht

Du fühlst die kalte Nachtluft beim Einatmen. Beim Ausatmen kannst du Wasserdampf sehen.

O wie Ozean

Atme ein, während du deine Arme weit über den Kopf hebst. Stell dir vor, wie du beim Ausatmen tief in den Ozean eintauchst.

P wie Prinz oder Prinzessin

Streck beim Einatmen dein Kinn in die Höhe und winke beim Ausatmen allen Leuten in deinem Königreich zu.

Q wie Qualle

Spüre, wie du beim Ausatmen langsam nach unten sinkst. Atme ein und stell dir vor, du treibst, wie eine Qualle leicht im Wasser.

R wie Roboter

Bewege dich langsam wie ein Saugroboter durch das Zimmer.

S wie Schmetterling

Breite deine Arme beim Einatmen aus, wie wunderschöne Schmetterlingsflügel. Beim Aus- und Einatmen lass sie sachte schlagen.

T wie Tanne

Stell dir vor, du bist eine Tanne. Mach dich schwer und verwurzele deine Zehen mit dem Boden. Wiege dich beim Atmen sachte von links nach rechts.

U wie Umarmen

Schliess die Augen und nimm dich selbst in den Arm. Atme sanft ein und aus.

V wie Vogel

Atme ein und stell dir vor, wie du beim Ein- und Ausatmen die Flügel langsam wie ein Adler schlägst.

W wie Wachsen

Mach dich ganz klein, während du alle Luft ausbläst. Beim Einatmen wirst du immer grösser, streck dich so weit wie du kannst.

X wie Xenia

Wie atmet die Zauberkönigin Xenia, wenn sie eine neue Entdeckung gemacht hat?

Y wie Yoga

Mach deine Lieblings-Yogaübung (wie z.B. der Baum) und atme ruhig aus und ein.

Z wie Zahl

Zähle langsam bis 10, während du ein- und ausatmest.

4.3.4 Ablenkung wahrnehmen

Unsere Gedanken – Wie ein Affe, der sich von Ast zu Ast schwingt.

Unsere Gedanken schweifen ab und springen von einem Gedanken zum nächsten.
Häufig folgen wir ihnen.

Wie ein Affe, der hin und her schaukelt, und sich von einem Ast zum nächsten schwingt, ist unsere Denkmachine unersättlich und stets bereit, sich an jeden nächsten Gedanken zu klammern.

Konzentration ist nur möglich, wenn der Gedanke zur Ruhe kommt.

Betrachte die Zeichnung 4 Minuten und 30 Sekunden lang.
Mache Striche neben dem Baum, wie oft du gedanklich abgeschweift bist.

Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, kann trainiert werden durch das bewusste Wahrnehmen der Atmung. Dadurch kannst du zurück zur Aufgabe kommen.

5 Kopiervorlagen

5.1 Wandtafelmateriale

Stoppschild

Genau Hinschauen

Genau Hinhören

5.2 Vorlagen für die Schülerinnen und Schüler

Stopp-Schilder für die Schülerinnen und Schüler

Genau hinschauen

Genau hinhören

5.3 Bewertungskleber für die Reflexion

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

Aufgabe: _____

Bewertung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6

5.4 Selbsteinschätzung der Strategien

	Blickkontakt 	Was ist meine Aufgabe? dem Partner erzählen	Wie gehe ich vor → Plan	Sorgfältig	STOPP Ich kontrolliere
	Beim Erklären der Aufgabe	Nach jeder Aufgabe	Bevor ich anfang	Beim Arbeiten	
1. Stunde	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Stunde	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Stunde	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Stunde	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Aufstrecken 			
	2x	Beim Input	Nach jeder Aufgabe	Am Ende jeder Stunde
1. Stunde				
2. Stunde				
3. Stunde				
4. Stunde				

5.5 Selbsteinschätzungen zu Übungen

Sportler

Beobachtungskriterien	Anzahl
Wie oft wandern die Augen hin und her?	
Wie oft wird das Wort leise aufgesagt?	
Wenn es scheinbar falsch ist, wandern die Augen zur Entschlüsselungszeile?	

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.				
Ich habe das Zeichen gesucht und kontrolliert.				
Nachdem ich alle Zeichen dekodiert hatte, habe ich gestoppt und überprüft, ob das Wort sinnvoll ist.				
Danach bin ich zur zweiten Aufgabe gegangen.				

Trainer

Beobachtungskriterien	Anzahl
Wie oft wandern die Augen hin und her?	
Wie oft wird das Wort leise aufgesagt?	
Wenn es scheinbar falsch ist, wandern die Augen zur Entschlüsselungszeile?	

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.				
Ich habe das Zeichen gesucht und kontrolliert.				
Nachdem ich alle Zeichen dekodiert hatte, habe ich gestoppt und überprüft, ob das Wort sinnvoll ist.				
Danach bin ich zur zweiten Aufgabe gegangen.				

Sportler

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.				
Ich lese den ersten Satz.				
Ich lese so viele Wörter, wie ich mir behalten kann (innerliches Wiederholen nutzen) und schreibe diese auf.				
Ich nutze ein Hilfsmittel und markiere die Line, die ich gerade abschreibe.				
Ich schreibe langsam und bedacht, halte bei dem ersten schwierigen Wort inne, STOPP! Hier muss ich aufpassen.				
Ich vergleiche das schwierige Wort mit dem Wort im Text, Buchstabe für Buchstabe.				
Ich kontrolliere, ob ich die Satzzeichen habe.				
STOPP – Ich lese den ganzen geschriebenen Satz durch und achte darauf, dass ich kein Wort vergessen habe.				
Meine Gedanken sind beim Text.				

Trainer

Selbstbeurteilung	nicht gut	geht so	gut	sehr gut
	3	4	5	6
Ich habe mir einen Überblick verschafft.				
Ich lese den ersten Satz.				
Ich lese so viele Wörter, wie ich mir behalten kann (innerliches Wiederholen nutzen) und schreibe diese auf.				
Ich nutze ein Hilfsmittel und markiere die Line, die ich gerade abschreibe.				
Ich schreibe langsam und bedacht, halte bei dem ersten schwierigen Wort inne, STOPP! Hier muss ich aufpassen.				
Ich vergleiche das schwierige Wort mit dem Wort im Text, Buchstabe für Buchstabe.				
Ich kontrolliere, ob ich die Satzzeichen habe.				
STOPP – Ich lese den ganzen geschriebenen Satz durch und achte darauf, dass ich kein Wort vergessen habe.				
Meine Gedanken sind beim Text.				

5.6 Arbeitsblatt für die 9. Stunde

Würfeltürme

Bevor Du mit der Aufgabe anfängst, machst du dir einen Plan.
 Fülle die Punkte unten aus:
 Diskutiere und vergleiche mit deinem Partner.
 Gibt es Unterschiede? Welchen Hinweis fand ich hilfreich?

Mein Plan:

- Meine Aufgabe ist: _____
- Kenne ich Ähnliches: _____
- So gehe ich vor: _____
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- STOPP: Wie überprüfe ich: _____

Würfeltürme

Wie viele Würfel sind nötig, um die Würfeltürme zu bauen?

5.7 Selbsteinschätzungsbogen zum selbstgesteuerten Lernen

Einschätzungsbogen Zauberlehrling

Das alles kann ich jetzt als Zauberlehrling

	Nicht gut	Geht so	Gut	Sehr gut
1 Ich schaue genau hin				
2 Ich kann gut beschreiben				
3 Ich höre genau hin				
4 Ich höre genau zu				
5 Ich kann nacherzählen				
6 Ich kann Unwichtiges von Wichtigem trennen				
7 Ich kann Laute gut unterscheiden				
8 Ich blicke zurück und überprüfe				
9 Ich plane				
10 Ich überlege und probiere aus				
11 Ich kann Fehler finden				
12 Ich lasse mich nicht ablenken				
13 Ich arbeite mit meinem Partner zusammen				
14 Ich strengte mich an				
15 Ich beende eine Aufgabe				
16 Ich frage mich, was meine Aufgabe ist				

5.8 Spickzettel für den Schülertisch

5.9 Anleitung für den Zaubertrick 1. Stunde

Anleitung zum Zaubertrick «gute Nase»

Nur für Zauberlehrlinge – streng geheim!!!!

Material:

Undurchsichtige Schachtel mit Deckel
 Würfel mit 6 Wörtern, Symbolen oder Farben

1. Der Zauberer dreht sich um. Er legt die Hände auf den Rücken.
2. Die Zuschauer wählen eine Seite des Würfels. Alle müssen das Bild gut sehen können.
3. Der Würfel kommt in die Schachtel, das Bild liegt nach oben.
4. Die Schachtel wird verschlossen.
5. Ein Zuschauer legt die Schachtel in die Hände des Zauberers.
6. Der Zauberer spricht zum Publikum. «Ich habe eine besonders gute Nase, darum kann ich riechen welches Bild ihr gewählt habt.»
7. Gleichzeitig öffnet der Zauberer hinter dem Rücken die Schachtel und dreht den Deckel 90 Grad. Die Hand kommt unter die Schachtel, damit die Öffnung verdeckt ist.
8. Der Zauberer nimmt die Hände nach vorne. Er blickt unauffällig nach unten auf seine Hand und kann das Bild sehen.
9. Der Zauberer hebt die Schachtel vor seine Nase und schnuppert daran und rät. «Ich glaube es ist, oder nein, es riecht nach.....» Dann nennt er die richtige Lösung.
10. Beim Senken der Hände den Deckel wieder schliessen.
11. Jemand aus dem Publikum öffnet den Deckel. Der Zauberer hat richtig geraten.

Viel Spass!

5.10 Bauanleitung Zauberwürfel

Offene Schachtel

Deckel

Würfel

5.11 Reflexionsgespräch

Dieser Bereich ist mir wichtig:

- Ich mache mir einen Plan
- Ich kenne meine Aufgabe
- Ich wiederhole den Arbeitsauftrag still (inneres Sprechen)
- _____

Zeichne ein Smiley auf die entsprechende Sprosse

<p>Auf einer Leiter mit 12 Sprossen stehe ich im Moment auf Sprosse Nr. _____ .</p> <p style="text-align: right;">Datum: _____</p>	
---	--

Mein Ziel: _____

So mache ich das: _____

Das benötige ich:

- Einen Helfer oder eine Helferin – Name: _____
- Erinnerungshilfe (Bild, Figur, Gegenstand): _____

5.12 Rituale

1

Jacke aufhängen, Finken anziehen, Hausaufgaben aus dem Thek nehmen, Schuhe gerade hinstellen.

Hausaufgaben auf den Parkplatz legen, Lehrer und Mitschüler begrüßen.

2

3

Schachtel, Hausaufgabenheft in den Vorratsbereich legen.

Hefter und Fächer kontrollieren (lose Blätter abheften).

4

5

Ruhig am Platz sitzen, frei arbeiten oder leise spielen oder erzählen bis die Stunde beginnt.

6 Literaturverzeichnis

Fex, Hausaufgabenhelfer, Wehrfritz GmbH

Gold, A. (2018). Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). W. Kohlhammer.

Jacobs, C. & Petermann, F. (2008). Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen: Das neuropsychologische Gruppenprogramm ATTENTIONER ; [mit DVD] (2., überarb. Aufl.). Hogrefe.

Jäncke, L. & Edelman, B. (2017, September 18). Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Kaltwasser, V. (2016). Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung. Beltz.

Kubesch, S. (Hrsg.) (2016). Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.

Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein M. (2014). Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis. Hogrefe.

Lauth, G. W. & Lauth-Lebens, M. (2020). Bedingungsmomente und Behandlungsmodelle von ADHS im Entwicklungsverlauf. Lernen und Lernstörungen, 9(1), 7–10.

Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2019). Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz.

Lehrplan 21 (2020). <https://zh.lehrplan.ch/>.

Petermann, U. & Petermann, F. (2019). ADHS-KJ, ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche, Manual. Hogrefe.

Walk, L. & Evers, W. (2013). Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderungsspiele (1. Aufl.). Wehrfritz.

Woolfolk, A. W. & Schönplflug, U. (2011). Pädagogische Psychologie (10. Aufl., [Nachdr.], [1., dt. Ausg., Übers. der 10. Aufl. der amerikan. Orig.-Ausg.]). Pearson Studium.